

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung 20/23
Masterarbeit

Effekte der Heilpädagogischen Früherziehung auf das elterliche Belastungserleben

Eine experimentelle Einzelfallstudie mit Multiple-
Baseline-Design

eingereicht von: Flavia Johanna Kummer

Begleitung: Prof. Christina Koch, Dr. Phil Simone Schaub

Datum der Abgabe: 17.11.2022

Abstract

Fachkräfte sind davon überzeugt, dass Heilpädagogische Früherziehung (HFE) wirkt, während jene, welche die Massnahme finanzieren, zunehmend Wirksamkeitsbelege fordern. Eltern von Kleinkindern sind individuellen Belastungen ausgesetzt. Wenn sich ein Kind in Verhalten und Entwicklung von Gleichaltrigen unterscheidet, kommen zusätzliche Belastungsaspekte hinzu. Welche dies sind, wie elterliche Belastung entsteht und weshalb das Themenfeld für die HFE relevant ist, wird theoretisch hergeleitet und begründet. Die vorliegende Masterarbeit geht der Fragestellung nach, ob die HFE einen positiven Effekt auf das elterliche Belastungserleben hat. Mittels experimenteller Einzelfallstudie mit multiplem Baseline-Design wurden über 10 Wochen 2 Elternteile täglich zu ihrem Belastungserleben befragt. Die Ergebnisse zeigen auf, dass die HFE einen positiven Effekt auf das elterliche Belastungserleben hat.

Dank

Mein Dank richtet sich direkt an alle, welche mich während der Masterarbeit und dem gesamten Studium unterstützt haben. Zuerst jedoch an jene, auf welche ich in meiner Lebenssituation als alleinerziehende Mutter einer Achtjährigen besonders angewiesen war. Die wohl grösste Unterstützung benötigte ich in der Betreuung. Allen Kinderbetreuungspersonen danke ich für ihren unermüdlichen Einsatz und die Bereitschaft, mir die nötige Zeit zu schenken, um konzentriert über mehrere Tage forschen und schreiben zu können. Danke meiner Familie, meinem Partner und meinen Freundinnen für die Begleitung und moralische Unterstützung, durch Gegenlesen der Masterarbeit, durch gutes Zureden und fachliche Austauschmöglichkeiten. Danke Lara, für deine Geduld und dein Verständnis für die regelmässigen Arbeitssequenzen deiner Mama am Computer im Nebenzimmer, während du zu Tastaturgeräuschen friedlich in den Schlaf fandst. Mein Dank richtet sich weiter an alle, welche durch irgendeine Art und Weise an der Entstehung der Einzelfallstudie beteiligt waren. Meinen Freundinnen, welche sich für die Pretests zur Verfügung stellten. Dem HPD Bachtelen und im Besonderen der Leitung Tonia Gusset-Töndury und Claudia Althaus für die Möglichkeit als Dienst am Pilotprojekt teilzuhaben. Meinen lieben Teamkolleginnen Françoise Nor und Simone Ackermann für die Erstkontakte mit den Proband:innen. Danke den Familien, welche sich als Proband:innen für diese Einzelfallstudie engagierten. Danke auch an die Mitstudierenden, welche ebenfalls am Projekt beteiligt waren: Elisheba Alfredi, Tiziana Antelmi, Nadja Grossen, Dominique Schäfer und Rahel Schaller. Der Austausch untereinander hat so manche Frage aufgeworfen und zum Denken angeregt, vielmehr jedoch für Klarheit, Orientierung und Beantwortung offener Fragen beigetragen.

Grossen Dank richte ich an Prof. Christina Koch und Dr. Phil. Simone Schaub. Die Begleitung und Beratung rund um die Masterarbeit, die Bereitstellung nötiger Materialien und Leitfäden sowie die Unterstützung beim Erstellen der Grafiken und Diagramme zur Datenauswertung waren äusserst hilf- und aufschlussreich und trugen in hohem Masse zur vorliegenden Masterarbeit bei. Die Möglichkeit die Masterarbeit im Rahmen des für mich als so wichtig erachteten Pilotprojektes «Früherziehung wirkt! Na klar?» schreiben zu können, war mir eine Freude. Gespannt werde ich die Entwicklung des Projektes weiterverfolgen und wünsche den Projektleitenden und allen weiteren Beteiligten viel Erfolg!

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Theoretische Überlegungen und Forschungsstand	3
2.1	Heilpädagogische Früherziehung	3
2.1.1	Arbeitsfelder und Arbeitsprinzipien der HFE.....	4
2.1.2	Familien- und Ressourcenorientierung in der HFE.....	6
2.1.3	Wirksamkeit der HFE	9
2.2	Belastungserleben.....	10
2.2.1	Begriffsklärung.....	11
2.2.2	Elterliches Belastungserleben.....	11
2.2.2.1	Elterliche Bindung.....	13
2.2.2.2	Positive Verstärkung der Eltern (Reinforce Parent).....	15
2.2.3	Relevanz der elterlichen Belastung für die HFE.....	16
3	Fragestellung	19
4	Methodisches Vorgehen und Durchführung	20
4.1	Methodenwahl	20
4.2	Untersuchungsdesign	21
4.3	Pretest.....	22
4.4	Stichprobe	23
4.5	Versuchssituation.....	25
4.5.1	Setting.....	25
4.5.2	Materialien	28
4.5.2.1	Einverständniserklärung	28
4.5.2.2	Genutzte Software für die tägliche Befragung (m-Path App).....	28
4.5.2.3	Checkliste Terminvereinbarung Erstgespräch	28
4.5.2.4	Durchführung Heilpädagogische Früherziehung (HFE).....	29
4.5.2.5	Steiner-Rad als Arbeitsinstrument für FRI 1 und FRI 2	29
4.5.2.6	Leitfaden und Checklisten für FRI 1 und FRI 2	30
4.5.2.7	Verwendeter Fragebogen zum Belastungserleben der Eltern	30
4.6	Abhängige Variable	32

4.7	Durchführung	32
4.7.1	Baseline	32
4.7.2	Erstgespräch	33
4.7.3	Durchführung Heilpädagogische Früherziehung (D-HFE).....	34
4.7.4	Familien- und ressourcenorientierte Intervention (FRI 1 und FRI 2)	36
4.8	Datenanalyse.....	40
5	Ergebnisse	43
5.1	Pretest.....	43
5.2	Deskriptive Analyse und visuelle Inspektion	43
5.2.1	Familie 1	44
5.2.2	Familie 2	47
5.3	Interventionseffekte	49
5.3.1	Familie 1	50
5.3.1.1	Baseline – Durchführung HFE (Phase A – Phase B)	50
5.3.1.2	Baseline – FRI (Phase A – Phase C)	50
5.3.1.3	Durchführung HFE – FRI (Phase B – Phase C)	51
5.3.1.4	Baseline – HFE + FRI (Phase A – Phase B+C)	51
5.3.2	Familie 2	52
5.3.2.1	Baseline – Durchführung HFE (Phase A – Phase B)	52
5.3.2.2	Baseline – FRI (Phase A – Phase C)	52
5.3.2.3	Durchführung HFE – FRI (Phase B – Phase C)	53
5.3.2.4	Baseline – HFE + FRI (Phase A – Phase B+C)	53
6	Diskussion	54
6.1	Beantwortung der Fragestellung	54
6.2	Diskussion der Ergebnisse	55
6.3	Methodenkritik.....	59
7	Fazit und Ausblick.....	62
8	Verzeichnisse.....	65
8.1	Literaturverzeichnis.....	65
8.2	Abbildungsverzeichnis.....	68
8.3	Tabellenverzeichnis.....	68

9	Anhang	69
9.1	Pretest	69
9.1.1	Einverständniserklärung	69
9.1.2	Pretest erhobene Daten	70
9.1.3	Leitfadeninterview Pretest	72
9.2	Checkliste Terminvereinbarung und Erstgespräch	75
9.3	Checkliste Durchführung HFE	78
9.4	Unterlagen FRI 1 und FRI 2	83
9.4.1	Leitfaden FRI 1 und FRI 2	83
9.4.2	Checkliste FRI 1	85
9.4.3	Checkliste FRI 2	88
9.4.4	Visualisierung Ziele Sorgen und Freuden / Ziele	92
9.5	Daten zur Auswertung FK	93
9.5.1	Familie FK1	93
9.5.2	Familie FK2	96

1 Einleitung

Was es bedeutet, eine Familie zu gründen und ein Kind zu bekommen, zu begleiten und zu erziehen, lernen Eltern in der Regel erst dann kennen, wenn sie selber so weit sind. Bereits seit über zehn Jahren begleitet die Verfasserin Familien mit unterschiedlichen Themen und Hintergründen. Seit dreieinhalb Jahren arbeitet die Verfasserin nun im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) am HPD Bachtelen in Solothurn. Das Berufsfeld und dessen Aufgaben, sowie Aufträge und Verantwortungen unterscheiden sich stark zum früheren Arbeitsort der frauenspezifischen Suchttherapie. In der Elternberatung sprechen die Eltern oft an, dass sie ihre Kinder lieben, sie sich das Leben mit einem eigenen Kind jedoch anders vorgestellt hatten. Irgendwie leichter, harmonischer und stressfreier. Wilhelm Busch wird oft mit dem Satz zitiert: *«Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr»*. Die Verfasserin beschäftigte sich durch den Berufsalltag vermehrt mit diesem Thema, erweiterte es aber auch auf die Rolle der Mutter und deren als Eltern. Wie aus einem Paar «Eltern» werden und wie eine Frau zur «Mutter» wird, wird zur aktuellen Zeit vermehrt diskutiert und in Form von Elternratgebern an die Eltern getragen. Es scheint somit nicht nur die Verfasserin, sondern auch einen Teil der Gesellschaft zu beschäftigen. Welche Aufgaben an eine Frau gestellt werden, erfuhr die Verfasserin persönlich im 2014 mit der Geburt der eigenen Tochter: Das «Muttersein» stellte ihr Leben sprichwörtlich auf den Kopf. Rückblickend gesehen musste das so sein, es scheint ganz normal zu sein! Und doch sprechen die wenigsten Eltern offen über ihre Schwierigkeiten und negativ bewerteten Gefühle: Dass das Mutter-/ Vater-/ Elternsein als Belastung empfunden werden kann, wird in der Öffentlichkeit nicht gerne thematisiert und wurde lange Zeit sogar beinahe tabuisiert. In den letzten Jahren werden nun jedoch Stimmen laut, die offen über die Realität sprechen wollen, was es heisst, eigene Kinder zu umsorgen und aufzuziehen. Unzählige Podcasts und Elternratgeber können online abgerufen oder in Form von Büchern gekauft werden, welche sich mit Erziehungs- und Beziehungsthemen beschäftigen. Immer mehr werden auch die schwierigen Seiten, die partiellen Überforderungen und die eigenen Erziehungskompetenzen, welche als Mutter oder Eltern selber plötzlich in Frage gestellt werden, beleuchtet, besprochen und untersucht. Gerade in Podcasts sprechen Eltern vermehrt offen von ihren eigenen Erfahrungen, den schönen und den schwierigen Seiten des «neuen Lebens» und darüber, wie sich ihre eigenen Vorstellungen von der Familie von der Realität unterscheiden.

Im Rahmen des HFE-Masterstudiums an der HfH Zürich befassten sich die Studierenden mit unterschiedlichen Diagnostikinstrumenten. Die Verfasserin lernte dadurch das «Eltern-Belastungs-Inventar» (EBI) von Tröster (2011) kennen. Um das Belastungserleben der Eltern erfassen zu können, bot sich der Verfasserin die Möglichkeit in der Elternarbeit auf einen Fragebogen zurückzugreifen, welcher die Belastung als Mutter, Vater oder Eltern aufgreift. Die Gespräche mit den Eltern über Belastung waren dadurch leichter zu führen und die Unterstützung der HFE konnte zielgerichteter geplant werden. Die eigene Kindheit der Eltern wurde dabei bei allen ebenfalls angesprochen, die eigenen Erziehungserfahrungen sowie der aktuelle Wunsch «es anders machen zu wollen» mit den eigenen Kindern. Sehr oft wurden die Beziehungen zur eigenen Mutter und zum eigenen Vater thematisiert. Oft berichteten die jungen Eltern von zwiespältigen Beziehungen zu ihren Eltern sowie negativen Erinnerungen an ihre Kindheit. Die Verfasserin beschäftigte sich aus diesem Grunde intensiv mit Fragen rund um die Belastung der Eltern. Wie viel Belastung ein Familiensystem aushält

ist individuell. Doch auf die Fragen, welche Unterstützungsmöglichkeiten sich im privaten oder professionellen Rahmen anbieten und welche Auswirkungen die Belastung der Eltern auf die Entwicklung der Kinder hat, wollte die Verfasserin nachgehen. Als Unterstützungsmöglichkeit stellt die Verfasserin ihr aktuelles Arbeitsfeld der HFE in den Fokus. Diese Masterarbeit hat zum Ziel, die elterliche Belastung im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung in den Fokus zu rücken. Zudem geht sie auf die Relevanz von elterlicher Belastung für das Berufsfeld der HFE ein.

Das Pilotprojekt «Früherziehung wirkt! Na klar?» nimmt sich der Überprüfung «der Effekte familien- und ressourcenorientierter Praktiken auf das elterliche Befinden» (Koch & Schaub, 2022) an. Die vorliegende Masterarbeit wird im Rahmen dieses Pilotprojekts geschrieben und erforscht die Effekte der HFE auf das elterliche Belastungserleben.

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

In diesem Kapitel werden die zentralen Begriffe «Heilpädagogische Früherziehung» und «Belastung» geklärt. Das Arbeitsfeld und die Arbeitsprinzipien der Heilpädagogischen Früherziehung werden erläutert und der aktuelle Diskurs und Forschungsstand zur Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung aufgeführt. Im zweiten Teil des Kapitels wird das Thema «Belastungserleben», welches im Zentrum der in der vorliegenden Arbeit erwähnten Einzelfallstudie steht, näher betrachtet. Begriffe werden geklärt und die Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung begründet.

2.1 Heilpädagogische Früherziehung

Die Disziplin der Heilpädagogischen Früherziehung wird von Speck (2018) als Verbindung der fachübergreifenden Systeme rund um die Familie verstanden (S. 229). Der Begriff der Heilpädagogischen Früherziehung ist zum heutigen Zeitpunkt weder klar definiert, noch geschützt. Pretis (2020) verweist darauf, dass die Begriffe «Heilpädagogische Früherziehung», «Frühe Hilfen» und «Frühförderung» im internationalen Vergleich zunehmend synonym verwendet werden und dennoch von Land zu Land unterschiedliche Berufsgruppen und Arbeitsfelder miteinschliessen (S. 20-21). Inhaltlich seien sich die Fachkräfte jedoch einig, dass es um die frühzeitige Erkennung von Entwicklungsschwierigkeiten kleiner Kinder und die Einleitung förderlicher Unterstützungsmassnahmen für diese und deren Familien gehe (Pretis, 2020, S. 22). In der vorliegenden Arbeit wird von Heilpädagogischer Früherziehung (HFE) sowie den Fachkräften als Heilpädagogische Früherzieher:innen (HFE) gesprochen. Frühe Förderung wird ausgeschrieben und synonym verwendet, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Thurmair und Naggl (2010) definieren die HFE als «Hilfsangebot für Kinder im Säuglings-, Kleinkind- und Kindergartenalter, die eine Behinderung haben oder davon bedroht sind, und auch für deren Eltern und andere Personen, die Elternfunktionen wahrnehmen» (S. 13). Unter Einbezug und Berücksichtigung der Arbeitsprinzipien und der Aufgabenfelder der HFE kann festgehalten werden, dass sich die HFE an folgende Personen richtet: Säuglinge und Kinder bis ca. 6-jährig mit Behinderung oder Mehrfachbehinderung, mit Entwicklungsverzögerungen, mit Entwicklungsrisiken, aus sozial benachteiligten Familien und oder von Eltern, welche stark verunsichert sind (Thurmair & Naggl, 2010, S. 19).

Die HFE der Schweiz entspricht dieser übergeordneten Definition von Naggl und Thurmair. «Kinder mit besonderen Bildungsbedürfnissen und deren Familien erhalten in der Schweiz seit den 60er Jahren bereits im Vorschulalter spezielle Förderung und Unterstützung durch die Heilpädagogische Früherziehung» (BVF, 2018, S. 3). Die Finanzierung liegt als Massnahme der Sonderschulung und sonderpädagogisches Grundangebot (EKD anerkannt) in der Verantwortung der Kantone (ebd.). Die HFE ist ein freiwilliges Angebot und für die Familien kostenlos. Innerhalb der Schweiz gibt es kantonale Unterschiede bezüglich Inhalte der HFE und zeitlicher Dauer der Begleitung durch die HFE (vgl. Kap. 6.2). Pretis (2020) verweist auf die Notwendigkeit des Austausches zwischen Fachkräften in Bezug auf strukturelle und organisatorische Inhalte der HFE um Unterschiede zwischen den Ländern verständlich zu machen (S. 21).

2.1.1 Arbeitsfelder und Arbeitsprinzipien der HFE

Die HFE der Schweiz vertritt gemeinsame Arbeitsfelder und Haltungen der Fachpersonen. Diese werden nachfolgend ausgeführt und beschrieben.

Arbeitsfelder der HFE

Die HFE umfasst fünf Arbeitsfelder: «Diagnostik», «Förderung des Kindes», «Präventive Massnahmen und Früherkennung», «Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen» sowie «Interdisziplinäre Zusammenarbeit» (Lütolf, Venetz & Koch, 2014, S. 12-16). Durch **Diagnostik** wird abgeklärt, ob die Massnahme der HFE notwendig ist für die Entwicklung des Kindes. Es werden Fragen bezüglich «Unterstützungsbedarf, der Teilhabe und den Ressourcen des Kindes, der Familie und des Umfeldes» (BVF, 2018, S. 6) geklärt. Die Diagnostik umfasst je nach Dienststelle und kantonaler Zuständigkeit: Fragebögen, Screenings, Verhaltens- und Spielbeobachtungen, Anamnese sowie standardisierte Testverfahren und Gespräche mit den Eltern und anderen Bezugspersonen (ebd.). Eine der Kernaufgaben der HFE ist die **Förderung des Kindes** in den verschiedenen Entwicklungsbereichen nach der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit (ICF-CY) im Sinne der Ganzheitlichkeit (vgl. Kap. 2.1.1). Basierend auf Diagnostikergebnissen werden «Förder- und Behandlungsziele abgeleitet, die spezifisch, alltagsrelevant, messbar und realistisch sein sollen» (Sarimski, 2017, S. 78). Die Inhalte der HFE sind kinds- und familienspezifisch individuell zu gestalten (Sarimski, 2017, S. 77-79). **Präventive Massnahmen und Früherkennung** gehören ebenfalls zum Auftrag der HFE, «mit dem Ziel, möglichst günstige Entwicklungsbedingungen zu schaffen und möglichen späteren Schwierigkeiten entgegenzuwirken» (Lütolf et al., 2014, S. 14-15).

Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen beinhaltet gemäss Thurmair und Naggl (2010) zwei Basiskomponenten:

- Die fachliche Beratung (consulting), die es den Eltern erlaubt, an Wissen, Erfahrung, Theoriebildung und Fachkompetenz anzuschließen und
- die begleitende Beratung, die den Eltern hilft, ihre eigenen Klärungs- und Orientierungsprozesse besser zu sehen und zu verstehen, und damit auch auf ihrem Weg klarer und sicherer zu werden; diese Beratung ist – im Unterschied zur fachlichen Beratung – eine psychotherapeutisch orientierte Beratung (counseling)

(Thurmair & Naggl, 2010, S. 199-200)

Die Fachliche Beratung (consulting) dient der Informationsübermittlung von der HFE zu den Eltern. Sie soll die Eltern im Verständnis unterstützen «was mit ihrem Kind ist und warum es sich so und nicht anders verhält» (Thurmair & Naggl, 2010, S. 200). Die Fachliche Beratung zieht sich durch die gesamte Zeit der HFE von Diagnostik bis zum Abschluss und ist die Aufgabe jeder HFE (Thurmair & Naggl, 2010, S. 200). Die begleitende Beratung (counseling) hat dagegen weder die Behandlung, noch die Veränderung der Situation zum Ziel. Vielmehr geht es darum, die Eltern mit ihren Sorgen, Anliegen und Gefühlen in ihrer speziellen Situation ernst zu nehmen. Diesen Themen soll Raum gegeben werden, mit der Aussicht, die Eltern zu stärken und die Zusammenarbeit von HFE und Familie zu stärken (Thurmair & Naggl, 2010, S. 214-218).

Abhängig von individueller Zielsetzung und Entwicklungsschwerpunkten des Kindes, erfordert es die Begleitung verschiedener Fachpersonen. Damit diese nicht unabhängig voneinander und damit parallel

zueinander ihre Ziele verfolgen, bedingt es den Austausch unter den Fachpersonen in Rücksprache und unter Einbezug der Eltern, die **Interdisziplinäre Zusammenarbeit** (Pretis, 2020, S. 52-53). Für die interdisziplinäre Zusammenarbeit werden Teams um und mit den Familien gebildet, die miteinander planen und nebeneinander handeln. Sarimski (2017) beschreibt die Zusammenarbeit folgendermassen:

In interdisziplinären Teams informieren sich die einzelnen Fachkräfte über ihre Befunde, ihre Überlegungen zur Förder-/Therapieplanung und die Beobachtungen zum Entwicklungsverlauf und beraten sich in regelmäßigen Fallbesprechungen. Sie klären die Erwartungen aller Beteiligten, handeln gemeinsame Ziele aus und tragen dafür Sorge, dass diese Ziele auch von allen als verbindlich angenommen werden. Damit ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Eltern die Angebote der Frühförderung als aufeinander abgestimmt und gut koordiniert erleben.

(S. 46-47)

Arbeitsprinzipien der HFE

Die Disziplin der HFE umfasst, gemäss aktuellem Diskurs, fünf Arbeitsprinzipien: Früh- bzw. Rechtzeitigkeit, Ganzheitlichkeit, Ressourcenorientierung, Interdisziplinarität und Familienorientierung (Pretis, 2020, S. 29-56). Für die vorliegende Arbeit steht die Ressourcen- und Familienorientierung im Zentrum, was mit der Fragestellung der vorliegenden Arbeit begründet wird. Diese Arbeitsprinzipien werden deshalb ausführlicher im Kapitel 2.1.2 behandelt.

Das Prinzip der **Früh- bzw. Rechtzeitigkeit** zielt gemäss Pretis (2020) darauf ab, die Entwicklung der Kinder genau im Auge zu behalten und Auffälligkeiten oder Unsicherheiten zeitnah mit den Eltern zu besprechen. Der Verweis darauf, dass das kindliche Gehirn aufgrund seiner Neuroplastizität und damit verbundenen Lernfähigkeit insbesondere in den ersten Tausend Tagen nach der Zeugung von förderlichen Impulsen und Lernumgebungen profitiert, unterstreicht die Wichtigkeit der frühzeitigen Unterstützungen (S. 29-37). Den Zeitpunkt der Früh- bzw. Rechtzeitigkeit definiert Pretis (2020), im Zusammenhang mit Fragen der Eltern, wie folgt:

Auf Fragen von Eltern in Bezug auf die Entwicklung sollte umgehend eingegangen werden. Dies würde viel stärker dem Prinzip der Rechtzeitigkeit entsprechen, wenn daraus *umgehend* passgenaue Unterstützungsleistungen resultieren. Das muss nicht immer Frühförderung sein. Das kann Elternberatung oder Sozialberatung, Monitoring der Entwicklung, der Besuch einer Kinderkrippe, die Betreuung durch eine Tagesmutter, einen Tagesvater, die Einleitung von Physiotherapie, das Aufsuchen von Ernährungsberatung, die Teilhabe an einer Spielgruppe und vieles mehr sein.

(S. 36)

Pretis (2020) nennt die Wichtigkeit verschiedener Berufsgruppen, welche Kinder und ihre Familien in den ersten Lebensjahren begleiten. Hebammen, Kinderärzte, Sozialdienste und viele mehr, sehen Kinder und deren Familie je nach Auftrag und Vereinbarung regelmässig. Eben diese Berufsgruppen sind je nach Ressourcen wichtig für das Ansprechen von Auffälligkeiten oder allfälligen Sorgen und Überweisung an einen Früherziehungsdienst, im Einverständnis der Erziehungsberechtigten (S. 35-36). Damit dies vermehrt geschieht, betont Pretis (ebd.) die Dringlichkeit des Wirksamkeitsnachweises (vgl. Kap. 2.1.3) sowie die Vernetzung der HFE und anderen Disziplinen, damit das Angebot bekannt wird. Eine Möglichkeit der

Vernetzung und Bekanntmachung bietet sich durch ein weiteres Arbeitsprinzip der HFE an: Die **Interdisziplinarität**, welche die qualitativ gute Zusammenarbeit der verschiedenen Fachkräfte rund um das Kind und die Familie sichert (Pretis, 2020, S. 46-47). Das am schwierigsten zu definierende und gleichzeitig augenscheinlichste Arbeitsprinzip der HFE ist gemäss Pretis (2020) die **Ganzheitlichkeit** (S. 44). «Ganzheitlichkeit bedeutet [...] die permanente Vernetzung unterschiedlicher Teilhabebereiche, Körperfunktionen, Körperstrukturen und der Persönlichkeit des Kindes in einer konkreten Situation (Umwelt) anzuerkennen und daraus komplex-vernetzte Lernmöglichkeiten anzubieten» (Pretis, 2020, S. 45). Dabei werden möglichst alle Bereiche der kindlichen Entwicklung berücksichtigt (Klein, 2002, S. 98). Dennoch sei zu beachten, dass Ganzheitlichkeit nicht durch Fördererlemente, welche die gleichzeitige Förderung aller Bereiche ermöglichen, zu verstehen sei. Vielmehr geht es darum das Kind mit seinen Interessen zu berücksichtigen und Angebote zu schaffen, welche die aktive Beteiligung des Kindes ermöglichen. Die einzelnen Funktionen werden teilweise gleichzeitig, teilweise isoliert und wiederum nacheinander gefördert, was im Hinblick auf die Förderergebnisse kaum einen Unterschied macht. «Ganzheitlichkeit in der Frühförderung wird also dort erreicht, wo ein Kind sich aktiv und autonom an seiner Entwicklung beteiligt» (Klein, 2002, S. 98).

Ziele der HFE formulieren Naggl und Thurmair (2010) auf verschiedenen Ebenen. Ziele, welche sich auf das Kind beziehen, müssen «wertvoll sein für die Entfaltung der *Kompetenzen* der Kinder, für die Entwicklung ihres *Selbsterlebens und Selbstwertgefühls*, und für ihre *Integration* in ihre Lebenswelt» (Thurmair & Naggl, 2010, S. 22-23). Ziele, welche sich auf die Eltern beziehen, müssen unterstützend und stärkend im Umgang mit dem Kind und in der persönlichen Auseinandersetzung mit ihrer Lebenssituation sein (Thurmair & Naggl, 2010, S. 24). Die HFE orientiert sich damit an den individuellen Lebenswelten eines jeden Kindes und begleitet die ganze Familie mit dem Ziel, die Teilhabe im Alltag des Kindes und seiner Familie zu fördern (Sarimski, Hintermair, & Lang, 2021, S. 38). «Frühförderung ist dann effektiv, wenn sie dazu beiträgt, die soziale Teilhabe eines Kindes im Alltag seiner Familie zu fördern» (Sarimski et al., 2021, S. 56).

2.1.2 Familien- und Ressourcenorientierung in der HFE

Ein weiteres Arbeitsprinzip der HFE ist die **Familienorientierung**. «Das übergeordnete Ziel familienorientierter Frühförderung ist es, die Familie in die Lage zu versetzen ihre Probleme selbständig zu lösen, was sich wiederum positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirkt» (Sarimski et al., 2021, S. 38). Im Sinne des Empowerment-Prinzips verzichtet die HFE auf vorschnelles Handeln und lässt sich auf die Lebensverhältnisse der ganzen Familie ein. Die HFE vertritt die Haltung, dass «ein Problem auf verschiedene Weise gelöst werden kann» (Sarimski et al., 2021, S. 39) und sieht sich selbst in der Rolle der Prozessbegleitung, welche in Kooperation mit den Eltern oder anderen Bezugspersonen die Förderung des Kindes unterstützt (Sarimski et al., 2021, S. 38-39).

Im Sinne der familienorientierten Frühförderung begegnen sich Fachpersonen und Eltern mit gegenseitigem Vertrauen, Ehrlichkeit, Respekt und offener Kommunikation. «Die Eltern sind aktive Partner bei allen Entscheidungsprozessen. Sie bestimmen über die Art der Unterstützung, die ihnen zuteil wird» (Sarimski et al., 2021, S. 38). Flexible und individuell angepasste Unterstützung sowie Beachtung von kulturellen Hintergründen oder Einstellungen der Familie gehören ebenso dazu, wie die detaillierte Auftragsklärung mit den Eltern unter Einbezug ihrer Bedürfnisse, Sorgen und Ängste und die Fokussierung der familiären Ressourcen

und Stärken. Im Sinne der Interdisziplinarität arbeiten beteiligte Fachpersonen mit der Familie zusammen, um den individuellen Bedürfnissen gerechte Ressourcen zu aktivieren (Sarimski et al., 2021, S. 38). «Das Ziel der familienorientierten Arbeit ist die Stärkung der eigenständigen familiären Bewältigungskompetenzen im Kontext eines differenzierten Unterstützungssystems» (ebd.). Dies kann inhaltlich «einerseits die fachliche Beratung der Familie im Sinne von Kompetenzerweiterung umfassen, aber auch die individuelle Bewältigungsbegleitung der Familie unter Beachtung der jeweiligen individuellen Bedeutungsebenen sowie die Einbeziehung relevanter Bezugspersonen in die Unterstützungsleistung» (Pretis, 2020, S. 40). Sarimski (2018) schliesst folgendes in die familienorientierte Arbeit ein: Bedürfnisse der gesamten Familie erfragen und deren Priorisierung berücksichtigen, soziale und individuelle Ressourcen mobilisieren, gemeinsam formulierte Förderziele, HFE im Alltag der Familie, Beziehungs- und Interaktionskompetenzen stärken «sowie die Zufriedenheit der Eltern erfragen» (S. 2). Als in der Praxis erkennbare Merkmale der Familienorientierung nennt Sarimski (2018) das aktive Zuhören, Stellen von offenen Fragen um die Sichtweise der Eltern besser kennenzulernen, paraphrasierendes Zusammenfassen um sicher zu sein, dass sich HFE und Eltern richtig verstehen, auf Ratschläge zu verzichten, Erfahrungen der Eltern mit Respekt zu begegnen sowie «Sensibilität und Empathie für Äußerungen, die die elterliche Belastung erkennen lassen» (S. 10).

Zu berücksichtigen sei, dass Kinder der HFE «vermehrt auch in familienergänzenden Einrichtungen wie Kindertagesstätten oder Spielgruppen betreut und heilpädagogisch begleitet werden» (Lütolf, Koch & Venetz, 2019, S. 29) und diese als mögliche Einsatzorte der aufsuchenden HFE einbezogen werden sollen. Lütolf et al. (2019) verweisen darauf, «dass die Begleitung der Kinder in Kitas sich in der Schweiz erst im Aufbau befindet» und es gilt «diesbezügliche zukünftige Herausforderungen [...] anzugehen» (S. 35).

Mit Familienorientierung wird stellenweise das Setting der HFE bei den Familien zuhause als Merkmal in der Umsetzung erwähnt (Speck, 2018, S. 229). Das Umfeld beim Kind und der Familie zuhause bietet die Möglichkeit, Fördermassnahmen in den Familienalltag zu integrieren und Geschwister sowie weitere Familienmitglieder natürlich miteinzubeziehen. Ein von Sarimski genanntes Ziel (2018) der Familienorientierung entspricht diesem Setting: Die HFE im Alltag der Familie stattfinden zu lassen (S. 2). Durch den HFE-Besuch bei der Familie zuhause wird zudem die mögliche Belastung eines Termins am Heilpädagogischen Dienst vermieden (Pretis, 2014, S. 89). Eine grossangelegte empirische Studie in Norddeutschland befasste sich mit der Frage des Settings in Bezug auf familienorientierte HFE. Die Studie ergab, dass die Eltern die HFE – unabhängig vom Ort der Förderung – identisch bewerteten. «Eltern erleben Frühförderung in der Kita, der Frühförderstelle oder im aufsuchenden mobilen Setting nicht unterschiedlich familienorientiert» (Pretis, 2014, S. 95). Eine signifikante Rolle, spielten beim Setting jedoch «die Erreichbarkeit der Frühförderstelle und das Alter des Kindes» (ebd.). Pretis (2014) hebt hervor, «dass Familienorientierung nicht primär etwas mit dem Setting zu tun hat, sondern eine Haltung bzw. Handeln vonseiten der FrühförderInnen widerspiegelt» (S. 96). Zur Umsetzung des Haltungsmodells werden von Seiten der Fachperson verfügbare Zeitressourcen benötigt sowie gleichzeitig Kommunikationskompetenzen von Fachkraft und Familien. Seitens der Familie benötigt es Partizipations- und Kontaktmöglichkeiten. Pretis (2014) gibt damit verbunden zu bedenken, dass besonders Kinder mit sozialer Benachteiligung die Dienste der HFE nicht erreichen würden, wenn die HFE nicht zu den Familien nach Hause gehen würde (S. 96). Es gilt somit im Sinne der Familienorientierung gemeinsam mit der begleiteten Familie herauszuheben welches Setting für die Familie das Richtige ist.

Das familiäre Umfeld, Wünsche, Belastungen und Sorgen der Eltern sollen miteinbezogen, wie auch die Terminverteilung in Form von Setting und Häufigkeit besprochen werden (Sarimski, 2017, S. 76). «Ein individuelles, flexibles, ressourcenorientiertes und auf die Bedürfnisse und den Alltag der Familien ausgerichtetes Vorgehen» (Stuedler, 2018, S. 89) sei zielführend und somit zentral. Dies beinhaltet auch den Einbezug der Eltern in die Festlegung der Partizipationsziele des Kindes (Sarimski et al., 2021, S. 38).

Untrennbar mit der Familienorientierung verbunden steht das Arbeitsprinzip der **Ressourcenorientierung**. Elterliche Ressourcen aufzuspüren und die Eltern selbst ihre Ressourcen erkennen zu lassen, sei eines der Ziele der Elternarbeit in der HFE (Stuedler, 2018, S. 84). «Durch den Aufbau einer Vertrauensbeziehung zwischen Eltern und Heilpädagogischer Früherzieherin, die Fokussierung auf die Bedürfnisse und Prioritäten der Familie, die Auftragsklärung, eine transparente Arbeitsweise der Früherzieherin und den Einbezug der Eltern in die Förderstunden» (ebd.) würden Situationen geschaffen, welche dies begünstigen. Dies unterstreicht die genannte Untrennbarkeit zwischen Familien- und Ressourcenorientierung. Ressourcenorientierung zieht sich dabei über alle Arbeitsfelder der HFE hinweg. In der Diagnostik werden «die Stärken und Ressourcen des Kindes und seiner Familie» (Thurmair & Naggl, 2010, S. 57) erfasst und nicht nur Auffälligkeiten und Defizite. Das Erfassen der Defizite ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nötig, um überhaupt HFE zu erhalten. Dies stellt die HFE vor ein Dilemma, welches Pretis (2020) als nicht lösbar einstuft: Defizite erfassen zu müssen, um ressourcenorientiert die Stärken eines Kindes und der Familie hervorzuheben (S. 52). «Die Ressourcen- und Stärkenorientierung ist somit ein methodischer Zugang, jene Fähigkeiten des Kindes oder des Familiensystems zu nutzen, die vorhanden sind um neue Kompetenzen in Richtung Reduktion des Defizits zu erwerben» (Pretis, 2020, S. 51). Trivette, Dunst und Hamby (2010) halten fest, dass familienorientierte Interventionen Wirkung auf das Wohlbefinden der Eltern haben, was wiederum die Eltern in ihrer Rolle stärkt und die Interaktion mit dem Kind positiv beeinflusst (p. 15).

2.1.3 Wirksamkeit der HFE

Die Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung wird seit längerer Zeit diskutiert. Während Fachkräfte von der Wirksamkeit überzeugt sind, mangelt es in Mitteleuropa an empirischen Forschungen, welche diese belegen. Es besteht «ein Spannungsverhältnis zwischen der sozial- und finanzpolitischen Forderung nach stärkerer Ergebnisorientierung» (Pretis, 2020, S. 80) sowie die damit verbundene Forderung nach Darstellung der Wirksamkeit. Die Komplexität der Begleitung variiert von Kind zu Kind und damit von Familie zu Familie, was die Heterogenität des Berufsfeldes mitbegründet. Eben dieses breite Feld bedingt «spezifische Zugänge der Wirksamkeitsforschung» (Hintz, Gebhard, & Irmeler, 2019, S. 121).

Abbildung 1: Wirkmodell familienorientierter Intervention (Trivette et al., 2010, p. 12). Modifiziert durch Verfasserin

Trivette et al. (2010) haben den Einfluss von familienorientierten Interventionen auf die Selbstwirksamkeit der Eltern, die Eltern-Kind-Interaktion und das elterliche Wohlbefinden erforscht. Diese Bereiche, zusammen mit Charaktereigenschaften der Familienmitglieder und Besonderheiten/Beeinträchtigungen des Kindes, beeinflussen die Entwicklung eines Kindes. Die Studie hat ergeben, dass Interventionen im Sinne der Elternberatung das Wohlbefinden sowie die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Eltern positiv beeinflussen (pp. 14-15). Die abgebildete Darstellung (Abb. 1) zeigt die direkten und indirekten Einflüsse einer familienorientierten Intervention auf die Entwicklung des Kindes. Trivette et al. (2010) begründen die Wirksamkeit unter anderem damit, dass durch positive Effekte auf das elterliche Wohlbefinden und die Selbstwirksamkeit, nötige Ressourcen bei den Eltern freigesetzt werden, die für die Interaktion mit den Kindern genutzt werden können. Dies wiederum ermöglicht den Kindern, entwicklungsfördernde Erfahrungen zu sammeln. Damit begründen die Autor:innen Trivette et al. (2010) einen Zusammenhang mit Bronfenbrenners Theorie der ökologischen Systeme (p. 14).

Bronfenbrenners Theorie der ökologischen Systeme (Bronfenbrenner, 1981) ist einer von verschiedenen systemtheoretischen Ansätzen, welche die Entwicklung der Kinder durch Einflüsse verschiedener im System eines Kindes verankerten Einflüssen und Ressourcen begründen. Auch Guralnick (2011) bezieht sich auf systemtheoretische Ansätze und hält deren Relevanz für die Begleitung von Familien von Kindern mit

besonderen Bedürfnissen fest (p. 7). Nach ihm (Guralnick, 2011) gibt es drei Wirksamkeitsebenen zu berücksichtigen, welche miteinander in Verbindung stehen: Die Ebene der Entwicklung des Kindes, die Ebene der familiären Interaktionen und die Ebene der familiären Ressourcen (p. 6). Guralnick (2011) bezieht sich in seinen Begründungen auf Datenerhebungen, welche spezifisch mit Familien von Kindern mit besonderen Bedürfnissen (z.B. Autismus-Spektrum-Störung, Entwicklungsverzögerungen, Down-Syndrom) durchgeführt wurden. Der Einfluss von Besonderheiten in der Entwicklung, der Kognition und Interaktion nennt er in Bezug auf die Wirksamkeit von Interventionen als zentrale Faktoren auf der Ebene des Kindes. Der Einbezug und die Berücksichtigung des Entwicklungsstandes des Kindes sei deshalb unerlässlich (pp. 6-8). Die Abb. 2 zeigt die drei Ebenen des Entwicklungsansatzes nach Guralnick (2011, p. 8) auf. Einflussfaktoren und Wechselwirkungen sind mittels Pfeile dargestellt. Die Ebene Kind ist zusätzlich mit grünen als «Stressoren» markierten Pfeilen mit Wirkung auf die beiden anderen Ebenen versehen und zeigt auf, wie Familien von Kindern mit besonderen Bedürfnissen zusätzlichen Belastungen ausgesetzt sind.

Abbildung 2: Die 3 Ebenen des systemischen Entwicklungsansatzes (Guralnick, 2011, p. 8). Modifiziert durch Verfasserin

Wenn nun das Wirkmodell nach Trivette et al. (2010) mit dem systemischen Entwicklungsansatz nach Guralnick (2011) verglichen wird, sind Parallelen erschliessbar. Beide Modelle (vgl. Abb. 1 und Abb. 2) zeigen Wechselwirkungen zwischen der Eltern-Kind-Interaktion und der kindlichen Entwicklung auf. Beide beleuchten zudem die Dringlichkeit, familiäre Systeme durch Beratung und Unterstützung, orientiert an den familiären Bedürfnissen und unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen (vgl. Kap. 2.1.2), zu begleiten. Guralnick hebt zudem das Wissen über die Bedeutung des Entwicklungsstandes des Kindes sowie Wissen über allfällige Verhaltens- und Entwicklungsbesonderheiten des Kindes, als wichtiges Element der begleitenden Fachperson hervor (Guralnick, 2011, p. 23). Die Arbeitsfelder der HFE (vgl. Kap. 2.1.1) sind damit begründet als relevant für die Wirksamkeit der HFE einzustufen.

2.2 Belastungserleben

Teil der vorliegenden Arbeit ist das Belastungserleben. Nachfolgend werden Begrifflichkeiten geklärt und die Bindung von Eltern zum Kind sowie die positive Verstärkung der Eltern, als Bestandteile des elterlichen Belastungserlebens näher beschrieben und in Zusammenhang gebracht. Abschliessend wird die Relevanz des gewählten Schwerpunktes für die HFE hergeleitet.

2.2.1 Begriffsklärung

Aus verschiedenen Fachrichtungen werden die Begriffe *Stress* und *Belastung* miteinander in Verbindung gebracht und teilweise synonym verwendet. Belastung und Stress stehen in untrennbarer Verbindung, wobei Heckmann (2004) *Stress* als Reaktion des Körpers, meist unspezifischer Art, auf Anpassung einer Person an neue Gegebenheiten, beschreibt. Unter Gegebenheiten werden Anforderungen und Einflüsse verstanden, welche von aussen an die Person gestellt werden (S. 73-75). Unweigerlich stehen sich die Begriffe *Stress* und *Belastung* insbesondere in der Stressforschung nahe (ebd.). Bodenmann (2015) hält fest, dass die Begriffe je nach Autor:in und Ansatz unterschiedlich definiert werden (S. 44). «Der Begriff Stress kommt ursprünglich aus der Physik und beschreibt die Belastungsgrenze von Materialien» (Bodenmann, Bevor der Stress uns scheidet. Resilienz in der Partnerschaft, 2015, S. 43). Materialien werden starkem Druck ausgesetzt (*gestresst*), bis sie brechen. Dadurch kann ihre Belastungsgrenze eruiert werden. Bodenmann (ebd.) hält die Bedeutung der Belastung für die psychische Verfassung des Menschen fest. Eigene Belastungsgrenzen werden durch starken Stress erreicht, was wiederum die persönlichen Ressourcen einer Person reduziert (Bodenmann, 2015, S. 43-44). Allgemein wird das Stresserleben umso stärker eingeschätzt, je mehr Lebensbereiche Belastungen ausgesetzt sind. Zentral sind die eigene Einschätzung und Wahrnehmung der Situation durch das Individuum. Als Zusammenspiel von Person und Umwelt sind Belastungsgrenzen und Stress individuelle Prozesse, welche in sich kaum vergleichbar sind (Bodenmann, 2015, S. 44-48).

In der Stressforschung beschäftigte sich bisher ein grosser Teil mit «kritischen Lebensereignissen», von denen zu erwarten sind, dass sie das bisherige Leben der Betroffenen erschüttern und Veränderungen erfordern, welche Anpassungsleistungen provozieren. Kritische Lebensereignisse können negativ (z.B. Tod eines Familienmitglieds, Unfall, Flucht, etc.) oder positiv (z.B. Heirat, Geburt eines Kindes, Beförderung, etc.) sein. Erforderte Anpassungen und neue Ansprüche an ein Individuum bedeuten Belastung im Sinne von Stress. Wie das Ausmass der Belastung erlebt wird und ob es zu einer Überbelastung führt, ist individuell und nicht vorhersehbar (Bodenmann, Bevor der Stress uns scheidet. Resilienz in der Partnerschaft, 2015, S. 44-47). Tröster (2011) wiederum verwendet im «Eltern-Belastungs-Inventar» (EBI) die Begriffe «Stress» und «Belastung» synonym (S. 5).

In der vorliegenden Arbeit wird von Belastung und Belastungserleben geschrieben. Belastung umfasst die Anforderungen an einen Menschen (von aussen und des Menschen an sich selbst). Belastungserleben wird dann als Begriff gewählt, wenn es um die subjektive Zuschreibung eines Menschen geht. Durch die Wahl des Begriffs Belastungserleben wird die Individualität im Umgang mit Belastungen ohne Wertung berücksichtigt.

2.2.2 Elterliches Belastungserleben

Elterliche Belastung umfasst die spezifische Art der Belastung in Verbindung mit der Elternrolle. «Die elterliche Belastung ist damit eine *spezifische Form des Stresses*, der entsteht, wenn die von den Eltern wahrgenommenen Ressourcen zur Bewältigung von Aufgaben in Erziehung, Betreuung und Versorgung ihres Kindes durch die aktuellen Anforderungen, mit denen sie sich konfrontiert sehen, beansprucht oder überbeansprucht werden» (Tröster, 2011, S. 5). Tröster (2011) stellt die Einflussebenen des Belastungserlebens nach

Abidin (2012, p. 37) und seinem «Parenting Stress Model» dar (S. 5-8). Die darin enthaltenen Ebenen von Kind, Eltern, Interaktion und Ressourcen, korrelieren mit den von Guralnick (2011) beschriebenen Wirksamkeitsebenen, welche miteinander in Verbindung stehen und nicht isoliert betrachtet werden können (vgl. Kap. 2.1.3). Die vorliegende Arbeit bezieht sich mitunter dadurch begründet auf das «Parenting Stress Model», welches die unterschiedlichen Bereiche unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen erfasst. Abidin (2012) geht davon aus, dass «elterliche Belastung» durch Wechselwirkung zwischen Verhaltensdispositionen und Charakteristika des Kindes und der Eltern beeinflusst wird (s. Abb. 3) (p. 37). Abidin (ebd.) unterteilt die Einflussfaktoren der elterlichen Belastung in zwei Bereiche: Jene des Kindes und jene der Eltern. Der Kindbereich umfasst Charakteristika und Verhaltensdispositionen des Kindes, wie: Anpassungsfähigkeit, Anforderungen, Stimmung und Hyperaktivität/ Ablenkbarkeit. Ebenfalls zum Kindbereich zählt Abidin (ebd.) die Akzeptierbarkeit und positive Verstärkung, welche sich aus Wechselwirkungen aus Charakteristika und Verhaltensdisposition des Kindes und der Eltern ergeben (vgl. Abb. 3). Der Elternbereich beinhaltet die Charakteristika und Verhaltensdispositionen der Eltern und die Ressourcen der Eltern. Zu den Charakteristika und Verhaltensdispositionen zählen: Elterliche Bindung, Depression und elterliche Kompetenz. Zu den elterlichen Ressourcen zählen: Partnerbeziehung, soziale Isolation, Gesundheit und persönliche Einschränkung (ebd.). Abb. 3 zeigt das genannte Modell von Abidin (ebd.), dargestellt durch die Verfasserin. Im Zentrum steht die elterliche Belastung. Durch Pfeile auf das Zentrum treffend sind die Einflussfaktoren auf den Ebenen Eltern und Kind dargestellt. Neben den Einflussfaktoren (Charakteristika und Verhaltensdisposition des Kindes/der Eltern, Ressourcen der Eltern und Kontextfaktoren Kind) sind die Bereiche, welche Abidin (2012) zu den jeweiligen Einflussfaktoren zählt, aufgeführt. Die Wechselwirkung zwischen den Charakteristika und Verhaltensdispositionen der Kinder und jener der Eltern, wird mittels blauen Pfeiles dargestellt. Durch den gestrichelten Pfeil von den Charakteristika und Verhaltensdisposition der Eltern, hin zu den Kontextfaktoren Kind, wird der Einflussfaktor des Elternbereiches auf die Kontextfaktoren Kind dargestellt (p. 37).

Abbildung 3: Parenting Stress Model (Abidin, 2012, p. 37; Tröster, 2011, S. 6). Modifiziert durch Verfasserin

Die Autoren Tröster (2011, S. 6) und Abidin (2012, p. 37) nennen die Wichtigkeit der einzelnen Ebenen, welche jedoch nicht voneinander zu trennen seien. Vielmehr ist von Wechselwirkungen auszugehen: «So tragen etwa gesundheitliche Einschränkungen zur elterlichen Belastung bei, wie auch umgekehrt, eine hohe elterliche Belastung zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann» (Tröster, 2011, S. 8). Die Belastungsquellen müssen ebenfalls in Verbindung stehend betrachtet werden, «so dürfte sich etwa eine

depressive Problematik auch im Kompetenzerleben oder in der Partnerbeziehung niederschlagen, ebenso wie die Zweifel an der elterlichen Kompetenz oder Probleme in der Partnerbeziehung die depressiven Kognitionen und Emotionen verstärken dürfen» (Tröster, 2011, S. 8). Tröster (2011) bringt die elterliche Belastung und deren Auswirkungen auf das Erziehungsverhalten der Eltern in Verbindung (S. 5). Auf den Einfluss der elterlichen Überbelastung bei der Erziehung und auf die Entwicklung der Kinder, wird im Unterkapitel 2.2.3 näher eingegangen sowie die Relevanz für die HFE begründet. Wechselwirkungen zwischen Charakteristika der Eltern, den elterlichen Ressourcen und den Verhaltensdispositionen des Kindes (vgl. Abb. 3) beeinflussen das allgemeine Belastungserleben und somit auch die nachfolgenden Domänen der elterlichen Bindung (Kap. 2.2.2.1) und Reinforce Parent (Kap. 2.2.2.2).

2.2.2.1 Elterliche Bindung

Als Pionier der Bindungsforschung gilt John Bowlby (2018), der durch Forschungsarbeiten in Waisenhäusern die Relevanz einer sicheren Bindung zu einer Bezugsperson in Verbindung mit der kindlichen und allgemein psychischen Entwicklung feststellte. Sich an eine Bezugsperson binden zu können, gehört zu den Grundbedürfnissen eines Kindes. Doch entsteht diese Bindung «nicht automatisch, sondern wird in der Interaktion zwischen Mutter (Bezugsperson) und Kind aufgebaut. Das Kind bringt das Bedürfnis nach körperlicher Nähe mit. Sein Bindungsverhalten äussert sich in Signalen wie Weinen, Anklammern, Lächeln, Nachfolgen, Rufen oder in Dialogen vorsprachlicher Laute» (Klein, 2002, S. 36). Das Bindungsverhalten eines Kindes löst in der Regel die Zuwendung eines Erwachsenen aus, wodurch Interaktion entsteht und gegenseitige Bindung aufgebaut wird (ebd.). Ainsworth, Bell und Stayton (1974), definieren die Wahrnehmung sowie die richtige Interpretation der Signale und die prompte Reaktion auf die Signale mit angemessenem Eingehen auf die dadurch geäusserten Bedürfnisse des Kindes als Feinfühligkeit. Verschiedene Bezugspersonen bauen eine Bindung zu demselben Kind auf, in der vorliegenden Arbeit wird jedoch der Fokus auf die Bindung der Eltern zum eigenen Kind gelegt.

Die Entwicklung eben dieser genannten Feinfühligkeit hängt massgebend von der eigenen Biografie ab. Gesammelte Erfahrungen, erlebte Erziehungsstile sowie vermittelte Sozialkompetenzen, wirken sich auf die elterliche Feinfühligkeit und damit auf ihre eigenen Bindungsfähigkeiten aus (Bowlby, 2018, S. 119; Largo, 2019, S. 144-146). Unbewusst gleichen Verhaltensmuster der Eltern jenen ihrer Eltern. Interaktionsmuster werden oft unverändert an nächste Generationen weitergegeben (Bowlby, 2006, S. 297). «Was die Eltern als Kind erlebt haben, prägt ihren späteren Erziehungsstil und damit natürlich das Bindungsmuster der eigenen Kinder» (Bowlby, 2018, S. 119). Transgenerationale Effekte sind zu beobachten, «dass eine sichere Bindung der Eltern eher zu sicher gebundenen Kindern führt» (Pretis & Dimova, 2016, S. 53). Sicher gebundene Kinder und Erwachsene weisen eine höhere emotionale Regulationsfähigkeit aus und sind allgemein besser in der Lage mit Problemsituationen umzugehen. Behringer und Spangler (2009, zitiert nach Spangler, Bovenschen, Globisch, Krippel & Ast-Scheitenberger, 2009) zeigen auf, dass bei Müttern, welche selbst sicher gebunden sind, nach der Geburt eines Kindes allgemein feinfühligere Verhaltensweisen dem Kind gegenüber feststellbar sind, als bei Müttern, welche keine sichere Bindung haben. Sicher gebundene Mütter waren zudem eher in der Lage, Unterstützung durch andere einzuholen, was ihr Belastungserleben senkte (S. 832). Die eigenen Bindungserfahrungen der Eltern haben damit begründet Einfluss auf das

Belastungserleben. Auch haben eigene Bindungserfahrungen, wie erwähnt Auswirkungen auf die Bindungsfähigkeit von Personen und damit verbunden auch auf die elterliche Bindungsfähigkeit zum eigenen Kind.

Die Beziehung der Eltern zum Kind beginnt nicht erst mit dessen Geburt. Ihre Wurzeln reichen sogar weit vor die Schwangerschaft zurück. Die ersten elterlichen Vorstellungen fußen auf den eigenen Kindheitserfahrungen. Wie die Eltern ihre Kindheit erlebt haben, wie ihre Eltern mit ihnen als Kinder umgegangen sind und wie wichtig sie für ihre Eltern waren – das alles bestimmt ihre Grundhaltung zum Kind und zur Familie.

(Largo, 2019, S. 171-172)

Während der Schwangerschaft stellen sich werdende Eltern zunehmend auf Veränderungen ein. «Freudige Erwartung, aber auch wiederkehrende Ängste und Zweifel gehören zur Schwangerschaft» (Largo, 2019, S. 176). Werdende Eltern haben eine innere Umstellung zu bewältigen, Fragen zur Berufstätigkeit nach der Geburt beschäftigen Eltern ebenso wie die Frage wie das Kind wohl aussehen mag oder wie sein Charakter sein wird (Largo, 2019, S. 172-176; Oswald, 2000, S. 252). Mit der Geburt berichten viele Eltern von grossen Gefühlen der bedingungslosen Liebe, von Verbundenheit und dem langfristigen Wunsch für das Kind die besten Entwicklungsbedingungen schaffen zu wollen. Und doch ist diese Geburt ebenso ein kritisches Lebensereignis. Der Umgang damit hängt von den persönlichen Ressourcen der frischen Eltern ab, denn Veränderungen erfordern Anpassung und die neue Elternschaft zudem eine zusätzliche, neue Identität (Bodenmann, 2015, S. 44-47; Oswald, 2000, S. 246-247). Obgleich die Ereignisse und Aufgaben rund um das erste Kind der neuen Eltern viele Parallelen und Gemeinsamkeiten aufweisen, ist die Interpretation und Reaktion darauf jeweils individuell und geprägt von den eigenen Lebensgeschichten, der Umgebung der Familie und individuellen Emotionen sowie dem Umgang damit – die Entwicklung der Elternidentität ist ein individueller Prozess mit unterschiedlichen Inhalten, Zeiten und Bewältigungsmustern (Oswald, 2000, S. 253-254). Psychiatrische Komponenten von Eltern, wie beispielsweise Traumatisierung, Depression, Suchtkrankheit oder Borderlinestörung, können die Bindungsbereitschaft hemmen. Ambivalente Gefühle dem eigenen Kind gegenüber, ausgelöst durch psychische Probleme der Eltern oder Erinnerungen an die eigene Kindheit, nehmen Einfluss auf das prä- und postnatale elterliche Bindungsverhalten (Bolten, Schanz & Equit, 2021, S. 139, S. 146). Auch Papousek und Papousek (1986) gehen von grundsätzlichen biologischen Verhaltensdispositionen der Eltern aus, die auf die Befriedigung der Bedürfnisse und feinfühlig Reaktion derer Signale ausgerichtet sind. Doch benennen auch sie die Einschränkung dieser Verhaltensdispositionen durch fehlende Bindungserfahrung, psychische Störungen und hohe Belastung durch verschiedene Stressoren (pp. 21-24).

Wenn die elterliche Bindung zum Kind eingeschränkt ist, fehlt ihnen, in unterschiedlichem Masse, die emotionale Verbundenheit zum Kind (Abidin, 2012, p. 19). Durch das Fehlen der emotionalen Verbundenheit sind die Eltern eingeschränkt die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen und darauf zu reagieren, somit ist ihre Feinfühligkeit gehemmt, was es wiederum erschwert, die Rolle als Eltern, als Mutter/Vater anzunehmen und auszuführen (Tröster, 2011, S. 7). «Bindungsunterschiede könnten insbesondere eine Rolle dafür spielen, inwieweit es bei einer bestehenden Belastung letztlich auch zu

inadäquatem Verhalten der Eltern gegenüber den Kindern kommt» (Spangler, Bovenschen, Globisch, Krippel & Ast-Scheitenberger, 2009, S. 819).

2.2.2.2 Positive Verstärkung der Eltern (Reinforce Parent)

Unter «Reinforce Parent» erfasst Abidin (2012) das Erleben von positiven Affekten in der Interaktion mit dem eigenen Kind. «Reinforce Parent» und Positive Verstärkung der Eltern werden in der vorliegenden Arbeit synonym verwendet. Die Positive Verstärkung der Eltern geschieht eben durch diese positiven Affekte, da sie sich in diesen Momenten durch ihre Kinder in ihrer Rolle gestärkt und bestätigt fühlen (p. 17). «Der Mangel an positiven Affekten in der Eltern-Kind-Interaktion beeinträchtigt die Bereitschaft der Eltern, sich mit den Bedürfnissen ihres Kindes auseinanderzusetzen» (Tröster, 2011, S. 7). Hierbei ist wiederum die Feinfühligkeit der Eltern (vgl. Kap. 2.2.2.1) ein zentraler Begriff. «Feinfühligkeit steht auch für die Fähigkeit der Mutter, ihr Kind mit seinen individuellen Eigenarten so annehmen zu können, wie es ist, und mit ihm in dem Sinne zu kooperieren, dass eigene Bedürfnisse mit denen des Kindes in Einklang gebracht werden, ohne dass die Mutter dem Kind Ablehnung und Feindseligkeit entgegenbringt oder es vereinnahmt» (Bodenmann, 2016, S. 105).

Aus verschiedenen Gründen, welche wiederum miteinander in Verbindung stehen, kann die Wahrnehmung von positiven Affekten eingeschränkt werden. Unter Einbezug der Ebenen von Abidins Stress Models (vgl. Abb. 3, Kap. 2.2.1) und Berücksichtigung der erwarteten Wechselwirkungen, haben sowohl die Ressourcen und Charakteristika der Eltern, als auch der Charakter und die Kontextfaktoren des Kindes, einen Einfluss auf die Wahrnehmung der positiven Interaktionsaffekte.

Den «direkten Zusammenhang zwischen elterlichem Stress und der Einschätzung des kindlichen Problemverhaltens» (Cina, 2011, S. 173) wurde durch Cina (ebd.) überprüft. So konnte Cina (2011) nachweisen, dass Eltern das kindliche Verhalten negativer interpretieren und positive Verhaltensweisen weniger wahrnehmen, je belasteter und gestresster die Eltern sind. Sowohl eigene Belastungen durch den Alltag, die Partnerschaft, die Erziehung des Kindes, als auch die Belastungen des andern Elternteils, hatten Einfluss auf die Wahrnehmung und Deutung des Verhaltens. (S. 173-174; S. 192-193; S. 214-215). Hédervári-Heller (2011) benennen die Wechselwirkung zwischen Regulationsstörung des Kindes und der negativen Wahrnehmung des damit verbundenen Verhaltens durch die Eltern: «Die frühkindlichen Regulationsstörungen entstehen nicht selten aus gegen das Kind gerichteter negativer Übertragung und Projektion der Eltern. Dies kann langfristig zur Vertiefung des Eltern-Kind-Konflikts und zur Verschlechterung der Eltern-Kind-Beziehung führen» (S. 79). Oft sei kaum feststellbar ob die negative Übertragung einer Regulationsstörung des Kindes vorausging, oder umgekehrt, daher sei von einer Wechselwirkung auszugehen (ebd.). Wenn die positive Verstärkung der Eltern fehlt, sinkt die Bereitschaft der Eltern, sich mit dem Kind zu beschäftigen. Eltern fühlen sich möglicherweise zurückgewiesen, was die Bindung zum Kind, aber auch die Bindung des Kindes an die Eltern, gefährdet (Abidin, 2012, p. 17). Abidin (ebd.) betont den schnellen Handlungsbedarf, wenn Eltern in diesem Bereich Schwierigkeiten zeigen. Durch Diagnostik beim Kind, welche medizinischer und pädagogischer Art sein soll, Diagnostik bei den Eltern, welche ihre psychische Verfassung abklären soll sowie Diagnostik der Interaktion zwischen Eltern und Kind, soll Unterstützung organisiert werden (ebd.).

2.2.3 Relevanz der elterlichen Belastung für die HFE

Im Rahmen der HFE werden Kinder und deren Familien begleitet, welche eine Behinderung haben oder von Behinderung bedroht sind (vgl. Kap. 2.1). Aus den erwarteten Wechselwirkungen von Abidins (2012, p. 37) Parenting Stress Model (vgl. Abb. 3, Kap. 2.2.1) zwischen Charakteristika und Verhaltensdispositionen des Kindes und der Eltern, lassen sich verschiedene Hypothesen bilden. Dass insbesondere bei der Begleitung und Erziehung von Kindern mit nicht linearer Entwicklung oder mit einer Beeinträchtigung, die elterliche Belastung steigt, ist in Verbindung mit diesem Modell anzunehmen. Diese Hypothese wird durch zahlreiche Autor:innen (Bodenmann, 2015, S.49-54; Grosz, 2000, S. 235-236; Guralnick, 2011, p. 8; Seifert, 2014, S. 25-28) bestätigt. Seifert (2014, S. 26) weist auf ambivalente Gefühle einer Mutter ihrem Kind gegenüber hin, wenn dieses von der Vorstellung des *idealen Kindes* abweicht. Die negativen Gefühle (z.B. Ablehnung der Situation oder des Kindes, Enttäuschung) wecken wiederum Schuldgefühle bei der Mutter, weil diese nicht zum eigenen Bild einer guten Mutter passen (Seifert, 2014, S. 26). «Auch Väter durchlaufen einen intensiven Prozess der Auseinandersetzung mit der Behinderung des Kindes» (Seifert, 2014, S. 27). Geschlechter-spezifische Unterschiede in der Bewältigung seien in Verbindung mit gesellschaftlichen Erwartungen und Rollenzuschreibungen zu vermuten. Die Verabschiedung des *idealen Kindes* kann bei Vätern dazu führen, dass sie materielle Ressourcen in den Vordergrund stellen, während Mütter vordergründig binnenfamiliäre Ressourcen als wichtig erachten würden (ebd.). Je nach Ausmass der Belastungen wird von mehrfachen Belastungen gesprochen. Sarimski et al. (2021) halten fest, dass Eltern mit mehrfachen Belastungen «in den meisten Fällen in ihrer eigenen Herkunftsfamilie ungünstige Beziehungserfahrungen gemacht und Traumatisierungen erlebt [haben], die sich nun auf die Beziehungsgestaltung zu ihren eigenen Kindern auswirken» (S. 112) (vgl. Kap. 2.2).

Die elterliche Belastung wird im Allgemeinen als «Risikofaktor für *dysfunktionales Erziehungsverhalten*» (Tröster, 2011, S. 5) genannt. «Stark belastete Eltern sind nicht nur in ihrer psychischen Stabilität gefährdet, es fällt ihnen auch schwerer, ihre Aufgaben in der Erziehung, Betreuung und Versorgung ihres Kindes zu erfüllen (Tröster, 2011, S. 5). Auch Cina (2011) bestätigt: «Stress hat einen deutlich negativen Effekt auf das Erziehungsverhalten der Eltern» (S. 172). Auch wirkt sich eine hohe Belastung auf die Interaktion zwischen dem Kind und seinen Eltern aus. Gerade in Verbindung mit auffälligen Verhaltensweisen oder der Feststellung einer Behinderung, fühlen sich Eltern «durch die Auseinandersetzung mit einer Diagnose in hohem Maße belastet. Es kann ihnen deshalb schwerfallen, sich auf die besonderen Bedürfnisse ihrer Kinder in sensibler Weise einzustellen» (Sarimski, 2017, S. 86). Den im Kap. 2.1.3 und 2.2.1 besprochenen Modellen von Trivette et al. (2010), Guralnick (2011), Tröster (2011) und Abidin (2012) ist der Einfluss der Entwicklung des Kindes auf das elterliche Wohlbefinden und das elterliche Belastungserleben sowie der Belastung auf die Interaktion mit dem Kind zu entnehmen. Der Schweregrad einer Beeinträchtigung ist ein Faktor, ein anderer ist jedoch auch das konkrete Verhalten des Kindes, sein Blick- und Interaktionsverhalten und ob es grundsätzlich glücklich zu sein scheint (Abidin, p. 37). Sarimski (2019) beleuchtet den Umgang mit der Beeinträchtigungsform des Kindes in Verbindung mit dem Schweregrad der Beeinträchtigung sowie der Ursache dafür. «Schuldgefühle und Selbstvorwürfe sind bei Eltern mit genetisch bedingten Behinderungen häufig» (Sarimski, 2019, S. 137). Auch benennt er (ebd.) die mögliche Klarheit, welche eine konkrete Diagnose

bringen kann, welche die Zeit der Unsicherheiten in Bezug auf Auffälligkeiten des Kindes ablöst. «Neben den emotionalen Belastungen, die mit der Diagnosemitteilung verbunden sind, der Unsicherheit über die Entwicklungsperspektive und der Angst vor der Zukunft sind viele Eltern auch mit ganz praktischen Veränderungen in ihrem Alltag konfrontiert, die sie bewältigen müssen» (Sarimski, 2019, S. 139). Spezielle Bedürfnisse des Kindes müssen im Alltag der Familie berücksichtigt werden und «es besteht die Gefahr, dass eigene Bedürfnisse gänzlich zurückgestellt werden müssen oder eine soziale Isolation die Folge ist» (ebd). Durch diese Aussage bestätigt Sarimski eine in Abidins Stress-Model genannte Wechselwirkung zwischen den Ebenen der elterlichen Ressourcen und den Charakteristika des Kindes (vgl. Abb. 3, Kap. 2.2.1). Zeitliche Ressourcen werden, je nach Unterstützungs- und Therapienetzwerk, für regelmässige Arzttermine und Therapiesitzungen bei diversen Disziplinen (z.B. HFE, Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, Psychotherapie, etc.) erforderlich, welche wiederum mit dem Familienalltag abgestimmt werden müssen (Sarimski, 2019, S. 139).

Zusammengefasst kann somit festgehalten werden, dass es eine besondere Herausforderung für Familien ist, wenn ein Kind mit einer Beeinträchtigung oder mit Verhaltensauffälligkeiten geboren und grossgezogen wird. Die Entstehung und Begründung des Belastungserlebens entsprechen dem dargestellten Modell von Abidin (2012) (vgl. Abb. 3, Kap. 2.2.1), ebenso die genannte Individualität im Umgang mit der neuen Identität und die Anpassung des eigenen Lebens auf die neue Situation (Bodenmann, 2015, S. 44-47). Doch ist es möglich durch gezielte Unterstützung Eltern zu entlasten und die Bedingungen für heranwachsende Kinder positiv zu beeinflussen. Abidin (2012) betont dringenden Handlungsbedarf, wenn sich eine zu hohe Belastung von Eltern abzeichnet, denn diese wirkt sich direkt auf die Entwicklung des Kindes aus. Es besteht die Gefahr von nachhaltigen Entwicklungsverzögerungen in sämtlichen Bereichen oder die Generierung von psychischen Problemen des Kindes – was im Sinne der Prävention möglichst vermieden werden soll (pp. 20-21). «Eine frühzeitige Diagnostik der Elterlichen Belastung eröffnet somit die Chance, durch eine gezielte Unterstützung der Eltern und/oder der Familie die Belastung zu reduzieren und damit einer Gefährdung des Kindes vorzubeugen» (Tröster, 2011, S. 5).

Eine passende Intervention bietet die HFE (vgl. Kap. 2.1), welche durch die ressourcen- und familienorientierte Haltung sowie den damit verbundenen Arbeitsfeldern von Diagnostik, Förderung, Interdisziplinarität, Beratung, Begleitung und Prävention einige relevante Bereiche abdeckt (Sarimski et al., 2021, S. 48-85). Als Mittel zur Veränderung des Belastungserlebens nennen Sarimski et al. (2021) im Speziellen die Elternberatung, um destruktive Verhaltensweisen und Interaktionen zu erkennen und zu vermindern (S. 112).

Trivette et al. (2010) belegen die Wirksamkeit (vgl. Kap. 2.1.3) von familienorientierten Interventionen unter anderem auf das elterliche Wohlbefinden und die Eltern-Kind-Interaktion sowie daraus resultierend auf die kindliche Entwicklung (p. 14). Sarimski et al. (2021) benennen die Wichtigkeit des ganzheitlichen Blickes in der Begleitung der Familien in der HFE, insbesondere in belasteten Familiensystemen. «Das Zutrauen der Eltern in die eigenen Kompetenzen zu stärken und auf der Grundlage vorhandener Kompetenzen weiterzuentwickeln, ist somit ein wesentliches Ziel familienorientierter Frühförderung» (Sarimski et al., 2021, S. 25). Eben diese Haltung und das Arbeitsprinzip der Ressourcenorientierung bietet den Eltern die nötige Unterstützung in der Verarbeitung der Andersartigkeit ihres Kindes. Eine genaue Bedürfnisabklärung mit den Eltern ist unerlässlich, damit die HFE als unterstützend erlebt werden kann (Sarimski et al., 2021, S. 48-49).

Damit begründet ist die HFE in ihrer Haltung sowie mit den aktuell geltenden Arbeitsprinzipien als unterstützende Massnahme bei elterlicher Überbelastung in Betracht zu ziehen. In Verbindung mit Kindern, die mit einer Behinderung oder mit Verhaltensauffälligkeiten leben, ist die Massnahme der HFE eine mögliche Unterstützung für die Eltern in der Festigung ihrer Rolle. Gerade bei hoch belasteten Familien, beispielsweise bei Eltern mit psychischen Problemen, erfordert die Begleitung ein hohes Mass an Professionalität der HFE. Wohlwollende Beharrlichkeit in der Beziehungsgestaltung sind in diesen Fällen ebenso zentral wie die Kenntnis über die eigenen Grenzen der Disziplin der HFE. In Gesprächen mit den Eltern kann es deshalb zeitweise von zentraler Bedeutung sein zu besprechen, ob andere Fachpersonen ergänzend hinzugezogen werden müssen. So sollen Warnzeichen wahrgenommen und angesprochen werden und Eltern allenfalls an geeignete Fachpersonen oder für die Entlastung relevante Fachstellen vermittelt werden wie beispielsweise Psycholog:innen oder Schuldenberatung (Sarimski et al., 2021, S. 99; S. 103-106).

Abschliessend ist festzuhalten: «Trotz der gravierenden Veränderungen im Alltag gelingt es einem großen Teil der Familien, sich mit der neuen Situation zu arrangieren und das familiäre Gleichgewicht wiederherzustellen» (Seifert, 2014, S. 25).

3 Fragestellung

Wie bereits im Kap. 2.1.3 erwähnt, mangelt es in Mitteleuropa an empirischen Forschungen, welche die Wirksamkeit der HFE überprüfen und belegen (Pretis, 2020, S. 80). Die theoretische Verbindung des Themenfeldes der elterlichen Belastung und des Arbeitsfeldes der HFE lässt die Hypothese zu, dass HFE einen positiven Effekt auf das elterliche Belastungserleben haben könnte. Aus dieser Hypothese ergab sich die Fragestellung der vorliegenden Masterarbeit:

Hat die Heilpädagogische Früherziehung einen positiven Effekt auf das elterliche Belastungserleben?

Das zur Beantwortung der Fragestellung gewählte methodische Vorgehen wird nachfolgend beleuchtet.

4 Methodisches Vorgehen und Durchführung

In diesem Kapitel wird Relevantes beschrieben und eingefügt, damit eine Wiederholung und Weiterführung der Studie möglich wäre. Diese Arbeit ist als Einzelfallstudie mit multiplem Baseline-Design Teil der übergeordneten Pilot-Studie «Früherziehung wirkt! Na klar?» der HfH Zürich. Die Verfasserin stand im Austausch zur Projektleitung Koch und Schaub sowie den Mitstudentinnen, welche am Pilot-Projekt mitbeteiligt waren.

Im Folgenden wird die Methodenwahl begründet und die Datenerhebung erläutert. Untersuchungsdesign sowie Setting und Stichprobe werden ausgeführt. Die verwendeten Materialien werden beschrieben und erklärt. Abschliessend wird die Durchführung erläutert und die angewandte Analyse der Daten umschrieben.

4.1 Methodenwahl

Das Ziel wissenschaftlicher Untersuchungen ist es, «Zusammenhänge zwischen interessierenden Variablen zu beschreiben, zu erklären, ggf. Veränderungen (Interventionen) einzuführen und diese zu bewerten» (Jain & Spieß, 2012, S. 212). Je nach Fragestellung wird dafür auf verschiedene Forschungsdesigns zurückgegriffen. «Im Bereich nicht-experimenteller Einzelfalluntersuchungen können beispielsweise Kasuistiken bei der Entwicklung von Hypothesen, Theorien und Interventionen hilfreich sein. Wenn es darum geht, den Erfolg einer Intervention zu bewerten, werden experimentelle Versuchsanordnungen benötigt» (ebd.). Insbesondere in den Bereichen Psychologie und Pädagogik bietet sich gemäss Julius, Schlosser und Goetze (2000) das Experiment als «einzige Methode, mittels derer der direkte Einfluß einer Bedingung (einer unabhängigen Variablen) auf eine andere Bedingung (eine abhängige Variable) untersucht werden kann» (S. 17). Das breite Feld der HFE (vgl. Kap. 2.1) ist gemäss Hintz et al. (2019, S. 122) gekennzeichnet durch Kontextorientierung, Individuumsbezogenheit und dadurch bedingter fehlender Vergleichbarkeit zwischen den begleiteten Familien. Förderziele werden individuell vereinbart, was standardisierte Vorgehen nahezu unmöglich macht (ebd.).

«Wenngleich heilpädagogische Frühförderung als pädagogischer Zugang stets mit der Schwierigkeit eines komplexen Wirksamkeitsgefüges aus spezifischen und unspezifischen Wirkfaktoren verbunden ist, bieten kontrollierte Einzelfallstudien eine Chance, die Komplexität in Anteilen zu erfassen» (Hintz et al., 2019, S. 129).

Die vorliegende Masterarbeit geht der Fragestellung nach, ob der Start der HFE einen positiven Effekt auf das Belastungserleben der Eltern hat. Dafür greift sie auf die Methodik der kontrollierten, experimentellen, quantitativen Einzelfallstudie mit Multiple-Baseline-Design zurück.

4.2 Untersuchungsdesign

Die Analyse des Einzelfalls ist seit geraumer Zeit ein wichtiger Forschungsansatz. Bereits Goethe sinnierte darüber welche Ableitungen aus Beobachtungen von einzelnen Phänomenen für andere Situationen gemacht werden können (Malti & Schwyzer, 2016, S. 204). «Der Begriff der Einzelfallstudie bezeichnet keine bestimmte Erhebungs- oder Auswertungstechnik, sondern vielmehr einen Forschungsansatz, also eine bestimmte Anschauungs- und Herangehensweise in Bezug auf Forschung» (ebd.). Bei kontrollierten Einzelfallforschungen werden bei den beteiligten Personen regelmässige und kontinuierliche Messungen der verschiedenen Variablen gemacht (Grünke & Wilbert, 2015 S. 100; Jain & Spieß, 2012, S. 217).

Damit Einzelfalluntersuchungen einen experimentellen Charakter aufweisen, bedingt es nach Jain und Spiess (2012) neben den wiederholten Messungen weitere Kriterien zu erfüllen: Registrierung der Auswirkung von mindestens einer unabhängigen Variable auf eine abhängige Variable (vgl. Kap.4.6) sowie die Herstellung von interner Validität (S. 214). «Man bezeichnet ein Experiment dann als intern valide, wenn beobachtete Veränderungen in der abhängigen Variablen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Wirkung der unabhängigen Variablen zugeschrieben werden können» (Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 18). In der Forschung in realen Lebenssituationen ist es gemäss Julius et al. (2000) nicht möglich, Bedingungen zu schaffen wie bei einem Laborexperiment. Bei Veränderungen im Verhalten sind jeweils verschiedene Ereignisse im Leben der an der Studie Teilnehmenden denkbar, welche das Verhalten beeinflussen. Um dennoch eine hohe interne Validität zu gewährleisten, gilt es, mögliche Ereignisse ausserhalb der Versuchssituation zu eruieren (S. 18-19).

Das einfachste Untersuchungsdesign der kontrollierten Einzelfallstudie ist der AB-Plan. Beginnend mit der Baseline (Phase A), folgt die Phase der Intervention (Phase B). «Verglichen werden dann nicht die durchschnittlichen Fortschritte in einer behandelten Gruppe mit denen in einer unbehandelten, sondern die Leistungen, die Individuen in Phasen ohne und mit Intervention erreicht hatten» (Grünke & Wilbert, 2015, S. 100). Der vermutlich meist angewandte Versuchsplan in der experimentellen Einzelfallforschung ist der ABAB-Plan, welcher eine sehr hohe interne Validität besitzt. Studien, welche mit dem ABAB-Plan durchgeführt werden, beginnen mit einer Baseline (A1), gefolgt von einer Intervention (B1), welche anschliessend wieder ausgelassen wird um in Form einer zweiten Baseline (A2) Messungen ohne Intervention zu machen und schliesst mit einer erneuten Intervention (B2) ab (Jain & Spieß, 2012, S. 226). Für die vorliegende Einzelfallstudie eignete sich dieses Forschungsdesign nicht. Die Intervention der HFE hätten künstlich unterbrochen werden müssen, um Messungen in der Phase von A2 machen zu können, was zu ethischen Konflikten geführt hätte.

Multi-Treatment-Designs (ABC-Designs) beinhalten drei Phasen. Beginnend mit der Baseline (A), wird eine erste Intervention in der zweiten Phase (B) eingeführt. Die Phase 3 beinhaltet eine weitere Intervention (C), in welcher die erste Intervention bestehen bleibt oder wegfällt (Jain & Spieß, 2012, S. 224). Mögliche Reihenfolgeeffekte können bei diesem Forschungs-Design nicht ausgeschlossen werden. «So kann etwa die Wirkung der Intervention C anders ausfallen, wenn zuvor Intervention B durchgeführt wurde, als wenn dies nicht der Fall war» (ebd.). Multiple Baseline-Designs führen zu einer höheren internen Validität einer Untersuchung. «Die interne Validität eines Multiple-Baseline-Designs ist umso höher, je mehr unabhängige

Baselines erfasst werden. Grundsätzlich genügen zwei Baselines, um von einem Multiple-Baseline-Design sprechen zu können» (Jain & Spieß, 2012, S. 227)

Die Vorliegende Einzelfallstudie basiert auf dem ABC-Forschungsdesign. Auf die Phase A (Baseline) folgt Phase B mit dem Start der HFE, und der kindorientierten Intervention. Phase C beinhaltet die Durchführung der standardisierten, ressourcenorientierten Intervention in Form des Steiner-Rads sowie die Durchführung der HFE (vgl. Kap. 4.5.2). Somit finden in Phase C sowohl die neue Intervention wie auch jene der Phase B statt, was einer Form des ABC Designs entspricht.

Während der Phase A hatten die Familien der vorliegenden Studie keinen direkten Kontakt mit den jeweiligen HFE, jedoch mit der HFE Dienststelle ihres Wohnortes. Je nach Kanton und Stelle erfolgte der Kontakt mit der Dienststellenleitung oder allfälligen Diagnostikpersonen. Für die Teilnahme an der Studie bestand zusätzlicher Kontakt zur Studienleitung der HfH für Koordination und allfälliger Unterstützung der App (vgl. Kap. 4.5.2.2) sowie für die Eingangsbefragung. Nach den geplanten ressourcenorientierten Interventionen folgte je nach Zeitplan ein weiterer regulärer HFE Besuch, bevor die Phase C abgeschlossen war. Die HFE blieb nach Abschluss der Testphase C jeweils wie üblich im Kontakt mit der Familie und plante Besuche gemäss Zielvereinbarungen mit den Eltern. Die Dauer der Baseline wurde für die Proband:innen nicht künstlich in die Länge gezogen, da sie den üblichen Wartezeiten zwischen Anmeldung und Beginn der HFE entsprach. Somit ist der Ablauf forschungsethisch vertretbar. Ebenfalls aus forschungsethischen Gründen musste auf eine Kontrollgruppe ohne Intervention verzichtet werden, um keine Massnahmen vorzuenthalten, für welche der Bedarf ausgewiesen wäre.

Die Verfasserin der Arbeit wertete die Ergebnisse aus, kannte jedoch weder Wohnkanton der Familie, noch wusste sie, welche HFE die Familie begleitete. Damit waren Anonymität der Fachperson und der Familie sichergestellt. Die von der HFE gesammelten und ausgefüllten Dokumentationen, Checklisten und weitere relevante Unterlagen wurden nach Abschluss der zehnwöchigen Befragung durch die Studienleitung gesammelt und anonymisiert. Der Verfasserin standen die Ergebnisse der zehnwöchigen Befragung sowie einige Angaben zu den Proband:innen und den Familien zur Verfügung.

4.3 Pretest

Mittels eines Pretests wurde überprüft, ob die Applikation m-Path (m-Path, 2022) für die tägliche Befragung geeignet ist und funktioniert. Ebenfalls wurde überprüft, ob die ausgewählten Fragen zur täglichen Befragung geeignet sind und ob die Beantwortung spontan im Alltag möglich ist. Während zwei Wochen wurden sechs Probandinnen aus dem persönlichen Umfeld der Verfasserin (von der Studie unabhängige Personen) täglich mittels Push-Nachricht durch die m-Path App (2022) zur Beantwortung des Fragebogens aufgefordert. Vorab wurde ein von der Studienleitung verfasster Informationsbrief zum Schwerpunkt des Pretests abgegeben und eine Einverständniserklärung der Probandinnen eingeholt. Anschliessend an die Befragung fand spätestens zwei Tage nach der letzten Befragung ein Interview statt, welches die Verfasserin mit jeder einzelnen der Probandinnen führte. Von der Studienleitung wurde dafür ein Leitfadeninterview erarbeitet und zur Verfügung gestellt (s. Kap. 9.1.3).

4.4 Stichprobe

Die teilnehmenden Proband:innen sind der Verfasserin nicht bekannt. Die zuständige HFE ist Teil des Pilotprojektes und verfasst eine eigene Einzelfallstudie mit einem anderen thematischen Schwerpunkt. Die teilnehmenden Proband:innen wurden zufällig auf die teilnehmenden Studentinnen/HFE verteilt. Auch die zuständigen HFE bleiben der Verfasserin unbekannt, ebenso der Wohnkanton. Mittels Anfangsfragebogen wurden die Proband:innen durch die Studienleitung befragt. Für die Einzelfallstudie relevante Daten wurden anonymisiert an die Verfasserin weitergegeben. Die gemachten Angaben von einer Familie hätten Rückschlüsse auf die Familie zugelassen, was die Anonymität des Teilnehmenden und der HFE gefährdet. Aufgrund dessen wurde zwecks Gewährleistung der Anonymität diese eine Familie durch die Studienleitung ausgeschlossen. Somit stehen der Verfasserin die Daten von zwei statt wie zunächst vorgesehen drei Familien zur Verfügung.

Nachstehend sind die der Verfasserin bekannten Daten der Stichprobe, bestehend aus zwei Proband:innen und deren Familien in Form einer Tabelle dargestellt.

Tabelle 1: Angaben der Proband:innen

Angaben Eltern	Familie 1		Familie 2	
	Probandin (befragtes Elternteil)	Partner	Proband (befragtes Elternteil)	Partnerin
Elternteil	Mutter	Vater	Vater	Mutter
Alter	< 30	< 30	≥ 30	≥ 30
Schweizer:in	Nein	Nein	Ja	Nein
Familiensprache	Fremdsprachig		Fremdsprachig	
Unterstützung Eltern	Ja		Nein	
Angaben Kind				
Geschwister	nein		nein	
Geschlecht	Mädchen		Junge	
Beeinträchtigung durch Behinderung/ Entwicklungsauffälligkeiten im Alltag	Mittelstark		Leicht	
Unterstützung Kind	nein		Logopädie	
Arbeitssituation				
Ausbildung	Berufslehre	unbekannt	Berufslehre	unbekannt
Berufstätigkeit	< 50%	≥ 50%	≥ 50%	< 50%
Betreuungssituation				
Erziehung	Aufgabenteilung in etwa gleichem Umfang		Aufgabenteilung in etwa gleichem Umfang	
Fremdbetreuung Anzahl h/Woche	Private Betreuung ≤ 10 std.		Spielgruppe, Kita, Privat > 10 std.	
Wohnsituation und Finanzen				
Finanzielle Situation	Meistens oder immer ausreichend		Meistens oder immer ausreichend	
Wohnsituation	3.5 Zimmer		3.5 Zimmer	

Die Bedürfniserhebung mittels Steiner-Rad (Steiner, 2002) bildet die Bedürfnisse der Proband:innen und deren Familie in drei Bereichen ab: Beziehungsleistungen, Sachleistungen und Bildungsleistungen. Die

Angaben wurden im Rahmen der familien- und ressourcenorientierten Interventionen (nachstehend FRI 1 und FRI 2 genannt) durch Ausfüllen des Steiner-Rades (vgl. Kap. 4.5.2.5) erhoben.

Die Verfasserin fasste die während der FRI 1 erhobenen Daten in einer Tabelle zusammen. Die Tabelle bildet die Bedürfnisse der beiden Proband:innen ab, wobei 0=*nicht wichtig* bis 4=*sehr wichtig* entspricht, skaliert nach Steiner (2002, S. 133).

Tabelle 2: Bedürfnisse der Familien 1 und 2 an FRI 1 erhoben

Bedürfnisse der Familien mittels Steiner-Rad erhoben	Familie 1	Familie 2
Skalierung 0-4, wobei 0= <i>nicht wichtig</i> bis 4= <i>sehr wichtig</i> (Steiner, 2002, S. 133)	Mutter	Vater
Sechs Items zu Beziehungsleistungen		
1. Ich brauche mehr Gesprächspartner in der Familie	1	0
2. Ich brauche mehr Gelegenheit, um über die Probleme in der Familie zu sprechen	1	0
3. Ich brauche mehr Freunde, mit denen ich sprechen kann	2	0
4. Ich brauche Hilfe, um schwierige Situationen in der Familie zu besprechen	0	0
5. Ich brauche mehr Gelegenheit, um mit dem Pädagogen über die Probleme mit meinem Kind zu sprechen	4	0
6. Ich brauche mehr Gelegenheit, um mit dem Pädagogen über meine Probleme zu sprechen	0	0
Acht Items zu Sachleistung		
7. Ich brauche Hilfe bei der Suche passender Ärzte, die mich und mein Kind verstehen	0	0
8. Ich brauche Entlastung bei der Erledigung häuslicher Aufgaben	0	0
9. Ich brauche mehr Gelegenheit, andere Eltern zu treffen	4	0
10. Ich brauche mehr Zeit für mich selbst	3	0
11. Ich brauche Hilfe bei der Suche eines passenden Babysitters	0	0
12. Ich möchte gerne mehr Berichte von anderen Eltern lesen	4	0
13. Ich brauche Unterstützung bei der Suche eines passenden Kindergartenplatzes	0	4
14. Ich brauche Unterstützung bei der Gestaltung der Freizeit mit meinem Kind	0	0
Sieben Items zu Bildungsleistungen		
15. Ich möchte Informationen über Hilfen, die mein Kind in Zukunft erhalten kann	4	3
16. Ich möchte Informationen über die Art und Weise, wie ich mit meinem Kind spielen und sprechen kann	4	3
17. Ich brauche mehr Informationen über die gegenwärtigen Fördermöglichkeiten	3	2
18. Ich möchte mehr Informationen, wie ich mit dem Verhalten meines Kindes umgehen kann	3	2
19. Ich brauche mehr Informationen über die Besonderheiten meines Kindes	4	3
20. Ich möchte Informationen, wie ich meinem Kind etwas beibringen kann	4	4
21. Ich brauche Informationen über die Art und Weise, wie Kinder sich entwickeln	4	4

Bei Familie 1 bilden sich Bedürfnisse der Mutter in verschiedenen Bereichen ab. Bei den Beziehungsleistungen ist ein Item mit vier und damit als *«sehr wichtig»*, bei Sachleistungen sind zwei Items als *«sehr wichtig»* und bei Bildungsleistung fünf Items als *«sehr wichtig»* eingestuft worden. Insgesamt sieben Items wurden bei null und somit als *«nicht wichtig»* eingestuft.

In Familie 2 hat der Vater als Proband teilgenommen, seine Bedürfnisse wurden in zwei von drei Bereichen angegeben. Bei den Sachleistungen wurde ein Item als *«sehr wichtig»* und bei den Bildungsleistungen zwei Items als *«sehr wichtig»* eingestuft. Dreizehn Items wurden bei null und somit als *«nicht wichtig»* eingestuft.

4.5 Versuchssituation

Auf das Setting der vorliegenden Studie wird näher eingegangen, vorliegende Informationen zur durchführenden Person sowie forschungsrelevante Angaben zu Ort der Durchführung eingeschlossen. Weiter werden die verwendeten Materialien aufgeführt. Die verwendeten Unterlagen sind jeweils im Anhang, Kapitel 9 zu finden, sofern an entsprechender Stelle darauf verwiesen wird.

4.5.1 Setting

Das Setting der Einzelfallstudie entsprach möglichst den realen Gegebenheiten der HFE in der Schweiz. Zu berücksichtigen gilt, dass zum Zeitpunkt der Interventionen in der Schweiz die Situation mit Covid-19 noch instabil war. Da die Daten der Messzeitpunkte der Verfasserin unbekannt sind, ist eine zeitliche Verbindung zu den zu diesem Zeitpunkt geltenden Schutzmassnahmen nicht möglich. Es ist davon auszugehen, dass zumindest teilweise Schutzmassnahmen galten, dass die erwachsenen Personen Hygienemasken trugen und eine mehrtägige Quarantänepflicht bei Kontakt mit erkrankten Personen bestand. Nach Erhebung der Baseline begann die Phase B mit dem Erstgespräch mit der zuständigen HFE. Während der Baseline fand ein telefonischer Erstkontakt zwischen Familie und HFE statt, zwecks Terminvereinbarung fürs Erstgespräch (vgl. Anhang 9.2). Die erste persönliche Begegnung fand am Erstgespräch statt. Die zuständige HFE war zum Zeitpunkt der Messungen Studentin im vierten Semester des Masterstudienganges für Heilpädagogische Früherziehung an der HfH Zürich und verfügte über eine Anstellung als HFE in der Schweiz. In der Regel fanden die Termine bei den Familien zuhause, draussen oder an der Dienststelle der HFE statt. Die wöchentlich stattfindenden Termine wurden unter Berücksichtigung der Richtlinien des jeweiligen Dienstes, unter Einbezug der Bedürfnisse der Proband:innen vereinbart. Die ersten Termine nach dem Erstgespräch dienten dem gegenseitigen Beziehungsaufbau zwischen der HFE, dem Kind und dessen Familie. Die Hausbesuche wurden von der HFE individuell an die Situation angepasst, geplant und durchgeführt. Im Anschluss an die HFE Termine hielt die HFE in der Dokumentationsvorlage «Checkliste Durchführung HFE» (vgl. Anhang 9.3) den Termin fest. In Phase C wurden halbstrukturierte familien- und ressourcenorientierte Interventionen an zwei Gesprächsterminen mit den Eltern vereinbart (FRI 1 und FRI 2). Die beiden Termine fanden, wenn möglich, ohne Beisein der Kinder in Form von Elterngesprächen statt. Diese Termine wurden von der zuständigen HFE vorbereitet und anschliessend in den Dokumentationsvorlagen «Checkliste FRI 1» (vgl. Anhang 9.4.2) und «Checkliste FRI 2» (vgl. Anhang 9.4.3) festgehalten. Zur Verfügung gestellte Materialien sicherten die Dokumentation der relevanten Aspekte des Settings.

Den folgenden Tabellen 3 und 4 ist das Setting der Interventionen bei Familie 1 und Familie 2 zu entnehmen, entsprechend den von den Autor:innen Ganz und Ayres (2018, S. 7) genannten relevanten Informationen zu «Settings and Arrangements». Die erste Spalte der Tabelle beschreibt die Art des Termins, gefolgt von der Spalte zwei mit der Nummerierung und damit zeitlichen Abfolge der Termine. In den Spalten drei bis sieben werden Ort, Räumlichkeiten, Teilnehmende sowie Sitzsituation und Besonderheiten oder Störungen der Durchführungen genannt.

Tabelle 3: Setting der Interventionen bei Familie 1

Familie 1	Termin Nr.	Ort	Raumbezeichnung	Beschreibung des Raumes	Anwesende Personen	Beschreibung Sitzsituation und Besonderheiten/Störung
Terminvereinbarung	1	Telefongespräch	k.A.	k.A. (Keine Angabe)	k.A.	k.A.
Erstgespräch	2	Dienststelle	Sitzungszimmer	Raum mit rundem Tisch und 4 Stühlen	Mutter, Vater, HFE	Beteiligte sitzen am Tisch
HFE	3	Zuhause bei der Familie	Wohnzimmer	Ess- und Wohnzimmer gehen ineinander über. Wohnzimmer mit grossem Teppich, Sofa und Spielmaterial	Kind, Mutter, HFE	Beteiligte sitzen auf dem Boden. Kind bewegt sich teilweise durch die Wohnung
HFE	4	Zuhause bei der Familie	Wohnzimmer		Kind, Mutter, HFE	Beteiligte sitzen auf dem Teppich vor dem Sofa Besonderheit durch emotionales Verhalten des Kindes
FRI 1	5	Dienststelle	Sitzungszimmer	Raum mit rundem Tisch und 4 Stühlen	Mutter, Vater, HFE	Beteiligte sitzen am Tisch
FRI 2	6	Dienststelle	Sitzungszimmer		Mutter, Vater, HFE	Beteiligte sitzen am Tisch
HFE	7	Draussen	Spielplatz	mehrere Spielgeräte und ein Sandkasten Spielplatz liegt direkt vor dem Wohnhaus	Kind, Mutter, HFE, andere Kinder	Mutter, HFE und Kind sitzend, spielend und in Bewegung rund um den Sandkasten. Besonderheit: Andere Kinder des Quartiers spielen auch auf dem Spielplatz

Tabelle 4: Setting der Interventionen bei Familie 2

Familie 2	Termin Nr.	Ort	Raumbezeichnung	Beschreibung des Raumes	Anwesende Personen	Beschreibung Sitzsituation und Besonderes/Störung
Terminvereinbarung	1	Telefongespräch	k.A,	k.A. (Keine Angabe)	k.A.	k.A.
Erstgespräch	2	Zuhause bei der Familie	Wohn- / Esszimmer	Tisch mit 4 Stühlen und einem Kinderstuhl. Esszimmer geht über in Wohnzimmer mit Sofa, Teppich und Sofatisch.	Mutter, Vater, HFE, weitere (ohne nähere Angaben wer)	Beteiligte sitzen am Tisch. Teilweise Ablenkung durch Anwesenheit der Kinder
HFE	3	Zuhause bei der Familie	Wohn- / Esszimmer		Kind, Mutter, HFE	Beteiligte sitzen am Tisch und auf dem Teppich vor dem Sofa
HFE	4	Zuhause bei der Familie	Wohn- / Esszimmer und Kinderzimmer		Kind, Mutter, HFE	Wohn- und Esszimmer: HFE und Kind sitzen mehrheitlich auf Teppich vor dem Sofa, Mutter auf Sofa oder Boden. Kinderzimmer: Kind, Mutter und HFE sitzen auf Boden
FRI 1	5	Zuhause bei der Familie	Esszimmer	Tisch mit 4 Stühlen und einem Kinderstuhl. Esszimmer geht über in Wohnzimmer mit Sofa, Teppich und Sofatisch.	Mutter, Vater, Kind, HFE	Beteiligte sitzen am Tisch, Kind auf Kinderstuhl oder Schoss der Eltern. Teilweise Ablenkung von Kind
FRI 2	6	Zuhause bei der Familie	Esszimmer		Mutter, Vater, Kind, HFE	Beteiligte sitzen am Tisch, Kind auf Kinderstuhl oder Schoss der Eltern. Teilweise Ablenkung von Kind
HFE	7	Zuhause bei der Familie	Wohn- / Esszimmer		Kind, Mutter, HFE	Beteiligte spielen am Boden sitzend auf dem Teppich vor dem Sofa

Ganz und Ayres (2018) verweisen auf die Wichtigkeit der Relevanz von Intervention für die Teilnehmenden einer Studie, um die soziale Validität herzustellen. Demnach soll eine Intervention für Teilnehmende sinnvoll, bedeutsam sowie unter Einbezug von Komponenten aus dem natürlichen Umfeld geschehen (S. 7-8). Für die Teilnahme an der vorliegenden Einzelfallstudie war die Freiwilligkeit der Teilnehmenden eine Voraussetzung. Die Inanspruchnahme von HFE basierte ebenfalls auf Freiwilligkeit. Die dienstüblichen Bestimmungen wurden vor Beginn der Baseline sowie während der gesamten Datenerhebungsphase eingehalten. Somit entsprachen die Abläufe dem regulären Beginn der HFE und bedeuteten keinen Nachteil für die teilnehmenden Familien. Der Einbezug des natürlichen Umfeldes entsprach der Haltung der Familienorientierung der HFE und wurde durch die HFE bei den Familien zuhause zusätzlich ermöglicht.

4.5.2 Materialien

Die zur Durchführung benötigten Materialien werden in diesem Unterkapitel aufgeführt.

Die Software m-Path (2022), welche für die Befragung der Proband:innen genutzt wird, wird kurz beschrieben. Zur Verfügung stehende Materialien in Form von Einverständniserklärung, Leitfaden, quantitative Checklisten und Dokumentationsvorlagen werden aufgeführt und erklärt. Der für die Datenerhebung verwendete Fragebogen wird erläutert und dargestellt. Der Leitfaden sowie die Checklisten tragen zur Wiederholbarkeit und Qualitätssicherung der Interventionen bei.

4.5.2.1 Einverständniserklärung

Eine durch die Proband:innen unterzeichnete Einverständniserklärung war Voraussetzung für den Empfang der Materialien und Installationsanleitung der App. Die Einverständniserklärung wurde von den Projektverantwortlichen in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden HFE-Dienststellen eingeholt und liegen ihnen vor.

4.5.2.2 Genutzte Software für die tägliche Befragung (m-Path App)

Für die tägliche Befragung der Familien wird die m-Path App (2022) eingesetzt. Die App bietet die Möglichkeit die tägliche Befragung mittels Push-Nachricht auf dem Mobiltelefon auszufüllen. Mittels Schieber, welcher stufenlos zwischen 0 und 100 eingestellt werden kann, ist die spontane Beantwortung möglich. Getestet, mittels Pretests, erwies sich die App als geeignet für die Studienzwecke. Studienleitung Schaub installiert und programmiert die Fragen gemäss Fragebogen und empfängt die Daten der Proband:innen. Die Daten werden durch sie anonymisiert und an die Verfasserin weitergegeben.

4.5.2.3 Checkliste Terminvereinbarung Erstgespräch

Die Studienleitung hat in Anlehnung an Sarimski et al. (2021) und Pretis (2020) eine Dokumentation zusammengestellt, welche Inhalt und Ablauf der telefonischen Terminvereinbarung und des Erstgesprächs beinhalten. Die Dokumentation dient der HFE zur Vorbereitung, Strukturierung und Qualitätssicherung während der Durchführung und zur Dokumentation im Anschluss des Telefonats und des Erstgesprächs. Die durchführende HFE hält darauf während oder/und nach den Gesprächen fest, was gemacht wurde und ergänzt durch Notizen Relevantes, allfällige Besonderheiten oder Störungen. Die Dokumentationen werden, von den durchführenden HFEs ausgefüllt und an die Studienleitung Koch und Schaub abgegeben, von der

Studienleitung durchgesehen und schliesslich anonymisiert an die Verfasserin dieser Arbeit weitergegeben. Die Checklisten für die Terminvereinbarung und Erstgespräch sind im Anhang (9.2) zu finden.

4.5.2.4 Durchführung Heilpädagogische Früherziehung (HFE)

Die Termine der HFE werden durch die durchführende HFE dokumentiert. Auf dem durch die Studienleitung erarbeiteten Dokument werden Angaben zum Setting, zur Dauer, Art der Durchführung, Inhalt des Termins, sowie Ablauf, Schwerpunkt und Ziele des Termins festgehalten. Die Angaben können durch Ankreuzen vorgeschlagener Antwortmöglichkeiten und durch die HFE gemachte Ergänzungen gemacht werden. Die Dokumentation bezieht sich auf Sarimski et al. (2021) und Pretis (2020) und entspricht dem aktuellen HFE Standard unter Einbezug der Arbeitsfelder und Arbeitsprinzipien (vgl. Kap. 2.1.1). Sämtliche Dokumentationen werden von der HFE ausgefüllt an die Studienleitung weitergegeben, welche diese zwecks Anonymisierung der Daten kontrolliert und wenn nötig bearbeitet an die Verfasserin weiterreicht.

4.5.2.5 Steiner-Rad als Arbeitsinstrument für FRI 1 und FRI 2

Steiner (2002) entwickelte ein Arbeitsinstrument zur Erfassung der elterlichen Bedürfnisse in der HFE, welches die Autorin «Orientierungshilfe zur Planung der Frühförderung» nennt. Das Arbeitsinstrument beinhaltet 21 Items, welche in Form eines Rades angeordnet sind, weshalb die Orientierungshilfe in der vorliegenden Arbeit «Steiner-Rad» genannt wird.

Abbildung 4 zeigt die Vorlage des Steiner-Rades, welches ausgedruckt von der HFE für das FRI 1 als Arbeitsinstrument in die Familien gebracht wird. Die leeren Abschnitte bei den Fragen der Items 1-21 werden von den Proband:innen spontan ausgefüllt und mit der HFE besprochen. «Ausgehend vom Kreismittelpunkt (0=dieser Punkt ist mir nicht wichtig) kann in sich vergrößernden Feldern die jeweilige Leistung bis hin zum Kreisrand (4=dieser Punkt ist mir sehr wichtig) angegeben und bewertet werden» (Steiner, 2002, S. 134).

Abbildung 4: Steiner-Rad nach Simone Steiner (2002, S. 133 nach Steiner (2000))

Steiner empfiehlt den Bogen nach zirka vier Kontakten zwischen der HFE und den Familien auszufüllen und anschliessend ein Elterngespräch zwecks Planung der weiteren HFE zu vereinbaren und die Ergebnisse des Steiner-Rads miteinzubeziehen (2002, S. 134).

4.5.2.6 Leitfaden und Checklisten für FRI 1 und FRI 2

Von der Studienleitung Schaub und Koch wurden ein Leitfaden (vgl. Anhang 9.4.1) sowie Checklisten zwecks Dokumentation der FRI-Gespräche (vgl. Anhang 9.4.2; 9.4.3) zur Verfügung gestellt. Der Leitfaden dient als Vorbereitung für die beiden Gespräche FRI 1 und FRI 2. Inhalt dieser Gespräche ist das Steiner-Rad (vgl. Kap.4.5.2.5) und dessen Besprechung um Ziele und Schwerpunkte für die HFE abzuleiten.

Material, welches mitgebracht werden muss, sowie die Haltung der durchführenden Person und Ziel des Gesprächs werden im Leitfaden erläutert und begründet. Durch die Checklisten wird sichergestellt, dass sich die Durchführungen der FRI-Gespräche zwischen den Durchführenden vergleichen lassen, was für die Auswertung der erhobenen Daten erforderlich ist.

Die FRI 1 wird in Form eines Elterngesprächs geplant, um das Steiner-Rad auszufüllen. Ziel ist die Umfelddiagnostik zu erheben sowie mit familien- und ressourcenorientierter Haltung die Familie zu begleiten und zu beraten. Auf der Checkliste (s. Anhang 9.4.2; 9.4.3) kann die HFE entnehmen, welche Materialien und Vorbereitungen für die Termine der FRI 1 und 2 notwendig sind. Die FRI 2 wird genutzt um die erhobenen Bedürfnisse aufzugreifen und in die Planung einzubinden. Als freiwillig einsetzbare Hilfsmittel stehen der HFE zwei Visualisierungshilfen für die elterlichen Sorgen/Freuden und für die Zielvereinbarung (vgl. Anhang 9.4.4) zur Verfügung. Die Visualisierung wird durch die HFE ausgefüllt an die Studienleitung abgegeben. Diese Daten sind der Verfasserin nicht bekannt.

4.5.2.7 Verwendeter Fragebogen zum Belastungserleben der Eltern

Die Abhängige Variable der vorliegenden Einzelfallstudie ist das elterliche Belastungserleben. Um dieses messen zu können, ist ein Messinstrument nötig. Damit die Messungen valide und vergleichbar sind, wurde die tägliche Befragung mit Hilfe standardisierter Fragebogen gemacht. Das Eltern-Belastungs-Inventar (EBI) von Tröster (2011) ist die deutsche Version des Parenting Stress Index (PSI) von Abidin (2012). Mit dem EBI und PSI werden Belastungserleben von Eltern durch einen Fragebogen erhoben. EBI und PSI erfassen dies in zwei Bereichen: Kindbereich und Elternbereich (Tröster, 2011, S. 5-8; Abidin, 2012, pp. 16-21), wobei die Subskalen des EBI denen des PSI entsprechen. Zusätzlich zu den im EBI auf Deutsch übersetzte Subskalen, beinhaltet der PSI jedoch eine zusätzliche Subskala im Kindsbereich, welche mit «Reinforce Parent» (Abidin, 2012, p. 17) bezeichnet ist. Tröster verweist im EBI im Rahmen des theoretischen Hintergrunds darauf und nennt die Skala «Positive Verstärkung der Eltern» (2011, S. 7). Um das Belastungserleben zu messen, wurden die Fragen der Subskalen «Bindung» und «Reinforce Parent» gewählt und so umformuliert, dass sie sich für die tägliche Befragung und spontan auf die Situation bezogene Beantwortung eignen. Die verwendeten Fragen sind der Tabelle 5 zu entnehmen und wurden via m-Path App (2022) täglich zur Beantwortung an die Proband:innen gesendet. Die Fragen sind mehrheitlich positiv formuliert, messen das Belastungserleben einer Person und werden auf einer Skala von 0-100 beantwortet (0=trifft nicht zu, 100=trifft genau zu). Die Fragen 3, 4 und 5 werden für die Auswertung der Belastung umformuliert, damit die Resultate auf die

Nicht-Belastung interpretiert und vergleichbar gemacht werden können. Die umformulierten Fragen sind mit einem «a» versehen und *kursiv* geschrieben.

Tabelle 5: Fragebogen elterliche Belastung (Abidin (2012) / Tröster (2011). Modifiziert durch Verfasserin)

Fragebogen zur elterlichen Nicht-Belastung		
1	Mein Kind macht oft Dinge, die mich freuen.	0-100
2	Ich kann nachempfinden, was in meinem Kind vorgeht.	0-100
3	Ich finde, dass mein Kind meine Bemühungen nicht schätzt.	0-100
3a	<i>Ich finde NICHT, dass mein Kind meine Bemühungen nicht schätzt.</i>	<i>0-100</i>
4	Es fällt mir manchmal schwer herauszufinden, was mein Kind braucht.	0-100
4a	<i>Es fällt mir manchmal NICHT schwer herauszufinden, was mein Kind braucht.</i>	<i>0-100</i>
5	Es fällt mir schwer, mich in mein Kind einzufühlen.	0-100
5a	<i>Es fällt mir NICHT schwer, mich in mein Kind einzufühlen.</i>	<i>0-100</i>
6	Ich stehe für mein Kind an erster Stelle.	0-100

Mit Hilfe der App (m-path, 2022) werden die Fragen während zehn Wochen täglich (ausgenommen am Wochenende) einmal an die Proband:innen gesendet. Die Reihenfolge der Fragen ist dabei zufällig gewählt und variiert von Tag zu Tag. Nach Beantwortung der Fragen werden die Proband:innen jeweils gefragt wo sie sich aktuell befinden, wer bei ihnen ist, womit sie gerade beschäftigt sind und ob seit dem letzten Ausfüllen des Fragebogens etwas Besonderes vorgefallen sei.

4.6 Abhängige Variable

Wie bereits erwähnt (vgl. Kap. 4.2) ist eine der Grundlagen experimenteller Einzelfallforschung das Konzept des wiederholten Messens. Das experimentelle Forschungsdesign beinhaltet zwei Variablen: Die unabhängige Variable (UV) und die Abhängige Variable (AV). Die Messung der UV wird bei Einzelfalluntersuchungen mittels vielen «Messungen bei einer Person durchgeführt. Die Variation der UV entsteht durch die Einführung der Behandlung. Die AV wird also ohne und mit Interventionseinfluss gemessen» (Jain & Spieß, 2012, S. 215). Für die vorliegende Einzelfallstudie bedeutet dies, dass das Belastungserleben ohne und mit Interventionseinfluss gemessen wird. Die Aufzeichnung der AV sollte hierbei möglichst kontinuierlich (z.B. jeden Tag) stattfinden. «Daraus folgt, dass eine AV in einer Einzelfalluntersuchung so beschaffen sein muss, dass sie keinen oder nur geringen Übungs- oder Gewöhnungseffekten unterliegt» (Jain & Spieß, 2012, S. 217). Die AV muss reliabel erfasst werden damit Fehler geringgehalten werden können. Eine AV sollte «so gestaltet sein, dass sie nach Möglichkeit Werte auf einer kontinuierlichen oder mehrstufigen Skala [...] erlaubt» (ebd.).

Die Datenerhebung der vorliegenden Einzelfallstudie werden mittels täglicher Befragung der Proband:innen während zehn Wochen über alle drei Phasen A, B und C (vgl. Kap. 4.2) gemacht. Die Abhängige Variable der vorliegenden Arbeit ist das Belastungserleben der Eltern. Mittels Fragebogen (6 Fragen, vgl. Kap. 4.5.2) wird das Belastungserleben erfasst. Messungen während der Baseline in Phase A bilden diese AV ohne Interventionseinfluss ab, während die Messungen in Phase B und C die Messungen nach Beginn der HFE und damit mit Interventionseinfluss (=unabhängige Variable) erfassen. Die Messzeitpunkte und die Reihenfolge der Fragen variieren von Tag zu Tag, was einem Gewöhnungseffekt entgegenwirkt. Die Skalierungsfragen werden zur Beantwortung mittels Schieber zwischen 0 und 100 durch die Proband:innen positioniert, wobei lediglich die Zahlen 0 und 100 explizit als solche beschriftet werden. Dies ermöglicht die für die Studie interessante Erfassung der spontanen Einschätzung der eigenen Belastung, ohne direkte Vergleichbarkeit unter den Messungen für die Proband:innen durch effektive Zahlen, was dem Übungseffekt entgegenwirkt.

4.7 Durchführung

In diesem Unterkapitel werden die detaillierten, konkreten Durchführungen ausgeführt. Die Durchführungsdetails der verschiedenen Phasen der Baseline, Erstgespräch, Durchführungen HFE (D-HFE) sowie familien- und ressourcenorientierte Intervention (FRI 1 und FRI 2) werden dargestellt und kurz beschrieben. Inhalte der jeweiligen Termine sind anhand der Tabellendarstellung nachvollziehbar und zwecks Vergleichbarkeit in gemeinsame Tabellen pro Intervention zusammengefasst.

4.7.1 Baseline

Beginnend mit der Baseline starteten beide Familien in die Zeit der täglichen Befragung. Während der Baseline fand ein erster telefonischer Kontakt mit der zuständigen HFE statt. Diese Kontaktaufnahme erfolgte nachdem die Projektleitung der HFE den Auftrag erteilte, sich zwecks Terminvereinbarung Erstgesprächs (vgl. Kap. 4.5.2.3) mit der Familie in Verbindung zu setzen. Der Zeitpunkt des Telefonats (Termin Nr. 1) wurde in Verbindung mit dem Messzeitpunkt festgehalten, wobei die tägliche Befragung nach dem

Telefonanruf stattfand. Das Telefongespräch wurde anhand der Checkliste «Terminvereinbarung Erstgespräch» (vgl. Anhang 9.2) geführt und dokumentiert.

Die unterschiedliche Dauer der Baseline ist dem nachstehenden Diagramm (Abb. 5) zu entnehmen. Am unteren Rand sind die Messzeitpunkte aufgeführt, was einen Überblick über die Dauer der Baseline in Tagen (ohne Wochenende), sprich in Messzeitpunkten, gibt.

Abbildung 5: Dauer der Baseline in Messpunkten (erstellt durch Verfasserin)

Bei Familie 1 dauerte die Erfassung der Baseline 15 Messzeitpunkte, Termin Nr. 1 fand beim Messzeitpunkt 6 statt. Bei Familie 2 dauerte die Erfassung der Baseline 19 Messzeitpunkte, wobei Termin Nr. 1 beim Messzeitpunkt 16 stattfand.

4.7.2 Erstgespräch

Beginnend mit dem Erstgespräch endet die Phase A der Baseline und die Phase B beginnt. Das erste persönliche Kennenlernen zwischen der HFE und den Familien findet an diesem Termin (Termin Nr. 2) statt. Das Setting des Erstgesprächs ist den Tabellen 3 und 4 im Kapitel 4.5.1 zu entnehmen. Die Gespräche wurden entlang der zur Verfügung gestellten Dokumentation geführt und wurden von der zuständigen HFE dokumentiert. Die Dokumentation steht der Verfasserin anonymisiert zur Verfügung. Anhand der nachstehenden Tabelle 6 werden ausgewählte Punkte des Erstgesprächs ausgeführt. Der gesamte Inhalt des Erstgesprächs kann der «Dokumentation Erstgespräch» im Anhang 9.2 entnommen werden.

Tabelle 6: Erstgespräch von Familie 1 und Familie 2

Erstgespräch		Familie 1	Familie 2
Termin Nr.		2	2
MZP (Messzeitpunkt)		16	20
Dauer des Termins in Stunden (h) und Minuten (min)		1h 25 min	2h 0 min
Inhalt Erstgespräch	HFE stellt sich vor	X	X
	Kennt Familie das Angebot der HFE bereits?	JA	NEIN
	Nachfragen durch wen Anmeldung erfolgte	X (Kinderarzt)	X (Kinderarzt)
	Vorstellung des Dienstes und Angebots	X	X
	Vorstellung Grundprinzipien und Grenzen der HFE	X	X
	Transparentmachen der vorhandenen Informationen	X	X
	Erfassung elterlicher Sorgen und Anliegen in Bezug auf ihr Kind	X	X
	Ausblick Studie geben	X	X
	Ausblick und Klärung der nächsten Schritte, Terminvereinbarungen	X	X
	Abschluss und Abschied	X	X

Die mit «X» markierten Felder geben an, dass der genannte Inhalt entsprechend besprochen wurde. Der Tabelle sind die Dauer des Erstgesprächs sowie der Messzeitpunkt zu entnehmen. In der Tabelle ist zudem aufgeführt, ob die Familie das Angebot der HFE bereits kennt und durch wen die Anmeldung erfolgte. Die durchführende HFE stellte den Dienst sowie die Grundprinzipien der HFE und deren Grenzen vor. Die familienorientierte Haltung wird transparent gemacht indem die Eltern miteinbezogen werden und die Wichtigkeit der Anpassung der gemeinsamen Planung an die familiäre Situation betont wird. Besprochen wurde zudem wie die konkrete HFE aussieht, beispielsweise das Angebot der wöchentlichen Hausbesuche und regelmäßigen Elterngespräche. Transparent wurden auch die der HFE vorliegenden Informationen kommuniziert. Welche Informationen dies waren, sind der Verfasserin nicht bekannt. Ebenfalls Thema war die vorliegende und übergeordnete Studie zur Wirksamkeit der HFE. Die Teilnahme wurde verdankt und es wurde informiert, dass die Daten anonymisiert weitergegeben werden und der durchführenden HFE nicht bekanntgemacht werden. Nach Terminvereinbarungen für die HFE und Klärung des Settings der Termine wurde von der HFE rückgefragt, ob die Eltern mit dem besprochenen Vorgehen einverstanden und ob noch Fragen offen seien, bevor der Termin durch Abschluss und Abschied beendet war.

4.7.3 Durchführung Heilpädagogische Früherziehung (D-HFE)

Die Durchführung Heilpädagogische Früherziehung (D-HFE) fand auf das EG folgend statt. Zwecks einheitlicher Dokumentation hielten die durchführenden HFE die Termine jeweils auf der von der Studienleitung zur Verfügung gestellten «Dokumentation Durchführung HFE» (s. Anhang 9.3) fest. Auf der nachfolgenden Tabelle 7 sind die Durchführungsmerkmale aus den ausgefüllten «Dokumentationen Durchführung HFE» ersichtlich. Die Verfasserin berücksichtigt dabei die den Dokumentationen zu entnehmenden Informationen und verzichtet auf die Darstellung der in beiden Familien nicht gemachten Umsetzungen oder genutzten Materialien.

Aufgeführt sind die Arbeitsfelder, welche während des Termins Teil der Förderlektion waren sowie die jeweils zwei hauptgewichteten Schwerpunkte, gekennzeichnet durch SP (Schwerpunkt) hinter dem «X». Ebenfalls Teil der Liste sind die mitgebrachten Materialien und ob spontan (s) oder geplant (g) Materialien vor Ort miteinbezogen wurden. Die Bestandteile der Förderstunde, welche Teil der entsprechenden Stunde waren, sind durch Kreuze markiert. Zuerst in der Liste sind die Termine aufgeführt, wobei die Nummerierung inklusive Terminvereinbarung (Termin Nr. 1), EG (Termin Nr. 2) und FRI 1 & 2 (Termin Nr. 5 & 6) ersichtlich und den zeitlichen Ablauf der Termine nachvollziehen lässt. Ebenfalls für zeitliche Orientierung sorgt die Angabe des Messzeitpunktes (MZP), welcher Aufschluss darüber gibt wie viele Arbeitstage (Wochenende werden nicht gezählt) zwischen den jeweiligen Terminen liegen. Die reine Phase B umfasste bei beiden Terminen Termin Nr. 3 & 4. Termin Nr. 7 fand nach den familien- und ressourcenorientierten Interventionen (FRI 1 und FRI 2) statt und liegt in der Phase C der Studie.

Tabelle 7: Durchführung HFE von Familie 1 und Familie 2

		Durchführung HFE			Familie 1			Familie 2			
		Termin Nr.	3	4	7	3	4	7	3	4	7
		MZP (Messzeitpunkt)	27	33	47	25	30	50			
		Termindauer in Stunden (h) und Minuten (m)	1h15m	1h30m	1h30m	1h30m	1h30m	1h15m			
Aufgabenfelder (mehr als 2 Aufgabenfelder: SP=Schwerpunkt)	Diagnostik entwicklungs- und kindorientiert	X	X			X	X (SP)	X			
	Diagnostik kontextorientiert										
	Förderung mit dem Kind	X		X	X	X	X (SP)	X			
	Prävention/Früherkennung										
	Elternberatung und -begleitung entwicklungs- und kindorientiert			X			X				
	Beratung und Begleitung familien- und ressourcenorientiert										
	Interdisziplinäre Zusammenarbeit / Koordination						X				
Materialien	Spielmaterialien		X	X	X	X	X	X			
	Bilderbücher	X	X			X	X				
	Hilfsmittel		X								
	Materialien zur Veranschaulichung für die Eltern und/oder das Kind			X Eltern		X Kind					
	Zusätzliche Materialien vor Ort hinzugenommen (Spontan=s oder geplant=g)	X (s)	X (s)			X (s)	X (s & g)	X (s)			
Strukturelle Umsetzung	Begrüssung	X	X	X	X	X	X	X			
	Kurzer Austausch mit Eltern	X	X	X	X	X	X	X			
	Klärung, ob Spezielles/Dringliches zu besprechen	X	X								X
	Arbeits-, Spielplatz klären		X			X	X	X			
	Arbeits-, Spielplatz einrichten		X								
	Eingangsritual		X				X	X			
	Angeleitetes Spiel		X	X							
	Freies Spiel	X		X	X	X	X	X			
	Puzzle	X									
	Bilderbuch gemeinsam anschauen	X				X					X
	Konstruktionsspiel	X									
	Förderung sozial-emotionale Entwicklung			X							
	Feinmotorische Aufgabe	X	X								
	Bewegungsspiel							X			
	Bewegungslieder	X	X			X	X				
	Piktogramme/Bilder					X					
	Gemeinsames Aufräumen		X			X					X
	Abschlussritual	X				X	X	X			
	Abschliessendes Gespräch mit Eltern	X	X	X							
	Nächste Terminvereinbarung	X	X	X	X	X	X				
Verabschiedung	X	X	X	X	X	X					
Qualitative Umsetzung	Kennenlernen von Vorlieben des Kindes	X				X	X	X			
	Beobachten von spontanen Handlungen	X	X			X	X	X			
	Beobachtung Eltern-Kind-Interaktion	X	X	X			X				
	Modell sein										X
	Einbindung der Bezugsperson(-en)		X			X					
	Ansprechen von Inputs der Bezugsperson(-en)			X							
	Lessons learned						X				

Die HFE arbeiteten in beiden Familien so, wie sie es dienstüblich bei Neubeginn der HFE jeweils gestalten. Unterschiede in der Dauer des Termins, den Aufgabenfeldern, den mitgebrachten Materialien und der strukturellen sowie qualitativen Umsetzung sind feststellbar und werden teilweise im Rahmen der Diskussion (vgl. Kap. 6.2) entsprechend aufgegriffen und verglichen.

4.7.4 Familien- und ressourcenorientierte Intervention (FRI 1 und FRI 2)

Die familien- und ressourcenorientierten Interventionen (FRI) wurden während zwei einzelnen Terminen durchgeführt (FRI 1 und FRI 2). Mit der FRI 1 beginnt Phase C der Datenerhebung, während die D-HFE weiterlief und den letzten Termin von Phase C bildete. Das Setting der jeweiligen Termine ist im Kapitel 4.5.1 zu entnehmen. Die tägliche Befragung fand jeweils nach den Terminen FRI1 und FRI 2 statt, der Messzeitpunkt ist somit zeitlich nach den Gesprächen. Mittels Leitfadens (vgl. Kap. 4.5.2.6; Anhang 9.4.1) wurden die Gespräche mit entsprechender Haltung durchgeführt und in der ebenfalls zur Verfügung gestellten Dokumentation festgehalten. Den Dokumentationen entnommene Informationen werden nachfolgend in Tabelle 8 (FRI 1) und Tabelle 9 (FRI 2) dargestellt. Den Tabellen können Termin-Nr., Messzeitpunkt, Dauer des Termins sowie Aufgabenfelder, Materialien und Umsetzungsmerkmale in struktureller und qualitativer Hinsicht entnommen werden. Die Verfasserin berücksichtigt dabei die den Dokumentationen zu entnehmenden Informationen und verzichtet auf die Darstellung der in beiden Familien nicht gemachten Umsetzungen oder genutzten Materialien. Während FRI 1 wurde das Steiner-Rad (vgl. Kap. 4.5.2.5) eingeführt und damit die Bedürfnisse der Familie erhoben.

Tabelle 8: Durchführung FRI 1 von Familie 1 und Familie 2

	FRI 1	Familie 1	Familie 2
	Termin Nr.	5	5
	MZP (Messzeitpunkt)	36	40
	Termindauer in Stunden (h) und Minuten (m)	0h 55 m	1h 15 m
Aufgabenfelder	Diagnostik entwicklungs- und kindorientiert		
	Diagnostik umfeldorientiert	X	X
	Förderung mit dem Kind		
	Prävention/Früherkennung		
	Elternberatung und -begleitung entwicklungs- und kindorientiert		
	Beratung und Begleitung familien- und ressourcenorientiert		X
	Interdisziplinäre Zusammenarbeit oder Koordination		
Materialien	Materialien zur Veranschaulichung/Beratung		
	Abbildung Steiner-Rad auf A3 ausgedruckt	X	
	Checkliste FRI 1	X	X
	Stifte	X	X
Strukturelle Umsetzung	Begrüßung	X	X
	Kurzer Austausch mit Eltern	X	X
	Sitzsituation klären	X	X
	Dauer, Anlass und Ablauf des Gesprächs klären/erläutern	X	X
	Steiner-Rad erläutern	X	X
	FRI 1: Eltern Steiner-Rad ausfüllen lassen	X	X
	Nachfragen im Sinn der kommunikativen Validierung	X	X
	Ersten Eindruck der Eltern erfragen		X
	Anlass des nächsten Termins erklären	X	X
	Nächsten Termin bestätigen	X	X
	Offene Fragen klären	X	X
	Dank und Verabschiedung	X	X
Qualitative Umsetzung	Durchführung und Erhebung:		
	Der Elternteil füllt das Steiner-Rad aus	X	X
	Methode der kommunikativen Validierung:		
	Ausfüllen verdanken	X	X
	Nachfragen bei Abschnitten, wenn Null angegeben ob in diesem Bereich keine Unterstützung benötigt wird. Benennen der Kompetenzen und Ressourcen, welche die Familie in diesem Bereich somit hat.	X	X
	Unterstützung in Umfeld der Familie erfragen		X
	Voll ausgefüllte Abschnitte herausgreifen und Familie um Beispiel zu einer Situation bitten, in welcher ihnen die Wichtigkeit bewusst wurde		X
	Erfragen wie Familie bisher mit solchen Situationen umging		X
	Erster Eindruck zur Situation erfragen: Was hat überrascht/aufgewühlt/erfreut?	X	X
	Kraftquellen der Eltern erfragen		X
	Erläuterungen und Offenheit verdanken	X	X
	Weiterführung:		
	Ausblick geben auf Schwerpunkt im Folgetermin FRI 2	X	X
	Nachfragen ob der vereinbarte Termin immer noch passt	X	X
	Abschluss:		
	Nachfragen wie es den Eltern jetzt geht, offene Fragen klären	X	X
	Herzlichen Dank. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung	X	X

Während FRI 2 wurde das Steiner-Rad aus FRI 1 ausgewertet und gemeinsam mit den Eltern besprochen. Ziel des Gespräches war es, gemeinsame Auftragsklärung im Sinne der Familie machen zu können damit die HFE Orientierung über die Bedürfnisse der Familie erhält und gemeinsame Förderschwerpunkte sowie Unterstützungsschwerpunkte festgelegt werden können. Zwecks Visualisierung standen den HFE von der Studienleitung zur Verfügung gestellte Visualisierungshilfen (siehe «Blatt Sorgen/Freuden» und «Blatt Ziele» im Anhang 9.4.4) zur Verfügung.

Tabelle 9: Durchführung FRI 2 von Familie 1 und Familie 2

FRI 2		Familie 1	Familie 2
Termin Nr.		6	6
MZP (Messzeitpunkt)		42	45
Termindauer in Stunden (h) und Minuten (m)		1h 15 m	1h 30 m
Aufgabenfelder	Diagnostik entwicklungs- und kindorientiert		
	Diagnostik umfeldorientiert	X	X
	Förderung mit dem Kind		
	Prävention/Früherkennung		
	Elternberatung und -begleitung entwicklungs- und kindorientiert		
	Beratung und Begleitung familien- und ressourcenorientiert	X	X
	Interdisziplinäre Zusammenarbeit oder Koordination		
Materialien	Materialien zur Veranschaulichung/Beratung		
	Stifte	X	X
	Ausgefülltes "Steiner-Rad" wieder mitbringen	X	X
	eventuell Kopie "Steiner-Rad"		X
	Post-it (2 Farben)	X	X
	Blatt Sorgen/Freude	X	X
	Blatt Ziele	X	X
Strukturelle Umsetzung	Begrüßung	X	X
	Kurzer Austausch mit Eltern, wie es geht	X	X
	Sitzsituation klären	X	X
	Dauer, Anlass und Ablauf des Gesprächs klären/erläutern	X	X
	Beschreibung und Analyse der Situation	X	X
	Erfragen von Dingen, Situationen, die Freude/Sorgen bereiten	X	X
	Zielformulierung	X	X
	Weiterführung	X	X
	Festhalten der Ziele	X	X
	Offene Fragen klären	X	X
	Dank, Abschluss, Verabschiedung	X	X
Qualitative Umsetzung	Anlass und Ablauf des Gesprächs:		
	Erfragen ob zwischen letztem und diesem Termin Ergänzungen oder Fragen entstanden		X
	Eltern informieren über Gesprächsschwerpunkt: Themen und Zielsetzungen der Familie eruieren	X	X
	Benennen, dass Blick auf Ressourcen und Bedürfnisse der Eltern wichtig, da für die Entwicklung des Kindes die wichtigsten Personen	X	X
	Beschreibung und Analyse der Ergebnisse:		
	1. Beschreibung der positiven Ergebnisse (Gewichtung auf Steiner-Rad 0-1):		
Benennen der Bereiche, welche Kompetenzen und Unterstützung der Eltern aufzeigen. Nachfragen ob den Eltern bewusst war, dass die Kompetenzen vorhanden	X	X	

Beispiele nennen was aus dem Steiner-Rad gelesen werden kann		X
Benennen was HFE ausserdem aufgefallen		X
Nachfragen	X	X
Eltern fragen, wie sie ihre eigenen Stärken beschreiben würden		X
2. Beschreibung der Bedürfnisse (Gewichtung auf Steiner-Rad 3-4):		
Benennen der Bereiche, welche Bedürfnisse der Familie aufzeigen. Nachfragen welche 2-3 Bereiche am wichtigsten sind für Familie	X	X
Nachfragen was am meisten Freude/Sorgen bereitet. Blatt Sorgen/Freude ausfüllen	X	X
Themen herausgreifen und Zielformulierung		
Nächsten Schritt erklären: Klären was die Ergebnisse und Erkenntnisse für die Zusammenarbeit zwischen HFE und Eltern bedeutet	X	X
Benennen der 2-4 wichtigsten Bereiche und nachfragen welche Bedürfnisse dahinter formuliert werden. Nachfragen ob richtig verstanden und Eltern präzisieren lassen	X	X
Auf Post-it in Stichwörtern festhalten	X	X
Eventuell nächster Punkt vom Steiner-Rad aufgreifen, Anliegen klären		X
Wiederum auf Post-it festhalten		X
Nachfragen was ein weiteres Ziel wäre, Wünsche und weitere Anliegen erfragen	X	X
Benennen welche Sorgen genannt wurden und erfragen was anders wäre, wenn diese nicht mehr da wären	X	X
Auf Post-it in Form von Zielen festhalten. Blatt Ziele ausfüllen		X
Ziele der nächsten Zeit aufzeigen, nachfragen ob für Eltern so stimmt und was noch fehlt	X	X
Pro Ziel: Erfragen was Eltern dazu beitragen können/möchten	X	X
Pro Ziel: Erfragen welchen Beitrag die Eltern von HFE erwarten	X	X
Erläuterungen verdanken	X	X
Weiterführung:		
Aktuelles Befinden der Eltern erfragen	X	X
Je nach Ziel: dazu passenden Termin vereinbaren		X
Je nach Ziel: Empfehlung zur Unterteilung in Teilziele	X	X
Eltern informieren, dass zur Formulierung der Teilziele zwischen den Terminen von der HFE Vorschläge gemacht werden und diese am folgenden Termin mitgebracht werden	X	X
Eltern auffordern bis zur nächsten Woche zu überlegen was ihnen wichtig ist und ob sie etwas beitragen können/möchten		X
Nachfragen, ob noch etwas festgehalten werden soll oder jemand miteinbezogen werden muss		X
Nachfragen, ob Familie die ausgefüllten Blätter behalten will oder die HFE aufbewahren soll	X	X
Ausblick schaffen mit Absicht in 3-6 Monaten einen Termin zur Überprüfung der Ziele und Auswertung selben zu machen	X	X
Abschluss:		
Offene Fragen klären	X	X
HFE bedankt sich	X	X
HFE verabschiedet sich mit Erwähnung von nächstem Termin	X	X

Die HFE arbeiteten in beiden Familien bei FRI 1 und FRI 2 gemäss Leitfaden FRI (s. Anhang 9.4.1). Unterschiede in Termindauer, den Aufgabenfeldern, den mitgebrachten Materialien und der qualitativen Umsetzung sind dennoch feststellbar und werden bei der Diskussion (vgl. Kap. 6.2) entsprechend aufgegriffen und verglichen.

4.8 Datenanalyse

Die Datenauswertung geschieht in zwei Schritten. Zunächst werden die durch die tägliche Befragung gesammelten Daten durch die Studienleitenden gesichtet und mittels dem Statistikprogramm SPSS überprüft. Die Studienleitenden bereinigen und anonymisieren die Daten und bereiten sie für die Masterstudierenden vor, welche im Rahmen des Pilotprojektes «Früherziehung wirkt! Na klar?» eine Einzelfallstudie mit Multiple-Baseline Design verfassen. Im nächsten Schritt werten die Masterstudierenden die Daten ihrer Einzelfallstudie aus. Die Verfasserin überprüft in dieser zweiten Phase die Effekte der Interventionen auf das elterliche Belastungserleben. Zur Auswertung liegen ihr die grafisch dargestellten Daten der beteiligten Familien vor sowie die Einzelergebnisse der täglichen Befragung.

Für jede Familie wird die Auswertung mittels drei Vergleichen vorgenommen:

1. Baseline – Durchführung HFE (Phase A – Phase B)
2. Baseline – familien- und ressourcenorientierte Intervention (Phase A – Phase C)
3. Durchführung HFE – familien- und ressourcenorientierte Intervention (Phase B – Phase C)

Bei jedem Vergleich werden mögliche Effekte überprüft. Grundlage für die Analyse bilden die durch die Verfasserin erstellten grafischen Daten in Form von Diagrammen.

Die meistgenutzte und damit verbreitetste Form der Datenauswertung von Einzelfallstudien ist die **visuelle Inspektion**. Zur visuellen Inspektion wird ein Diagramm aus den Messwerten erstellt. Die Werte sind entlang der x-Achse aufgeführt und werden mit Linien verbunden. Durch senkrechte Linien sind die Zeitpunkte der verschiedenen Phasen markiert, somit lässt sich darstellen, wann Phase A beendet ist und Phase B, beziehungsweise Phase C beginnt. Mittels visueller Inspektion beurteilt man «nun intuitiv, ob in den B-Phasen ein sichtbarer Interventionseffekt eingetreten ist» (Grünke & Wilbert, 2015, S. 102). Verschiedene Hilfslinien haben sich etabliert, um die Auswertung weniger fehleranfällig zu gestalten. Für die Auswertung werden Hilfslinien eingesetzt, welche den maximalen Wert der Baseline sowie den Trend (PEM-T) der Baseline weiterführen. Durch diese Hilfslinien werden die Ergebnisse objektiver vergleichbar, dennoch «bleibt die visuelle Inspektion relativ subjektiv. Deswegen ergänzt man die Auswertung in der Regel durch ein Effektstärkemaß» (Grünke & Wilbert, 2015, S. 103). Für die Berechnung der **Effektstärkenmasse** wird meist «ein Prozentsatz bestimmt, der angibt, wie groß die Überschneidungsmenge der Daten aus der A- und B-Phase ist» (ebd.).

Prozentsatz nichtüberlappender Daten (PND)

Der **PND** wird von verschiedenen Autor:innen als gängiges statistisches Mass beschrieben (Grünke & Wilbert, 2015, S. 103; Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 135; Jain & Spieß, 2012, S. 241-242). Beim PND wird der Prozentsatz der nicht überlappenden Daten errechnet. Anhand der Datenpunkte der Phase B, welche über dem Maximum der in der Phase A liegen, wird die Effektstärke ersichtlich (Grünke & Wilbert, 2015, S.

103). Die beabsichtigten Vergleiche zwischen den Phasen A, B und C lassen sich mittels PND-Vergleichs vornehmen. Die Anzahl der Datenpunkte von Phase B, welche oberhalb des maximalen Wertes von Phase A liegen, werden zusammengerechnet. Die Summe dieser Punkte wird durch die Summe aller Datenpunkte von Phase B geteilt und anschliessend mit 100 multipliziert um ein Resultat in Prozentsatz zu erhalten (Grünke & Wilbert, 2015, S. 103; Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 135; Jain & Spieß, 2012, S. 241-242). Abb. 6 stellt ein fiktives Beispiel einer Datenerhebung dar, um die Berechnung des PND zu demonstrieren. An 9 Messpunkten während Phase A und 10 Messpunkten während Phase B würden Messungen vorliegen. Um den PND zu berechnen würden die Anzahl der Punkte in Phase B, welche oberhalb des höchsten Punktes der Phase A liegen, durch die Anzahl Messpunkte der Phase B dividiert, wobei die rote Linie auf der Höhe des höchsten Wertes aus Phase A gelegt wurde. Die rot eingefärbten Punkte in Phase B werden somit gezählt und durch die zehn Messpunkte, welche es total in Phase B gibt geteilt: $8:10=0.8$. Multipliziert mit 100 ergibt dies für das fiktive Beispiel aus Abb. 5 ein PND-Wert mit einer Effektstärke von 80%. Die PND-Werte liegen zwischen 0% und 100%.

Abbildung 6: Fiktives Beispiel einer Datenerhebung für Berechnung PND (erstellt durch Verfasserin)

Nach Wendt (2007, zitiert nach Alresheed, Hott, & Bano, 2013) sind die Werte wie folgt zu interpretieren:

- PND-Wert von weniger als 50% = unzuverlässige Effektstärke
- PND-Wert ab 50% bis 70% = fragliche Effektstärke
- PND-Wert von 70% bis 90% = moderate Effektstärke
- PND-Wert von mehr als 90% = hohe Effektstärke (S. 4)

Percentage of data points exceeding the median (PEM)

Anhand des Medians einer Phase wird eine Hilfslinie eingesetzt um die Daten miteinander zu vergleichen. Der PEM steht für den Prozentsatz der Daten, die den Median überschreiten (Alresheed, Hott, & Bano, 2013, S. 11) Die Berechnung erfolgt durch Addition der Punkte, welche über dem Median liegen, dividiert durch die Menge aller Punkte der gesamten Intervention. Die PEM-Resultate reichen von Null bis Eins. Nach Alresheed, Hott und Bano (2013) sind die PEM-Werte wie folgt zu interpretieren:

- PEM-Wert von weniger als 70% = keine Effektstärke
- PEM-Wert von 70% bis 90% = mässige Effektstärke
- PEM-Wert von mehr als 90% = hohe Effektstärke

(S. 11)

Ein Vorteil des PEM gegenüber der PND liegt darin, dass die PEM durch den Median die Schwankungen bei tieferen und höheren Messpunkten berücksichtigt. Die Unempfindlichkeit gegenüber der Anzahl der Datenpunkten oberhalb des Medians sei als Einschränkung zu nennen, wie auch die fehlende Berücksichtigung der Variabilität und des Trends von Messdaten (Alresheed et al., 2013, S. 11).

Percentage of data exceeding a median trend (PEM-T)

Zur Berechnung des PEM-T werden der Prozentsatz der Daten, die den mittleren Trend einer Phase überschreiten, berücksichtigt. Der Trend zeigt mittels Hilfslinie an, wie sich die Daten ohne Wechsel in eine nächste Phase vermutlich weiterentwickeln könnten. Die Trendlinie wird von Phase A in Phase B weitergezogen. Die in Phase B oberhalb der Trendlinie liegenden Punkte werden gezählt und dividiert durch die Anzahl der gesamten Messpunkte der Phase B (Alresheed et al., 2013, S. 11).

Nach Wendt (2007, zitiert nach Alresheed et al. 2013, S. 11) gelten für die Interpretation der PEM-T Werte dieselben Referenzen wie für die PEM Werte.

5 Ergebnisse

Die Ergebnisse des Pretests werden ausgeführt und daraus resultierende Schlüsse gezogen. Durch deskriptive Analyse und visuelle Inspektion werden im Anschluss die erhobenen Daten der Einzelfallstudie dargestellt. Interventionseffekte werden im letzten Unterkapitel in diesem Kapitel aufgeführt.

5.1 Pretest

Die Rückmeldungen in den Interviews waren hilfreich in Bezug auf die Darstellung der Fragen. Die sechs Fragen zur Belastung der Eltern sind teilweise negativ und teilweise positiv formuliert. Dies empfanden die Probandinnen beim Pretest einerseits als hilfreich, weil ihre Aufmerksamkeit gefordert war und sie den Schieber entsprechend neu positionieren mussten. Eine Beantwortung auf ähnlichem Niveau der vorherigen Frage wurde so durch spontanes Umdenken erschwert, was wiederum im Sinne der Verfasserin ist. Eine der Fragen wurde negativ formuliert gestellt (vgl. Kap. 4.5.2.7 Tabelle 5), was die Probandinnen einerseits als gut bewertet haben weil die Fragen mitunter deshalb interessant geblieben seien. Die Tendenz gleich zu antworten und gedankenverloren immer gleich zu positionieren sei dadurch nicht passiert. Andererseits wurde dies auch als herausfordernd eingestuft, gerade wenn die Fragen in einem eher unpassenden Moment an einem belebten Ort ausgefüllt werden und die Aufmerksamkeit nicht voll und ganz auf den Fragebogen gerichtet werden kann. Die Rückmeldungen der Pretest-Probandinnen in Bezug auf Installationsanleitung der m-Path App (2022) sowie deren Handhabung, waren durchwegs positiv. Die Installation der App (m-Path, 2022) funktionierte problemlos und sei sogar auf einem älteren Smartphone-Modell (iPhone 6) möglich und funktionsfähig gewesen.

Die Antworten der Befragung wurde von der Studienleitung zusammengefasst und zeigen auf, dass sich eine stabile Baseline nach zwei Wochen Befragung abzeichnete. Durch den Pretest wurde somit festgestellt, dass die Zeit der Baseline zwei Wochen betragen kann.

5.2 Deskriptive Analyse und visuelle Inspektion

Um mögliche Effekte zu erkennen, werden die Daten im ersten Schritt mittels visueller Inspektion analysiert. Unterschiede der Datenerhebung zwischen Baseline und den Interventionsphasen springen insbesondere bei grossen Effekten ins Auge (Jain & Spieß, 2012, S. 238). Zur Stärkung der Validität werden nach der visuellen Inspektion die Effektstärken berechnet. Diese unterstützen die Analyse und anschliessende Interpretation von Werten, welche bei der visuellen Inspektion nicht offensichtlich sind. Zusätzlich lässt die Berechnung der statistischen Masse eine objektivere Auswertung der Daten zu (Jain & Spieß, 2012, S. 241). Die Abb. 6 (Kap. 5.2.1) und Abb. 8 (Kap. 5.2.2) zeigen in Form eines Datendiagramms den Verlauf über Phase A: Baseline, Phase B: HFE und Phase C: FRI von Familie 1 (Abb. 7) und Familie 2 (Abb. 9) auf. Die Punkte entsprechen dem Mittelwert der sechs Fragen der täglichen Befragung. Auf der vertikalen Linie ist die Nicht-Belastung zwischen 0-100, auf der horizontalen sind die Messzeitpunkte (mzp) angegeben. Der Wert der Nicht-Belastung wird folgendermassen interpretiert: Weniger Belastung ergibt höhere Werte, mehr Belastung ergibt tiefere Werte. Ein Punkt bei 60 deutet demnach auf weniger Belastung hin, als ein Punkt bei 40. An den mzp, an welchen ein Termin stattfand (Telefon Terminvereinbarung, Erstgespräch,

HFE oder FRI) wurde der Datenpunkt mittels Pfeil mit dem mzp verbunden und mit der entsprechenden Terminbezeichnung beschriftet. Die erhobenen Daten von Familie 1 und Familie 2 werden nachfolgend deskriptiv analysiert und der visuellen Inspektion unterzogen.

5.2.1 Familie 1

Bei Familie 1 dauerte die Phase A und damit die **Baseline** 15 Messzeitpunkte (mzp), wovon an 13 mzp die Beantwortung der Fragen zum Belastungserleben stattgefunden hat (vgl. Abb. 7). Demnach wurde die Beantwortung an 2 mzp ausgelassen: mzp 12 und 14. Die Telefonische *Terminvereinbarung* (vgl. Kap. 4.5.2.3/4.7.1) fand am mzp 6 statt. Der *tiefste* gemessene Wert der Baseline liegt mit 48.83 am darauffolgenden Tag bei mzp 7, der *höchste* gemessene Wert liegt mit 76.67 bei mzp 15, welcher gleichzeitig der *letzte* mzp der Baseline ausmacht. Der *erste* gemessene Wert bei mzp 1 beträgt 56.83. Hauptsächlich gab die Probandin an während der Beantwortung des Fragebogens Zuhause zu sein und Zeit mit dem Kind zu verbringen (mzp 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15). An drei mzp gab die Probandin an Zuhause zu sein und Zeit mit ihrem Kind und ihrem Partner zu verbringen (mzp 4, 11, 13) und an einem mzp gab sie an, allein draussen zu sein, gemeinsam mit dem Kind (mzp 9). Von *besonderen Ereignissen* wurde an keinem mzp etwas vermerkt. Der *Mittelwert* der Baseline liegt bei 63.56. Der Median der Baseline liegt zwischen mzp 6 (63.67) und mzp 8 (63.5), was einem Median-Wert von 63.59 entspricht.

Abbildung 7: Datendiagramm für deskriptive Analyse Familie 1 (erstellt durch Verfasserin)

Beim mzp 16 beginnt Phase B am Tag des *Erstgesprächs* (vgl. Kap. 4.5.2.3/4.7.2), welche in der Abb. 7 durch **HFE** benannt ist und bis und mit mzp 35 dauert. Von insgesamt 20 mzp der Phase HFE wurde der Fragebogen zum Belastungserleben an 17 mzp ausgefüllt, weshalb 3 mzp fehlen (mzp 22, 28, 34). Die **HFE Termine** fanden an den mzp 27 und 33 statt. Der *tiefste* gemessene Wert liegt mit 69.83 beim mzp 17, dem Folgetag des Erstgesprächs. Der *höchste* gemessene Wert liegt mit 96.33 bei mzp 19. Der *erste* gemessene Wert bei mzp 16 beträgt 82.5, der *letzte* gemessene Wert der Phase HFE liegt bei mzp 35 und beträgt 95.5. Etwas höher als der höchste Wert der Baseline liegt bei mzp 24 mit 76.83, was visuell kaum erkennbar ist. Hauptsächlich gab die Probandin an während der Beantwortung des Fragebogens zuhause zu sein und Zeit mit

dem Kind zu verbringen (mzp 17, 25, 27, 29, 33, 35) oder Zeit mit ihrem Kind und ihrem Partner zu verbringen (mzp 16, 19, 20, 23, 24, 26) oder allein draussen zu sein, gemeinsam mit dem Kind (mzp 32). Beim mzp 18 gab die Probandin an, alleine bei der Arbeit zu sein, bei mzp 21 befand sich die Probandin in einem öffentlichen Gebäude. Zum mzp 30 befand sich die Probandin alleine zuhause und gab an einer Freizeitbeschäftigung nachzugehen. Ebenfalls bei einer Freizeitbeschäftigung befand sich die Probandin zum mzp 31, wo sie gemeinsam mit dem Kind, dem Partner und Verwandten bei jemandem zu Besuch war. Von *besonderen Ereignissen* wurde an keinem mzp etwas vermerkt. Der *Mittelwert* der Phase HFE liegt bei 88.23. Der *Median* der Phase HFE liegt zwischen den mzp 18 (90.17) und mzp 20 (90) und liegt bei 90.09.

Beginnend mit dem Termin FRI 1 (vgl. Kap. 4.7.3) bei mzp 36 startet die Phase C, welche auf Abb. 6 mit **FRI** beschriftet ist. An diesem mzp wurde die tägliche Befragung ausgelassen, weshalb zu mzp 36 keine Daten vorliegen und der *erste* Wert erst für mzp 37 vorliegt und 82.67 beträgt. Von insgesamt 16 mzp der Phase FRI wurde der Fragebogen zum Belastungserleben an 13 mzp ausgefüllt, weshalb 3 mzp fehlen (mzp 36, 46, 48). Die Termine mit der zuständigen HFE fanden in Form von **FRI 1** bei mzp 36, **FRI 2** bei mzp 42 und **HFE** bei mzp 47 statt. Der *tiefste* gemessene Wert liegt mit 78.83 beim mzp 42 (FRI 2 fand an diesem Tag vor der Messung statt). Der *höchste* gemessene Wert liegt mit 95.17 bei mzp 50. Der *letzte* gemessene Wert der Phase FRI bei mzp 51 beträgt 90.5. Hauptsächlich gab die Probandin an während der Beantwortung des Fragebogens Zuhause zu sein und Zeit mit dem Kind zu verbringen (mzp 39, 40, 42, 43, 44, 49, 50) oder Zeit mit ihrem Kind und ihrem Partner zu verbringen (mzp 37, 45, 51). Gemeinsam mit dem Kind und dem Partner draussen war die Probandin bei mzp 41 und an zwei mzp gab die Probandin an zu Hause mit dem Kind und mit Verwandten zu sein (mzp 38, 47). Von *besonderen Ereignissen* wurde an keinem mzp etwas vermerkt. Der *Mittelwert* der Phase FRI liegt bei 89.62.

Der Mittelwert verändert sich von Baseline mit 63.56 über Phase HFE mit 88.23 zu Phase FRI mit 89.62. Der Anstieg des Mittelwertes zeigt eine Veränderung der Nicht-Belastung zum Positiven, denn je höher der Wert ist, desto tiefer ist die elterliche Belastung. Zwischen dem letzten Punkt der Baseline (mzp 15: 76.67) und dem ersten Punkt der Phase HFE (mzp 16: 82.5) verändert sich das Level um 5.83 zum Positiven. Zwischen dem letzten Punkt der Baseline (mzp 15: 76.67) und dem ersten Punkt der Phase FRI (mzp 37: 82.67) verändert sich das Level um 6. Zwischen dem letzten Punkt der Phase HFE (mzp 35:95.5) und dem ersten gemessenen Punkt der Phase FRI (mzp 37: 82.67) verändert sich das Level um minus 12.83 ins Negative, was eine höhere elterliche Belastung bedeutet.

Abbildung 8 bildet die erfassten Daten mit den Hilfslinien ab, welche den Trend der verschiedenen Phasen zeigen. Ein Trend zum Positiven ist insbesondere in der Baseline und Phase HFE ersichtlich. Phase FRI deutet weniger augenscheinlich ein kleiner Trend zur Verbesserung an, wobei die Trendlinie zu Beginn der Phase FRI tiefer liegt als am Ende der Phase HFE. Die Stabilität der Baseline scheint sich ab den mzp 8 abzuzeichnen, wobei aufgrund zwei fehlenden mzp eine Gewichtung dieser Vermutung als unbegründet erscheint.

Abbildung 8: Datendiagramm Familie 1 mit Hilfslinie zum Trend (erstellt durch Verfasserin)

Der letzte Wert der Baseline ist im Vergleich zu den anderen Werten hoch, was weder durch das Setting während des Fragebogens, noch durch Erwähnung von besonderen Ereignissen erklärt werden kann. Offensichtlich ist lediglich, dass es der letzte Tag der Baseline war und am direkt darauffolgenden Tag das Erstgespräch mit der zuständigen HFE stattfand (vgl. Abb. 7 und Abb. 8).

5.2.2 Familie 2

Bei Familie 2 dauerte die Phase A und damit die **Baseline** 19 Messzeitpunkte (mzp), wovon an 19 mzp die Beantwortung der Fragen zum Belastungserleben stattgefunden hat (vgl. Abb. 9). Demnach wurde die Beantwortung durchgehend und lückenlos gemacht. Die Telefonische *Terminvereinbarung* (vgl. Kap. 4.5.2.3/4.7.1) fand bei mzp 16 statt. Der *tiefste* gemessene Wert der Baseline liegt mit 49 bei mzp 4, der *höchste* gemessene Wert liegt mit 77.83 bei mzp 9. Der *erste* gemessene Wert bei mzp 1 beträgt 75.67, der *letzte* gemessene Wert der Baseline liegt bei mzp 19 und beträgt 60.83. Der Proband gab an zehn mzp an bei der Arbeit zu sein (mzp 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19). Bei sechs mzp gab der Proband an, Zuhause zu sein und Zeit mit seinem Kind und der Partnerin zu verbringen (mzp 1, 3, 5, 6, 11, 14). An mzp 2 gab er an nur mit der Partnerin Zuhause zu sein. Während der Beantwortung des täglichen Fragebogens befand er sich zum mzp 7 und 8 draussen, gemeinsam mit dem Kind und der Partnerin. Als *besonderes Ereignis* wurde beim mzp 12 genannt, dass der Sohn in der Kita andere Kinder an den Haaren gezogen habe. Die restlichen mzp haben keinen Vermerk zu einem besonderen Ereignis. Der *Mittelwert* der Baseline beträgt 64.44. Der *Median* der Baseline liegt bei mzp 15 mit einem Wert von 65.

Abbildung 9: Datendiagramm für deskriptive Analyse Familie 2 (erstellt durch Verfasserin)

Beim mzp 20 beginnt die Phase B am Tag des *Erstgesprächs* (vgl. Kap. 4.5.2.3/4.7.2), welche in der Abb. 9 durch **HFE** benannt ist und bis und mit mzp 39 dauert. Von insgesamt 20 mzp der Phase HFE wurde der Fragebogen zum Belastungserleben an 19 mzp ausgefüllt (mzp 29 wurde ausgelassen). Die *HFE Termine* fanden an den mzp 25 und 30 statt. Zum mzp 35 ist vermerkt, dass die HFE ausfiel. Der *tiefste* gemessene Wert liegt mit 62.83 beim mzp 24, der *höchste* gemessene Wert liegt mit 78.67 bei mzp 35. Der *erste* gemessene Wert der Phase HFE liegt zum mzp 20 bei 66.33, der *letzte* gemessene Wert bei mzp 39 mit 69.67. Hauptsächlich (12 mzp) gab der Proband zum Zeitpunkt der Beantwortung der Fragen zum elterlichen Belastungserlebens an bei der Arbeit zu sein (mzp 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39). Bei vier mzp gab der Proband an, Zuhause zu sein und Zeit mit seinem Kind und der Partnerin zu verbringen (mzp 22, 23, 30, 36). An mzp 28 gab er an nur mit dem Kind Zuhause zu sein. Beim mzp 24 war er mit dem Kind draussen und Zuhause. Während mzp 37 befand er sich draussen, gemeinsam mit dem Kind und der Partnerin. Von

besonderen Ereignissen wurde an keinem mzp etwas vermerkt. Der *Mittelwert* der Phase HFE liegt bei 69.31. Der *Median* der Phase B liegt mit 65.75 zwischen den mzp 7 (70.67) und mzp 19 (60.83). Beginnend mit dem Termin FRI 1 (vgl. Kap. 4.7.3) bei mzp 40 startet die Phase C, welche auf der Abb. 9 mit **FRI** beschriftet ist. Von insgesamt 11 mzp der Phase FRI wurde der Fragebogen zum Belastungserleben an 10 mzp ausgefüllt. Der *erste* gemessene Wert der Phase FRI liegt bei mzp 40 und beträgt 71.67. Am letzten Tag bei mzp 50 wurde die Befragung ausgelassen, weshalb zu diesem mzp keine Daten vorliegen. Der *letzte* gemessene Wert der Phase FRI liegt somit mit 73.67 beim mzp 49. Die Termine mit der zuständigen HFE fanden in Form von **FRI 1** bei mzp 40, **FRI 2** bei mzp 45 und **HFE** bei mzp 50 statt. Der *tiefste* gemessene Wert liegt mit 69.5 beim mzp 43, der *höchste* gemessene Wert mit 78.67 bei mzp 47. Der Proband gab zu sechs mzp an, bei der Arbeit zu sein (mzp 40, 41, 44, 46, 48, 49). Bei zwei mzp gab der Proband an, Zuhause zu sein und Zeit mit seinem Kind und der Partnerin zu verbringen (mzp 43, 45). An mzp 42 gab er an, nur mit der Partnerin Zuhause zu sein. Beim mzp 47 war er mit dem Kind draussen, gemeinsam mit anderen Kindern. Von *besonderen Ereignissen* wurde an keinem mzp etwas vermerkt. Der *Mittelwert* der Phase FRI liegt bei 73.1.

Der Mittelwert verändert sich von Baseline mit 64.44 über Phase HFE mit 69.31 zu Phase FRI mit 73.1. Der Anstieg des Mittelwertes zeigt eine Veränderung der Nicht-Belastung zum Positiven, denn je höher der Wert ist, desto tiefer ist die elterliche Belastung. Zwischen dem letzten Punkt der Baseline (mzp 19: 60.83) und dem ersten Punkt der Phase HFE (mzp 20: 66.33) verändert sich das Level um 5.5 zum Positiven. Zwischen dem letzten Punkt der Baseline (mzp 19: 60.83) und dem ersten Punkt der Phase FRI (mzp 40: 71.67) verändert sich das Level um 10.84. Zwischen dem letzten Punkt der Phase HFE (mzp 39: 69.67) und dem ersten gemessenen Punkt der Phase FRI (mzp 40: 71.67) verändert sich das Level um 2 ins Positive, was eine Abnahme elterlicher Belastung bedeutet.

Abbildung 10 zeigt das Datendiagramm der Familie 2 mit den Hilfslinien, welche den Trend der verschiedenen Phasen enthalten. Ein Trend zum Negativen ist in der Baseline ersichtlich. Phase HFE weist einen leichten Positivtrend aus, in der Phase FRI ist kein Trend ersichtlich. Die Trendlinie in Phase HFE beginnt etwas höher als sie in der Baseline endet. Die Trendlinie in der Phase FRI beginnt und endet etwas tiefer, als die Trendlinie in der Phase HFE endet.

Abbildung 10: Datendiagramm Familie 2 mit Hilfslinie zum Trend (erstellt durch Verfasserin)

Die Baseline beginnt schwankend und zeigt sich ab mzp 12 bis zum Ende hin stabilisiert (bei mzp 12-13, 15-19 gab der Proband an zum Zeitpunkt der Befragung bei der Arbeit zu sein. Bei mzp 12 wurde obenstehendes besonderes Ereignis genannt).

5.3 Interventionseffekte

In den folgenden Unterkapiteln werden die Interventionseffekte mittels errechneten Effektstärken aufgeführt. Dies geschieht in einem separaten Unterkapitel pro Familie. Im letzten Unterkapitel werden die Effekte der beiden Familien miteinander verglichen und mit bekannten Daten und Durchführungsmerkmalen in Verbindung gebracht.

Die Effektstärkenberechnungen werden mittels PND (Prozentsatz nichtüberlappender Daten), PEM (Percentage of data points exceeding the median) und PEM-T (Percentage of data exceeding a median trend) gemacht (vgl. Kap. 4.8). Die Effekte werden anhand von Vergleichen zwischen den verschiedenen Phasen berechnet. Für beide Familien werden somit pro Effektstärkenmass folgende drei Vergleiche ausgeführt:

1. Baseline – Durchführung HFE (Phase A – Phase B)
2. Baseline – familien- und ressourcenorientierte Intervention FRI (Phase A – Phase C)
3. Durchführung HFE – familien- und ressourcenorientierte Intervention FRI (Phase B – Phase C)

Die Werte liegen zwischen 0% und 100% und werden nach Wendt (2007, zitiert nach Alresheed et al. 2013, S. 4; S. 11) wie folgt interpretiert:

PND:

- PND-Wert von weniger als 50% = unzuverlässige Effektstärke
- PND-Wert ab 50% bis 70% = fragliche Effektstärke
- PND-Wert von 70% bis 90% = moderate Effektstärke
- PND-Wert von mehr als 90% = hohe Effektstärke

PEM und PEM-T:

- PEM-Wert von weniger als 70% = keine Effektstärke
- PEM-Wert von 70% bis 90% = mässige Effektstärke
- PEM-Wert von mehr als 90% = hohe Effektstärke

Bei einer hohen Effektstärke kann erwartet werden, dass in weiterführenden Studien mit ähnlichen Ergebnissen gerechnet werden kann, was somit für die Wirksamkeit der Interventionen im Bereich der gemessenen, abhängigen Variablen spricht (Jain & Spieß, 2012, S. 243-244)

5.3.1 Familie 1

Die Effekte zwischen Phase A und B, Phase A und C sowie zwischen Phase B und C werden mittels PND, PEM und PEM-T errechnet und bezüglich keiner bis hoher Effektstärke der jeweiligen Interventionsphasen eingeordnet. Die verglichenen Daten stammen von Familie 1, entsprechende Diagramme der Daten sind dem Anhang 9.5.1 zu entnehmen.

5.3.1.1 Baseline – Durchführung HFE (Phase A – Phase B)

Der höchste Wert der Baseline – Phase A beträgt 76.67. In Phase B liegen 16 mzp (Messzeitpunkte) von insgesamt 17 mzp über dem höchsten Wert der Baseline:

$$\text{PND} = \frac{16}{17} \times 100 = 94.12\%$$

Der Median der Phase A liegt bei 63.59. 17 mzp von 17 mzp der Phase B liegen oberhalb des Medians der Baseline:

$$\text{PEM} = \frac{17}{17} \times 100 = 100\%$$

Unter Berücksichtigung des Trends in der Baseline, welche in diesem Fall einen Positivtrend aufweist, ergibt die Berechnung des **PEM-T** folgende Formel, wobei 11 mzp von insgesamt 17 mzp oberhalb der Trendlinie liegen:

$$\text{PEM-T} = \frac{11}{17} \times 100 = 64.71\%$$

Der PND von 94.12% deutet auf eine hohe Effektstärke der HFE Interventionen in Phase B hin gegenüber der Phase A ohne Intervention. Mit 100% entspricht der PEM einer hohen Effektstärke selbiger, während der PEM-T mit 64.71% unter 70% liegt und somit keinen Effekt belegen kann.

5.3.1.2 Baseline – FRI (Phase A – Phase C)

Der höchste Wert der Baseline beträgt 76.67. In Phase C liegen 13 mzp (Messzeitpunkte) von insgesamt 13 mzp über dem höchsten Wert der Baseline:

$$\text{PND} = \frac{13}{13} \times 100 = 100\%$$

Der Median der Phase A liegt bei 63.59. 13 mzp von 13 mzp der Phase C liegen oberhalb des Medians der Baseline:

$$\text{PEM} = \frac{13}{13} \times 100 = 100\%$$

Unter Berücksichtigung des Trends in der Baseline, welche in diesem Fall einen Positivtrend aufweist, ergibt die Berechnung des **PEM-T** folgende Formel, wobei 0 mzp von insgesamt 13 mzp oberhalb der Trendlinie liegen:

$$\text{PEM-T} = \frac{0}{13} \times 100 = 0\%$$

Der PND von 100% deutet auf eine hohe Effektstärke der FRI Interventionen in Phase C hin. Mit 100% entspricht PEM ebenfalls einer hohen Effektstärke selbiger, während der PEM-T mit 0% keinen Effekt belegt.

5.3.1.3 Durchführung HFE – FRI (Phase B – Phase C)

Der höchste Wert der Phase B beträgt 96.33. In Phase C liegen 13 mzp (Messzeitpunkte) von insgesamt 13 mzp über dem höchsten Wert der Baseline:

$$PND = \frac{13}{13} \times 100 = 100\%$$

Der Median der Phase B liegt bei 90.09. 8 mzp von 13 mzp der Phase C liegen oberhalb dieses Medians:

$$PEM = \frac{8}{13} \times 100 = 61.54\%$$

Unter Berücksichtigung des Trends in der Phase B, welche in diesem Fall einen Positivtrend aufweist, ergibt die Berechnung des **PEM-T** folgende Formel, wobei 0 mzp von insgesamt 13 mzp oberhalb der Trendlinie liegen:

$$PEM-T = \frac{0}{13} \times 100 = 0\%$$

Der PND von 100% deutet auf eine hohe Effektstärke der FRI Interventionen in Phase C hin. Mit 61.54% und 0% können der PEM und der PEM-T keinen Effekt messen.

5.3.1.4 Baseline – HFE + FRI (Phase A – Phase B+C)

Der höchste Wert der Baseline – Phase A beträgt 76.67. In Phase B+C liegen zusammengezählt 28 mzp von insgesamt 30 mzp über dem höchsten Wert der Baseline:

$$PND = \frac{28}{30} \times 100 = 93.33\%$$

Der Median der Phase A liegt bei 63.59. In Phase B+C liegen zusammengezählt 30 mzp von insgesamt 30 mzp Wert oberhalb des Medians der Baseline:

$$PEM = \frac{30}{30} \times 100 = 100\%$$

Unter Berücksichtigung des Trends in der Baseline, welche in diesem Fall einen Positivtrend aufweist, ergibt die Berechnung des **PEM-T** folgende Formel, wobei in den Phasen B+C zusammengezählt 11 mzp von insgesamt 30 mzp Wert oberhalb der Trendlinie liegen:

$$PEM-T = \frac{11}{30} \times 100 = 36.67\%$$

Der PND von 93.33% deutet auf einen hohen Effekt der HFE+FRI Interventionen in Phase B+C hin. Mit 100% liegt der Wert des PEM ebenfalls im Bereich des hohen Effektes. Der PEM-T weist mit 36.67% auf keinen Effekt hin.

5.3.2 Familie 2

Die Effekte zwischen Phase A und B, Phase A und C sowie zwischen Phase B und C werden mittels PND, PEM und PEM-T errechnet und bezüglich keiner bis hoher Effektstärke der jeweiligen Interventionsphasen eingeordnet. Die verglichenen Daten stammen von Familie 2, entsprechende Diagramme der Daten sind dem Anhang 9.5.2 zu entnehmen.

5.3.2.1 Baseline – Durchführung HFE (Phase A – Phase B)

Der höchste Wert der Baseline – Phase A beträgt 77.83. In Phase B liegt 1 mzp (Messzeitpunkt) von insgesamt 19 mzp über dem höchsten Wert der Baseline:

$$\text{PND} = \frac{1}{19} \times 100 = 5.26\%$$

Der Median der Phase A liegt bei 65. Von 19 mzp liegen 15 mzp der Phase B oberhalb des Medians der Baseline:

$$\text{PEM} = \frac{15}{19} \times 100 = 78.95\%$$

Unter Berücksichtigung des Trends in der Baseline, welche in diesem Fall einen Negativtrend aufweist, ergibt die Berechnung des **PEM-T** folgende Formel, wobei 19 mzp von insgesamt 19 mzp oberhalb der Trendlinie liegen:

$$\text{PEM-T} = \frac{19}{19} \times 100 = 100\%$$

Der PND von 5.26% deutet auf keinen Effekt der HFE Interventionen in Phase B hin. Mit 78.95% entspricht PEM einem mässigen Effekt selbiger, während der PEM-T mit 100% einen hohen Effekt belegen kann.

5.3.2.2 Baseline – FRI (Phase A – Phase C)

Der höchste Wert der Baseline – Phase A beträgt 77.83. In Phase C liegt 1 mzp (Messzeitpunkt) von insgesamt 10 mzp über dem höchsten Wert der Baseline:

$$\text{PND} = \frac{1}{10} \times 100 = 10\%$$

Der Median der Phase A liegt bei 65. Von 10 mzp liegen 10 mzp der Phase C oberhalb des Medians der Baseline:

$$\text{PEM} = \frac{10}{10} \times 100 = 100\%$$

Unter Berücksichtigung des Trends in der Baseline, welche in diesem Fall einen Negativtrend aufweist, ergibt die Berechnung des **PEM-T** folgende Formel, wobei 10 mzp von insgesamt 10 mzp oberhalb der Trendlinie liegen:

$$\text{PEM-T} = \frac{10}{10} \times 100 = 100\%$$

Der PND von 10% deutet auf keinen Effekt der HFE Interventionen in Phase B hin. Mit je 100% messen der PEM und PEM-T einen hohen Effekt.

5.3.2.3 Durchführung HFE – FRI (Phase B – Phase C)

Der höchste Wert der Phase B beträgt 78.67. In Phase C liegt 1 mzp (Messzeitpunkt) von insgesamt 10 mzp über dem höchsten Wert der Baseline:

$$\text{PND} = \frac{1}{10} \times 100 = 10\%$$

Der Median der Phase B liegt bei 65.75. Von 10 mzp liegen 9 mzp der Phase C oberhalb dieses Medians:

$$\text{PEM} = \frac{9}{10} \times 100 = 90\%$$

Unter Berücksichtigung des Trends in der Phase B, welche in diesem Fall einen leichten Positivtrend aufweist, ergibt die Berechnung des **PEM-T** folgende Formel, wobei 0 mzp von insgesamt 10 mzp oberhalb der Trendlinie liegen:

$$\text{PEM-T} = \frac{0}{10} \times 100 = 0\%$$

Der PND von 10% deutet auf keinen Effekt der FRI Interventionen in Phase C hin. Mit 90% liegt der Wert des PEM direkt auf der Grenze zwischen mässigem und hohem Effekt. Der PEM-T kann mit 0% keinen Effekt verzeichnen.

5.3.2.4 Baseline – HFE + FRI (Phase A – Phase B+C)

Der höchste Wert der Baseline – Phase A beträgt 77.83. In Phase B+C liegen zusammengezählt 2 mzp von insgesamt 29 mzp über dem höchsten Wert der Baseline:

$$\text{PND} = \frac{2}{29} \times 100 = 6.9\%$$

Der Median der Phase A liegt bei 65. In Phase B+C liegen zusammengezählt 25 mzp von insgesamt 29 mzp Wert oberhalb des Medians der Baseline:

$$\text{PEM} = \frac{25}{29} \times 100 = 86.21\%$$

Unter Berücksichtigung des Trends in der Baseline, welche in diesem Fall einen Negativtrend aufweist, ergibt die Berechnung des **PEM-T** folgende Formel, wobei in den Phasen B+C zusammengezählt 29 mzp von insgesamt 29 mzp Wert oberhalb der Trendlinie liegen:

$$\text{PEM-T} = \frac{29}{29} \times 100 = 100\%$$

Der PND von 6.9% deutet auf keinen Effekt der HFE+FRI Interventionen in Phase B+C hin. Mit 86.21% liegt der Wert des PEM im Bereich des mässigen Effektes. Der PEM-T weist mit 100% einen hohen Effekt auf.

6 Diskussion

Die im Kapitel 3 verfasste Fragestellung wird beantwortet und im Anschluss in der Diskussion in einen weiteren Kontext gestellt. In der Diskussion der Ergebnisse werden die gewonnenen Erkenntnisse aus der Literatur und den erhobenen Daten in Zusammenhang gebracht. Darauf basierend werden Konsequenzen für die HFE abgeleitet. Dieser kritischen Auseinandersetzung mit der Thematik folgt die kritische Auseinandersetzung und Würdigung der gewählten Methode.

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Die im Kapitel 3 gestellte Frage, ob die HFE einen positiven Effekt auf das elterliche Belastungserleben hat, kann nach eingehender Analyse der erhobenen Daten mit «ja» beantwortet werden.

Die Schlussfolgerung, dass positive Effekte bestätigt werden, ist wie folgt zu begründen:

Bei beiden Familien erhöht sich der Mittelwert über die Phasen A, B und C, was auf weniger Belastung des teilnehmenden Elternteils hinweist. Die visuelle Inspektion der Daten beider Familien lässt die Verfasserin zum Schluss kommen, dass die HFE positive Effekte auf die elterliche Belastung hat und diese somit eine kleinere Belastung verzeichnen.

Unter Berücksichtigung der Arbeitsfelder und der Haltung der HFE (vgl. Kap.2.1) gehören sämtliche Interventionen der Phasen HFE und FRI zum Angebot der HFE als solches. Dennoch wurde bei den Interventionen ein Unterschied gemacht zwischen den Phasen HFE mit dem Fokus «Kind» und den Phasen FRI mit zwei konkreten familien- und ressourcenorientierten Standortgesprächen. In beiden Familien veränderte sich der Mittelwert zwischen den Phasen HFE und FRI zusätzlich ins Positive, was darauf hindeutet, dass die konkrete ressourcen- und familienorientierte Intervention zusätzlich positiv wirkt. Der mögliche Reihungseffekt der Interventionen mit vorausgegangener Phase HFE wird in der Diskussion besprochen.

Effektstärkenberechnungen zwischen der Baseline – Phase HFE, Baseline – Phase FRI und Phase HFE – Phase FRI bestätigen und untermauern die visuell festgestellten Ergebnisse nur teilweise, worauf in der anschließenden Diskussion eingegangen wird.

6.2 Diskussion der Ergebnisse

Nach der positiv ausfallenden Antwort auf die Fragestellung, ob die HFE einen positiven Effekt auf das elterliche Belastungserleben hat, gilt es nun die Ergebnisse zu diskutieren und deren Zusammenhang mit dem wissenschaftlichen Diskurs sowie den durch die Datenerhebung in Erfahrung gebrachten Informationen zu Setting und Durchführung der Interventionen herzustellen.

Das elterliche Belastungserleben wurde mittels Fragen zur elterlichen Bindung und zu Reinforce Parent (vgl. Kap. 2.2.2) gemessen. Tröster (2011) benennt, dass der aus dem EBI verwendete Fragebogen mit Müttern standardisiert wurde und bisher noch zu wenig Daten von männlichen Teilnehmern vorliegen. Daher bleibe offen «inwieweit die Befunde auch auf Väter übertragen werden können» (S. 32). Mit dieser Begründung wird auf direkte Vergleiche zwischen dem Belastungserleben zwischen Familie 1 (Mutter) und Familie 2 (Vater) verzichtet, weil diese nicht aussagekräftig wären. Allfällige Vergleiche zwischen den Durchführungen, dem Setting und der Stichprobe sollen weder Verfasserin, noch Leserschaft zu Vergleichen zwischen den beiden Familien verleiten. Vergleiche dürfen nur innerhalb der Familie zwischen den Phasen gemacht werden. Dafür werden Informationen zum Setting, Durchführungsmerkmale und Angaben der Stichprobe zur Interpretation beigezogen.

Die **Effektstärkenberechnungen** bei Familie 1 zeigen allgemein einen sichtbaren Effekt der Interventionen zwischen jeder Phase. Unter Berücksichtigung des vorliegenden **Trends in der Baseline** eignet sich der PEM-T nicht zur Überprüfung des Effektes, da der Positivtrend der Baseline keine Wirkung in Phase C belegen kann. Die Prognose aufgrund des Trends in der Baseline schießt bereits zu Beginn von Phase C über den Maximalwert von 100 hinaus. Eine Baseline mit Positivtrend eignet sich gemäss Jain und Spiess (2012) nicht um Effekte von Interventionen zu messen, «prognostisch ideal ist eine möglichst stabile Baseline, die wenig Schwankungen zeigt und trendfrei ist (also keine Tendenz nach oben oder unten aufweist)» (S. 219). So könnte dies dazu verleiten die Daten von Familie 1 als nicht interpretierbar einzuschätzen, was jedoch mit Blick auf die Niveauveränderung zwischen dem letzten Wert der Baseline und dem ersten Wert von Phase B um 5.83 sowie zum ersten Wert von Phase C um 6 Punkte widerlegt werden muss. In Familie 1 verändert sich zudem der Mittelwert der Daten von der Baseline um markante 24.67 zur Phase HFE und weiter leicht um 1.39 zur Phase FRI, was ebenfalls die Interpretation einer positiven Wirkung der Interventionen zulässt. Der Vergleich der Mittelwerte lässt die Schlussfolgerung zu, dass mit dem Start der HFE das Belastungserleben sank und sich die Interventionen der HFE über beide Phasen B und C wirksam zeigten.

Eine Tendenz in entgegengesetzter Richtung als die durch die Intervention gewünschte – sprich im vorliegenden Fall eine Tendenz nach unten – lässt eine Interpretation der Ergebnisse in direkter Verbindung mit den Interventionen zu. «Eine Fortsetzung des bestehenden Trends wäre hier keine plausible Alternativerklärung» (Jain & Spieß, 2012, S. 219). Einen solchen Negativtrend weist die Baseline bei Familie 2 auf. Der Mittelwert der Daten erhöht sich bei Familie 2 von der Baseline (64.44) zur Phase HFE um 4.87 und um weitere 3.79, was auf tieferes Belastungserleben des Probanden schliessen lässt. Der Vergleich der Mittelwerte lässt die Schlussfolgerung zu, dass mit dem Start der HFE das Belastungserleben sank. Der Negativtrend ist mit keinen Angaben zu allfälligen Besonderheiten zu begründen, unklar ist jedoch ob diese nicht stattfanden (vgl. Kap. 5.2.2) oder ob es tatsächlich keine Einflüsse ausserhalb der dokumentierten Termine gab.

Spannend ist, die beiden Trends der Baselines von Familie 1 und 2 näher anzuschauen. Was könnte den Trend verursacht haben? Vorstellbar ist, dass durch die Anmeldung zur Früherziehung und nach den ersten Kontakten in Verbindung mit der Einzelfallstudie bereits eine Aussicht auf Entlastung entstand, welche die Probandin in der Beantwortung der Fragen beeinflusste. Die **telefonische Terminvereinbarung** mit der zuständigen HFE geschah bei Familie 1 bereits an Tag sechs der Baseline, bei Familie 2 erst am Tag 16 und somit 4 Messzeitpunkte vor dem Erstgespräch und Beginn der Phase HFE. Denkbar ist, dass der erste Kontakt mit der HFE von der Probandin 1 als stärkend und positiv wahrgenommen wurde und die Gewissheit, wann das Erstgespräch stattfinden wird, die Beantwortung des Fragebogens beeinflusst hat. Der eher späte telefonische Kontakt zwischen HFE und Familie 2 könnte den Probanden allenfalls ebenfalls bei der Beantwortung beeinflusst haben, da diese Sicherheit fehlte und der Beginn und damit das Kennenlernen der HFE in unsicherer Entfernung lag. Die Dauer der Baselines war zudem bei Familie 2 um 5 Tage länger als bei Familie 1. Denkbar wäre auch, dass die tägliche Befragung ohne Intervention eine Belastung für den Probanden darstellte, dem würde allerdings widersprechen, dass die Stabilisierung der Baseline bei Messzeitpunkt 12 begann. Ab diesem mzp befand sich der Proband während der Beantwortung der Fragen hauptsächlich bei der Arbeit während der Beantwortung der Fragen. Daher ist nicht mit Sicherheit festzustellen, ob die Beantwortung auch aufgrund der Distanz zum Kind anders ausfiel als im Beisein der Familie. Bekannt ist, dass Familie 1 das Angebot der HFE bereits kannte, Familie 2 jedoch nicht. Auch diese Tatsache kann Einfluss nehmen auf die Wartezeit bis zum Ersttermin. Ungewissheit, was sie erwartet, kann belastend wirken, jedoch auch die Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass eine HFE benötigt wird (vgl. Kap. 2.2.3).

Die Angaben der Durchführungen der HFE zeigen, dass die HFE in beiden Familien an HFE Terminen vor FRI 1 und FRI 2 kindorientiert gearbeitet haben, mit dem Schwerpunkt auf entwicklungs- und kindorientierter Diagnostik und Förderung. Bei Familie 1 lag der Fokus nach den FRI Gesprächen auf der Förderung des Kindes und auf der kind- und entwicklungsorientierten Elternberatung, während bei Familie 2 diese Form der Elternberatung bereits am HFE vor den FRI als Schwerpunkt genannt wurde. Nach den FRI wurde in Familie 2 als Schwerpunkt die kind- und entwicklungsorientierte Diagnostik sowie die Förderung mit dem Kind angegeben. Bei einer Familie fand der letzte HFE Termin nach den FRI draussen statt, während die vorherigen HFE Termine bei der Familie zuhause stattfanden. Der Grund für den Settingswechsel ist der Verfasserin unbekannt. Es könnte jedoch sein, dass die Bedürfniserhebung mittels Steiner-Rad (vgl. Kap. 4.5.2.5) einen Einfluss darauf hatte. Auch die gewählten Schwerpunkte des letzten Termins scheinen bei beiden Familien mit Blick auf die Bedürfniserhebung plausibel. Familie 1 gab Beratungsbedürfnisse an, welche beim letzten Termin als Schwerpunkt genannt wurden. Familie 2 beschränkte sich auf sehr wenige Bedürfnisse, welche in erster Linie im Bereich der Bildungsbedürfnisse lagen. Beim letzten HFE Termin der Phase FRI gab die HFE an während der Lektion «Modell» gewesen zu sein (vgl. Tabelle 7 im Kap. 4.7.3). Dieses qualitative Umsetzungsmerkmal lässt den Rückschluss zu, dass die erhobenen Bildungsbedürfnisse berücksichtigt wurden.

Die **Familien- und Ressourcenorientierung** im Ganzen ist schwierig aus den vorliegenden Daten und Angaben zu erheben. Dennoch scheinen die Umsetzungsmerkmale der letzten HFE Lektion der Phase FRI bei beiden Familien auf die erhobenen Bedürfnisse mittels Steiner-Rad zu passen. Damit begründet sie die vorsichtig mutige Hypothese, dass die HFE in beiden Familien mit einer familien- und ressourcenorientierten Haltung arbeiten. Der Verfasserin ist bekannt, dass die HFE im 4. Semester des Masterstudienganges an der

HfH waren. Im Studium ist die familien- und ressourcenorientierte Haltung als Grundsatz vertreten, wird gelehrt sowie vorgelebt. Dies festigt die Hypothese der familien- und ressourcenorientierten Arbeitsweise zusätzlich. Wie dem Kap. 2.1.2 zu entnehmen ist, gehören nach Sarimski (2018) folgende Merkmale zu familienorientierten Arbeitsweise: Bedürfnisse der gesamten Familie erfragen und deren Priorisierung berücksichtigen, soziale und individuelle Ressourcen mobilisieren, gemeinsam formulierte Förderziele setzen, HFE im Alltag der Familie stattfinden lassen, Beziehungs- und Interaktionskompetenzen stärken, aktives Zuhören, Stellen von offenen Fragen um die Sichtweise der Eltern besser kennenzulernen, paraphrasierendes Zusammenfassen um sicher zu sein, dass sich HFE und Eltern richtig verstehen, auf Ratschläge verzichten, Erfahrungen der Eltern mit Respekt begegnen (S. 2; S. 10), sowie «Sensibilität und Empathie für Äußerungen, die die elterliche Belastung erkennen lassen» (Sarimski, 2018, S. 10). Die erfassten qualitativen und quantitativen Umsetzungsmerkmale der Durchführungen HFE und FRI erfassten diese Merkmale und lassen ebenfalls Rückschlüsse auf vorhandene familienorientierte Haltung der HFE zu. Die Wirkung der HFE und zusätzliche Wirkung der Phase FRI kann einerseits mit der durch die FRI Gespräche konkreten Bedürfniserhebung der Eltern und gemeinsam formulierten Ziele verbunden werden, was im Sinne der Familienorientierung wäre und dem Wirkmodell nach Trivette et al. (2010, p. 12) entsprechen würde. Ob es alleine an den FRI Gesprächen liegt, kann mit den vorliegenden Daten und Unterlagen nicht beurteilt werden. Möglich ist ein Reihungseffekt der Phasen HFE und FRI, sprich die erhöhte Wirkung der letzten Phase, welche mit dem Vorausgehen der Phase HFE in Verbindung gebracht werden müsste. Die Verfasserin verzichtet auf nähere Vergleiche zwischen den Phasen HFE und FRI, da sie die Kombination der beiden Phasen in der gemeinsamen Wirkung als für die Praxis relevant einstuft. Denn genau die Kombination aus Diagnostik, Förderung des Kindes, Bedürfniserhebung der Eltern, Auftragsklärung sowie interdisziplinäre Vernetzung und Zusammenarbeit begründen die Arbeitsfelder der gesamten HFE. Um die Wirksamkeit der HFE zu erforschen, sind damit begründet beide Phasen relevant. Doch ist hervorzuheben, dass Sarimski (2018; 2017) und Pretis (2020) die Beratung als passende oder ergänzende Intervention nennen, um die Eltern zu stärken und somit die Entwicklungsbedingungen der Kinder zu verbessern.

Die Zuständigkeiten und Kompetenzen der **HFE Dienststellen der Schweiz** unterscheiden sich stark. In manchen Kantonen haben die Dienststellen die Kompetenz entwicklungsorientierte Diagnostik in Form von Abklärungen zu machen, während diese in anderen Kantonen von anderen Disziplinen durchgeführt wird. Die Dauer der Begleitung unterscheidet sich in Form der von Beginn an gesprochenen Stunden für die HFE und bis zu welchen Lebensaltern begleitet werden kann, bevor die schulischen Fachpersonen übernehmen. Die HFE als freiwilliges und für die Familien kostenloses Angebot ist den Angeboten der Kantone hingegen gemeinsam. Der Austausch zwischen den Fachpersonen der HFE stuft die Verfasserin deshalb als relevant und notwendig ein, ergänzend zu den interdisziplinären Austauschen. Kantonale Unterschiede können sich bereits komplex zeigen, wirklich komplex jedoch ist das Handlungsfeld der HFE. Die Breite der Themen ist sehr heterogen und kaum in Unterkategorien zu fassen bezüglich Beeinträchtigung der Kinder oder Bedarfsstufen der Eltern. Durch gut ausgebildete Fachpersonen kann die kompetente Begleitung mehrheitlich gewährleistet werden, dennoch ist auch hier die Heterogenität der Berufserfahrungen und der Bildungshintergründe sichtbar.

Zur weiteren Begründung der Wirksamkeit von familienorientierter HFE zog die Verfasserin die im Kapitel 2 vorgestellten Modelle von Trivette et al. (2010, p. 12), Guralnick (2011, p. 8) und Abidin (2012, p. 37) hinzu. Abbildung 11 beinhaltet eine Kombination der drei Modelle, welche die Interpretation der Wirkung von familienorientierter HFE auf das elterliche Belastungserleben erlauben.

Guralnick (2011) geht davon aus, dass das Kind mit seinen Kompetenzen und Ressourcen Einfluss nimmt auf die familiären Ressourcen. Guralnicks Ebenen des systemischen Entwicklungsansatzes sind in der Abb. 11 grün eingefärbt. Trivette et al. (2010) gehen vom Einfluss der Beeinträchtigung des Kindes auf das Wohlbefinden und die Selbstwirksamkeit der Eltern sowie die Eltern-Kind-Interaktion aus. Bestandteile des Wirkmodells von Trivette et al. (2010) sind in der Abb. 11 violett eingefärbt. Abidin (2012) benennt die Wechselwirkung zwischen den Charakteristika des Kindes und den Charakteristika und Ressourcen der Eltern. Die von ihm benannten Einflüssebenen sind in Abb. 11 gelb eingefärbt.

Abbildung 11: Wirkung familienorientierter Interventionen auf elterliche Belastung. Eigene Darstellung nach Abidin (2012); Guralnick (2011); Trivette et al. (2010)

Mit anderen Worten und teilweise anderen Unterkategorien zeigen alle drei Autor:innen vergleichbare Schlussfolgerungen: Bei allen drei Modellen stehen Kind und Eltern in Wechselwirkungen miteinander. Trivette et al. (2010) belegten mit ihrer Forschung den Einfluss von familienorientierten Interventionen auf die Selbstwirksamkeit und das Wohlbefinden der Eltern. Selbstwirksamkeit und Wohlbefinden lässt sich in Abidins (2012) Modell in den Kategorien Charakteristika der Eltern einordnen, was die Verfasserin dazu veranlasst die Hypothese zu bilden, dass damit begründet die HFE auf das elterliche Belastungserleben wirken kann. Durch den positiven Einfluss auf die Charakteristika der Eltern ist wie im Kap. 2 zitiert von einer Wechselwirkung im Ganzen auszugehen, welche Ressourcen der Eltern freisetzt und dem Kind bessere Entwicklungsbedingungen verschafft. Kombiniert mit Guralnicks Ebenen wirken sich familiäre Ressourcen wiederum auf die Interaktionsmuster aus, welche wiederum im Sinne der Bedingungsverbesserung für das Kind wirken. Kombinierte Merkmale auf der Ebene Kind sind in Abb. 11 mit einem blauen Stern und blauen Umrandungen gekennzeichnet, jene mit Interaktion zwischen Eltern und Kind mit einem roten Stern und rotem Rand. Die Ebene der Eltern umfasst sowohl Ressourcen als auch Charakteristika und Verhaltensdispositionen der Eltern und wurde mit einem grünen Stern und grüner Umrandung gekennzeichnet. Die durch die

Autor:innen bestätigten Einflüsse und Wechselwirkungen führen in Kombination zur von der Verfasserin gemachten Interpretation des violetten Pfeiles mit Unterbruch: Familienorientierte Interventionen haben einen Einfluss auf die elterliche Belastung. Mit diesen drei Modellen sieht die Verfasserin die Interpretation der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit durch aktuelle wissenschaftliche Quellen unterstützt.

6.3 Methodenkritik

Die Ergebnisse der Einzelfallstudien lieferten positive Befunde, welche vorgängig (Kap. 6.2) diskutiert wurden und in diesem Kapitel kritisch gewürdigt und von der Frage geleitet werden, was bei einer weiteren oder nächsten Untersuchung dieser Art beachtet oder verändert werden soll.

Besonderheiten in Verbindung mit der zum Zeitpunkt der Befragung noch unsicheren Situation aufgrund der Covid-19 Schutzmassnahmen wurden von den Familien nicht erwähnt. Dennoch möchte die Verfasserin darauf hinweisen, dass Aussicht auf Quarantänen oder andere individuellen Einschränkungen auf den Familienalltag nicht ausgeschlossen werden können. Dies wurde jedoch nicht erfasst und kann daher nicht eingeschlossen oder diskutiert werden. Dennoch ist dies bei allfälligen Wiederholungen oder Erweiterungen dieser Studie eventuell zu berücksichtigen und in die Interpretation miteinzuschliessen.

Aus forschungsethischer Sicht positiv zu bewerten (Jain & Spieß, 2012) ist die Tatsache, dass die Interventionen der Phasen B und C für die Familien verbunden mit ihrer Anmeldung zur HFE als relevant einzustufen sind. Aufgrund unterschiedlicher kantonaler Bedingungen und Inhalten der HFE (vgl. Kap. 2.1) unterscheiden sich die Schwerpunkte während der Phase B drastisch. Während in den einen Kantonen die Diagnostik vor dem Kennenlernen der zuständigen HFE erfolgt, sind in anderen Kantonen die HFE zuständig für die Entwicklungsdiagnostik. Um ein einheitlicheres Bild zu erhalten ist zu prüfen, ob die Baseline nach der Anmeldung starten sollte und allenfalls ein Untersuchungsplan mit vier Phasen umsetzbar ist: Baseline – Phase B (Diagnostik) – Phase C (HFE) – Phase D (FRI). Zu bedenken wäre damit verbunden die Dauer der Befragung und ob diese für die teilnehmenden Proband:innen zumutbar sei. Es sei jedoch auch zu prüfen, ob eine Unterscheidung der Phasen B und C notwendig ist, sofern die Erfassung der Inhalte der HFE Besuche gemacht wird. Diese Dokumentationen würden Rückschlüsse auf die Schwerpunkte zulassen und somit die thematischen Schwerpunkte transparent erfassen lassen. Die Diagnostik als spezielle Phase zu berücksichtigen könnte allenfalls auch deshalb hilfreich sein um die familienorientierte Haltung besser abgrenzen zu können. Wenn erfasst wird, wer die thematischen Schwerpunkte des Besuchs gelegt hat, ob dies die HFE eigenständig war oder ob spontan/geplant Wünsche der Eltern/Bezugspersonen aufgenommen und einbezogen wurden und welche dies waren, wären zusätzlich hilfreiche Angaben zur konkreten Umsetzung im Sinne der Familienorientierung. Denkbar wäre eine Einschätzung der HFE mit welchem prozentualen Anteil der Förderlektion spontan oder geplant unter Einbezug der Eltern gearbeitet wurde. Jain und Spieß (2012) beschreiben den Kriterien-Veränderungs-Versuchsplan als passend, wenn während der Interventionen verschiedene Kriterien spezifiziert werden und am Schluss des Messungszeitraumes ein letztendliches Behandlungsziel erreicht werden sollte, welches durch die verschiedenen Kriterien möglich ist. Dadurch kann gezeigt werden, dass eine Veränderung der Interventionen eine Auswirkung haben kann auf die Abhängige Variable (S. 229-230). Ob sich ein solches Design eignet, müsste weiterverfolgt und geprüft werden, wobei auf die Vielfalt der HFE und Individualität der Interventionen geachtet werden sollte.

Die gewählte Methode der Einzelfallstudie mit multiplem Baseline-Design ermöglichte es, die Individualität der Familien und damit verbunden die Heterogenität der HFE zu erfassen. Jain und Spieß (2012) nennen die Teilnahme von mindestens zwei Proband:innen, damit das multiple Baseline Design erfüllt sei (S. 227). Dennoch sei zu erwähnen, dass mehr Daten zu höherer interner Validität führt (ebd.). Die vorliegende Untersuchung basiert auf den Daten von zwei Proband:innen. Bei der Auswertung hinderlich war die Auswertung der Dokumentationen der HFE Besuchen und FRI Gesprächen. Unsicherheiten ob die fehlende Markierung auf der Checkliste tatsächlich bedeutet, dass diese Handlung nicht gemacht wurde, oder ob nur vergessen gegangen war die Markierung zu setzen, bleiben bis zum Schluss bestehen. Allenfalls wurden Markierungen auch nicht gesetzt, weil die durchführenden HFE unsicher war wo sie überall Markierungen setzen soll. Hier sei zu überprüfen, ob die Dokumentation einheitlicher instruiert werden müsste. Allenfalls gibt es Alternativen zu den hier vorliegenden Dokumenten in Word-Format. Die Datenerfassung wurde von der HFE gemacht und durch die Studienleitung anonymisiert. Dies musste jeweils manuell gemacht und allenfalls auf andere Dokumente übertragen werden. Bei der Bearbeitung dieser Dokumentationen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Es wäre wünschenswert diese Datenerhebung digital zu optimieren. Allenfalls gibt es Möglichkeiten ein Erfassungsinstrument zu finden oder zu entwerfen, welches die Daten direkt in Tabellen fasst oder Diagramme darstellen lässt. Die zur Verfügung gestellten Dokumentationsvorlagen und Leitfäden (vgl. Anhang 9.2; 9.3; 9.4) bewertet die Verfasserin als Mehrwert. Die erhobenen Daten und gemachten Interventionen werden dadurch – trotz ihrer Individualität – erfass- und vergleichbar.

Bei der Auswahl der Familien wurde auf die Anonymisierung geachtet um die Integrität der Familien zu wahren. Als Indikator zur Teilnahme an der Einzelfallstudie war die Freiwilligkeit der Teilnahme vorausgesetzt. Auf die Auswahl der thematischen Schwerpunkte wurde insofern verzichtet, als dass für die beiden Familien der vorliegenden Einzelfallstudie keine besondere Belastung vorgelegen haben muss. Davon ausgegangen, dass es grundsätzlich das Risiko der erhöhten Belastung birgt, ein Kind zu haben, welches auf HFE angewiesen ist, (vgl. Kap. 2.2.3) kann dieses Vorgehen sinnvoll sein. Dennoch ist die elterliche Belastung vielschichtig und trägt verschiedene Subthemen in sich. Je nach Themenschwerpunkt und teilnehmender Familie ist es möglich, dass keine besonderen Auffälligkeiten messbar sind. Ist beispielsweise die Belastung der Familie bereits in der Baseline eher gering, sind allfällige Effekte der HFE schwierig zu erkennen, weil nur ein Teilbereich gemessen wird. Das ganzheitliche Bild kann damit nicht erfasst werden. Das EBI bietet verschiedene Subskalen, welche sich aus der Sicht der Verfasserin ebenfalls für weitere Studien eignen könnten. Zur Interpretation der Ergebnisse könnten die Erfassung von weiteren Belastungsquellen hilfreich sein. Dies könnte beispielsweise durch Einbezug der Arbeitsbelastung oder der allgemeinen Zufriedenheit der Eltern in ihrer Rolle erfolgen. Zu überprüfen wäre, ob der gesamte EBI zur Eingangs- und Schlussbefragung gemacht werden könnte um die gesamte elterliche Belastung erfassen zu können.

Zu überdenken wäre die Befragung in einem anderen Intervall als täglich zu machen, womit jedoch einige Unsicherheiten verbunden sein könnten (in Bezug auf Messintervall, Formulierung der Fragen, Verhalten wenn ein Messzeitpunkt verpasst wurde, etc.). Doch sei in Verbindung mit der vorliegenden Einzelfallstudie festzuhalten, dass die tägliche Befragung von den Teilnehmenden sehr zuverlässig ausgefüllt wurde. Dies beurteilt die Verfasserin als Stärke der Studie. Es scheint, als wären die gewählten Fragen geeignet für die tägliche Befragung und auch, dass keine Gewöhnung eingekehrt ist. Dies führt die Verfasserin darauf

zurück, dass die Antworten auf die Fragen jeweils gemacht wurden und nicht immer gleich ausfielen. Einige Fragen beinhalteten Negativformulierungen, welche eine andere Positionierung des Skalierungsschiebers erforderten um entsprechend positiv zu antworten. Dies scheint ebenfalls gemacht worden zu sein, da keine besonderen Ausreisser feststellbar waren. Hatte vielleicht eben diese Abwechslung durch positiv und negativ formulierte Fragen einen Einfluss darauf, dass keine Gewöhnung einzutreten schien? Dies wäre eventuell näher anzuschauen. Die Verfasserin sieht die Chance und die potentielle Gefahr der täglichen Befragung, da diese bereits Interventionscharakter ausweisen könnte. Sich täglich den Ressourcen des eigenen Kindes bewusst zu machen, schärft den Blick für das Positive. Dies hat (vgl. Kap. 2.2.2.2) einen Einfluss darauf, wie Eltern ihr Kind sehen und könnte bereits eine Art Intervention bedeuten. Die Terminvereinbarung während der Baseline zu machen war organisatorisch sinnvoll. Die Telefonate, und damit verbunden die ersten Kontakte zwischen den Familien und der HFE, fanden an unterschiedlichen Messzeitpunkten statt. Es könnte spannend sein den Einfluss des Telefonates auf den Verlauf der Baseline zu prüfen. Bei weiteren Untersuchungen würde die Verfasserin einen bestimmten Messzeitpunkt festlegen, an dem die Terminvereinbarung gemacht werden soll damit die Daten noch besser miteinander vergleichbar wären. Spannend war, eine Arbeit wie die HFE, welche auf hohe Qualität setzt, quantitativ zu überprüfen. Die Verfasserin vermisste teilweise qualitative Merkmale, welche ihr Aufschluss darüber gegeben hätte *wie* etwas gemacht wurde. So liess sich rein aus der Markierung bei z.B. Begrüssung nicht ableiten ob dies lediglich ein «Hallo» war, oder was die HFE sonst noch in die Begrüssung einschloss. Bei Interventionen, welche qualitative Merkmale im Leitfaden aufgeführt hatten, fehlte ebenfalls die Information *wie* die HFE gearbeitet hatte. Allenfalls wäre auch hier die Erfassung der Haltung der HFE spannend für die Auswertung der Daten sowie die Ausbildung und Berufserfahrung. Denn wie im Kap. 2.1.3 erfasst, haben diese Merkmale Einfluss auf die Wirksamkeit der HFE als solches.

Zu prüfen gilt es zudem die Anzahl Proband:innen sowie die Möglichkeit der Teilnahme beider Elternteile. Dies würde die Vergleichbarkeit der Daten ermöglichen, gerade bei mehreren männlichen Teilnehmenden, da die Ergebnisse zwischen Frauen und Männern aktuell nicht direkt miteinander verglichen werden können (Tröster, 2011). Aus der Sicht der Verfasserin eignet sich die Einzelfallstudie mit multiplem Baseline Design zur Messung der Effekte von HFE auf das elterliche Belastungserleben. Erwähnte Anpassungen sollten bei weiteren Untersuchungen geprüft und allenfalls vorgenommen werden. Doch genau diese Anpassungen sind bei dieser Methode möglich, was ebenfalls ein Mehrwert bedeutet.

7 Fazit und Ausblick

Ziel der vorliegenden Masterarbeit war die Wirkung von HFE auf das elterliche Belastungserleben zu messen, was mittels experimenteller Einzelfallstudie mit Multiple-Baseline Design gemacht wurde. Die damit erhobenen Daten lassen die Schlussfolgerung zu, dass in dieser Einzelfallstudie ein positiver Effekt auf das Belastungserleben der beiden Proband:innen feststellbar war. Dieses knapp formulierte Fazit soll nun jedoch nicht so stehengelassen werden, weil der aktuelle wissenschaftliche Diskurs, die Ergebnisse und die Diskussion weitere Schlussfolgerungen zulassen und Ausblicke ermöglichen.

Welche Auswirkung elterliche Überbelastung auf die Entwicklung des Kindes hat, wurde in der vorliegenden Arbeit angedeutet jedoch nicht abschliessend bearbeitet (vgl. Kap. 2.2.2). Die Zusammenhänge zwischen Eltern und Kinder könnten für die weitere Forschung spannend sein. Doch lohnt es sich auch, aus der Sicht der Verfasserin weitere Forschungsarbeit in Verbindung mit elterlicher Belastung und Wirksamkeit von HFE zu leisten. Diese wiederum wären in Bezug auf die zunehmenden Forderungen nach Wirksamkeitsbelegen (vgl. Kap. 2.1.3) wichtig für die allgemeine Anerkennung und weitere Finanzierung der HFE. Wie im Kap. 6.3 besprochen, führt die Teilnahme von mehr Proband:innen zu mehr Daten, was wiederum die interne Validität der Einzelfallstudie mit Multiple-Baseline stärkt (Jain & Spieß, 2012, S. 227). Um herauszufinden ob diese positive Wirkung allgemeine Gültigkeit hat, ist somit weitere Forschung nötig und wichtig. Das EBI bietet weitere Subskalen, welche sich für ähnliche Einzelfallstudien eignen könnten. In der vorliegenden Arbeit wurden lediglich zwei von insgesamt dreizehn Subskalen herausgegriffen. Mehrere Studien mit demselben Fragebogen, beispielsweise dem EBI, würden einheitliche und vergleichbare Resultate liefern können. Weitere Forschung wird auch benötigt um die Wirkung der Familienorientierung und der ressourcenorientierten Beratung der Eltern zu erforschen und zu belegen. Hier sei hinzuzufügen, dass die föderalistisch organisierten HFE-Dienststellen unterschiedliche Aufgabenfelder und zugesprochene Kompetenzen haben, was die weitere Forschung diesbezüglich vor Herausforderungen stellen kann. Die Wirkmodelle von Trivette et al. (2010), Guralnick (2011) und Abidin (2012) zeigen im Vergleich miteinander (s. Kap. 6.2), dass familienorientierte Interventionen sowie Elternberatung positive Einflüsse auf das elterliche Belastungserleben haben, was wiederum in Wechselwirkung zur kindlichen Entwicklung steht. Die Arbeitsfelder der HFE sind somit alle als relevant einzustufen und sollen nicht isoliert zum Einsatz kommen. Vielmehr braucht es die Kombination aus entwicklungs- und kindorientierten Diagnostik, Förderung mit dem Kind, Umfelddiagnostik, Elternberatung im Sinne von «consulting» und «counseling» (vgl. Kap. 2.1.1) und interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Diese vielschichtige und ganzheitliche Arbeit der HFE provoziert einen kurzen Einschub in Form eines Exkurses zur Berufsbezeichnung «Heilpädagogische Früherziehung»: Diese Berufsbezeichnung weist nicht selbsterklärend auf die Bandbreite des Angebotes hin und lässt die Interpretation zu, dass «durch die HFE das Kind erzogen wird» – mit heilpädagogischem Zugang. Der Vielschichtigkeit des Berufsalltages, der Breite der Arbeitsfelder und den gelebten Arbeitsprinzipien, wird diese Bezeichnung nicht gerecht, weshalb die Verfasserin den Begriff als unpassend empfindet. Die zündende Idee wie das Angebot umbenannt werden müsste, um den genannten Anforderungen gerecht zu werden, kann die Verfasserin jedoch nicht bieten.

Vermutlich wäre alleine die Namenssuche eine eigene Arbeit oder im Rahmen eines organisierten Treffens mit HFE und anderen Disziplinen zu erarbeiten.

Ergänzend zu den Arbeitsfeldern sei auf den Exkurs folgend die «Prävention» aufzuführen (vgl. Kap. 2.1.1). Gerade in Verbindung mit elterlicher Belastung ist HFE als eine mögliche Massnahme zur Prävention von Entwicklungsdefiziten der Kinder zu nennen, wobei es für die Eltern oft eine Hemmschwelle zu überwinden gilt, um sich beim HFE Dienst des Wohnkantons zu melden und Hilfe anzufordern. Zu überprüfen wäre damit verbunden welche niederschweligen Angebote bereits existieren oder welche geschaffen werden müssten. Das niederschwellige Angebot ist aktuell teilweise schweizweit organisiert (beispielsweise durch den Elternnotruf), oftmals jedoch kantons- und sogar gemeindeabhängig (beispielsweise Erziehungsberatungsstellen, Sozialberatung, etc.). Solche und ähnliche Beratungsangebote sind parallel zur HFE, jedoch auch im Anschluss an die HFE mögliche Vernetzungsmöglichkeiten für die Eltern. Diese Überprüfung liegt nicht per se in der Disziplin der HFE, sei jedoch als nötige auf das Belastungserleben der Eltern einwirkenden Faktor miteinzubeziehen und weiter zu verfolgen. Damit verbunden sei ein weiteres, wichtiges Arbeitsfeld zu nennen: Die Interdisziplinarität. Um interdisziplinär arbeiten zu können, bedingt es Wissen um Vernetzungsmöglichkeiten für Eltern und Kinder sowie Inhalt der Aufgabenfelder anderer Disziplinen. In Verbindung mit elterlicher Belastung können die Ursachen und die damit verbundenen Bedürfnisse der Familien vielschichtig sein (vgl. Kap. 2.2; 4.5.2.5; 4.7.3; 4.7.4). Das Steiner-Rad beinhaltet die Bereiche Beziehungsleistungen, Sachleistungen und Bildungsleistungen. Dieses radförmige Arbeitsinstrument dient der breiten Bedürfniserhebung und erleichtert die Auftragsklärung und Planung der weiteren HFE Termine. Das Steiner-Rad erwies sich als unterstützend, familienorientiert zu arbeiten (vgl. Kap. 6.2). Die Bekanntmachung dieses Arbeitsinstrumentes in der HFE wäre im Sinne der Familienorientierung anzustreben. Doch bedarf es dem genannten Wissen über Vernetzungsmöglichkeiten, wenn Bedürfnisse genannt werden, welche nicht im Rahmen der HFE bearbeitet werden können und sollen. Beispielsweise bei Entlastungsbedürfnissen in der Kinderbetreuung oder im Haushalt, aber auch bei genannten Bedürfnissen nach Hilfe bei der Suche passender Ärzt:innen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit scheint gerade im Kontext der Familienorientierung an Bedeutung zu gewinnen und verdient besondere Beachtung. Forschung in Verbindung mit Familienorientierung und Interdisziplinarität würde die Verfasserin deshalb ebenfalls ins Auge fassen. Um diesem komplexen und breiten Berufsfeld der HFE gerecht werden zu können, braucht es dringend sehr gut ausgebildete und erfahrene Fachpersonen mit hohen Beratungskompetenzen sowie familien- und ressourcenorientierter Haltung. Damit verbunden entwickelte die Verfasserin die Frage, welche Ausbildungen und Berufserfahrungen die tätigen HFE der Schweiz wohl aktuell haben und ob es signifikante kantonale Unterschiede gibt. Die Haltung der HFE der verschiedenen Dienste sowie die Gewichtung der Arbeitsprinzipien und Arbeitsfelder würde die Verfasserin ebenfalls interessieren. Wenn weitere Wirksamkeitsbelege in Verbindung mit den genannten Arbeitsprinzipien (vgl. Kap. 2.1.1) folgen, wäre zudem spannend zu prüfen wie die HFE Dienste der Schweiz arbeiten und welche Professionalisierung die Dienste für die folgenden Jahre anstreben. Ein interkantonaler Vergleich würde ein ganzheitliches Bild des föderalistisch organisierten Förderangebotes bieten.

Gerade während der Fertigstellung der vorliegenden Arbeit wurde auf srf1 die Sendung «Puls» ausgestrahlt zum Thema «Eltern am Limit». Beleuchtet wird während 34 Minuten die Situation, wenn Stress und

Überforderung statt Familienglück den Alltag der Eltern beherrschen. «Am Elternsein leiden – Immer noch ein grosses Tabu» (Puls, 2022). «Elternsein geht an die Substanz: wenig Schlaf, kaum Erholung, im Dauerpagat zwischen Familie und Beruf. Immer mehr Eltern suchen erschöpft und ausgebrannt Hilfe» (Puls, 2022). Rund ein Viertel der Eltern sei regelmässig überfordert, rund 4000 Anrufe pro Jahr werden vom Elternnotruf beantwortet. Die Sorgen seien unterschiedlicher Art und würden voraussichtlich eher noch grösser werden, gemäss Puls (2022). Beiträge dieser Art schätzt die Verfasserin als wertvoll ein um das Thema zu enttabuisieren und die Gesellschaft zu sensibilisieren. Auch sieht sie darin die Bestätigung der Präsenz der Belastungsthematik im Alltag und damit die Wichtigkeit, dieses Thema auch in Verbindung mit der HFE zu erforschen. Mit Abschluss der vorliegenden Arbeit eröffneten sich weitere Fragen und Forschungsideen, was bestätigt: Noch gibt es viel, was erforscht und belegt werden kann und soll, um die HFE als wichtiges und wertvolles Angebot zu stärken, zu beweisen, bekanntzumachen und zu finanzieren.

8 Verzeichnisse

8.1 Literaturverzeichnis

- Abidin, R. R. (2012). *Parenting Stress Index* (4. ed.). Lutz (USA): Par.
- Ainsworth, M. D., Bell, S. M., & Stayton, D. J. (1974). Infant-mother attachment and social development: Socialisation as a product of reciprocal responsiveness to signals. In M. P. Richards, *The integration of a child into a social world* (99-135). London: Cambridge University Press.
- Alresheed, F., Hott, B. L., & Bano, C. (2013). Single subject research: A synthesis of analytic methods. *JOSEA Journal of Special Education Apprenticeship* 2 (1), 1-18.
- Bodenmann, G. (2015). *Bevor der Stress uns scheidet. Resilienz in der Partnerschaft*. Bern: Hans Huber.
- Bodenmann, G. (2016). *Lehrbuch Klinische Paar- und Familienpsychologie* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Bolten, M., Schanz, C. G., & Equit, M. (2021). *Bindungsstörungen. Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Bowlby, J. (2006). *Trennung. Angst und Zorn*. München: Reinhardt.
- Bowlby, J. (2018). *Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie* (4. Aufl.). München: Reinhardt.
- Bronfenbrenner, U. (1981). In K. Lüscher (Hrsg.), *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- BVF, Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (2018). *Qualitätsstandards in der Heilpädagogischen Früherziehung. Empfehlungen für Rahmenbedingungen*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/verband-bvf>
- Cina, A. (2011). *Stress für Eltern - Stress für Kinder. Stressbelastung der Eltern und kindliches Problemverhalten*. Marburg: Tectum.
- Ganz, J. B., & Ayres, K. M. (2018). Methodological standards in single-case experimental design: Raising the bar. In *Developmental Disabilities*, (79), 3-9. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2018.03.003>
- Grünke, M., & Wilbert, J. (2015). Kontrollierte Einzelfallforschung. In K. Koch, & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung*. (S. 100-105). Göttingen: Hogrefe.
- Grosz, S. (2000). Tod/Behinderung des Kindes. In H. Werneck, & S. Rohrer-Werneck, *Psychologie der Familie. Theorien, Konzepte, Anwendungen*. (S. 231-237). Wien: WUV.
- Guralnick, M. J. (2011). Why early intervention works. A systems perspective. *Infants & Young Children*, 24 (1), 6-28. <https://doi.org/10.1097/IYC.0b013e3182002cfe>
- Heckmann, C. (2004). *Die Belastungssituation von Familien mit behinderten Kindern*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

- Hédervári-Heller, E. (2011). *Emotionen und Bindung bei Kleinkindern. Entwicklung verstehen und Störungen behandeln*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Hintz, A.-M., Gebhard, B., & Irmeler, M. (2019). Frühförderung wirkt früh - Effektivität und Wissenschaft. In B. Gebhard, S. Möller-Dreischer, A. Seidel, & A. Sohns (Hrsg.), *Frühförderung wirkt - von Anfang an* (S. 119-131). Stuttgart: Kohlhammer.
- Jain, A., & Spieß, R. (2012). Versuchspläne der experimentellen Einzelfallforschung. *Empirische Sonderpädagogik*, (3/4), 211-245.
- Julius, H., Schlosser, R. W., & Goetze, H. (2000). *Kontrollierte Einzelfallstudien. Eine Alternative für die sonderpädagogische und klinische Forschung*. Göttingen: Hogrefe.
- Klein, G. (2002). *Frühförderung für Kinder mit psychosozialen Risiken*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Koch, C., & Schaub, S. (2022). *Heilpädagogische Früherziehung wirkt! Na klar? Pilotprojekt zur Wirksamkeit familien- und ressourcenorientierter Interventionen anhand kontrollierter Einzelfallstudien*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/projekt/heilpaedagogische-frueherziehung-wirkt-na-klar-pilotprojekt>
- Lütolf, M., Koch, C., & Venetz, M. (2019). Familienorientierung! Ein empirischer Blick auf die gelebte Praxis. In B. Gebhard, S. Möller-Dreischer, A. Seidel, & A. Sohns (Hrsg.), *Frühförderung wirkt - von Anfang an* (S. 28-36). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lütolf, M., Venetz, M., & Koch, C. (6 2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung - ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* (20), 12-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5883666>
- Largo, R. H. (2019). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung* (vollständig überarbeitete Neuauflage). München: Piper.
- Malti, T., & Schwyzer, I. (2016). Einzelfallstudie. In J. Aeppli, L. Gasser, E. Gutzwiller, & A. Tettenborn, *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften*. (4. durchgesehene Aufl., S. 204-215). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- m-path, Ku Leuven (2022). *M.path*. Verfügbar unter: <https://m-path.io/landing/>
- Oswald, S. (2000). Identitätsveränderungen im Zuge des Übergangs zur Elternschaft. In H. Werneck, & S. (Hrsg.), *Werneck-Rohrer, Psychologie der Familie. Theorien, Konzepte, Anwendungen* (S. 246-254). Wien: Facultas Universitätsverlag.
- Papousek, H., & Papousek, M. (1986). Structure and Dynamics of Human Communication at the Beginning of Life. *Psychiatry and Neurological Sciences* (236), 21-25.
- Pretis, M. (2014). Settings und Familienorientierung in der Frühförderung. Eine empirische Annäherung auf der Basis von Elterndaten norddeutscher Frühförderstellen. *Frühförderung interdisziplinär*, (33/2), 88-98.
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen. Einführung in Theorie und Praxis*. München: Ernst Reinhardt.

- Pretis, M., & Dimova, A. (2016). *Frühförderung mit Kindern psychisch kranker Eltern* (3., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Puls (2022). *Eltern am Limit: Stress und Überforderung statt Familienglück*. Verfügbar unter: <https://www.srf.ch/play/tv/puls/video/eltern-am-limit-stress-und-ueberforderung-statt-familien-glueck?urn=urn:srf:video:107b245a-627c-4b52-aa36-62d9ee7e052f>
- Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt.
- Sarimski, K. (2018). *Familienorientierung - Kommunikation mit Eltern*. Verfügbar unter: https://www.fruehfoerderung-bayern.de/fileadmin/files/PDFs/MSF_2018/Sarimski_Familienorientierung.pdf
- Sarimski, K. (2019). Behinderung - Herausforderungen für die Eltern bei einer Diagnosemitteilung vor oder nach der Geburt des Kindes. In K. H. Brisch (Hrsg.), *Familien unter HOCH-STRESS. Beratung, Therapie und Prävention für Schwangere, Eltern und Säuglinge in Ausnahmesituationen*. (S. 135-149). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Sarimski, K., Hintermair, M., & Lang, M. (2021). *Familienorientierte Frühförderung* (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Seifert, M. (2014). Mütter, Väter und Großeltern von Kindern mit Behinderung. Herausforderungen – Ressourcen - Zukunftsplanung. In U. Wilken, & B. Jeltsch-Schudel, *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment - Inklusion - Wohlbefinden* (S. 25-35). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Spangler, G., Bovenschen, I., Globisch, J., Krippel, M., & Ast-Scheitenberger, S. (2009). Subjektive elterliche Belastung als Indikator für Kindeswohlgefährdung. Die Rolle von emotionaler Regulation und Bindung. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* (10), 814-837.
- Speck, O. (2018). *Menschen mit geistiger Behinderung. Ein Lehrbuch zur Erziehung und Bildung*. (13., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Steiner, S. (2002). Das Resilienzparadigma als handlungsleitender Gedanke der Zusammenarbeit mit den Eltern, und die "Orientierungshilfe zur Planung der Frühförderung" als Handlungsinstrument für die Praxis. *Frühförderung interdisziplinär*, 130-139.
- Stuedler, A. (2018). *Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung. Eine qualitative Studie zur Kompetenzstärkung der Eltern*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.
- Thurmair, M., & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung. Einführung in ein interdisziplinäres Arbeitsfeld* (4., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Tröster, H. (2011). *Eltern-Belastungs-Inventar. Deutsche Version des Parenting Stress Index (PSI) von R.R. Abidin*. Göttingen: Hogrefe.
- Trivette, C. M., Dunst, C. J., & Hamby, D. W. (2010). Influences of Family-Systems Intervention Practices on Parent-Child Interactions and Child Development. *Topics in Early Childhood Special Education*, 30 (1), 3-19. <https://doi.org/10.1177/0271121410364250>

8.2 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Wirkmodell familienorientierter Intervention (Trivette et al., 2010, p. 12). Modifiziert durch Verfasserin</i>	9
<i>Abbildung 2: Die 3 Ebenen des systemischen Entwicklungsansatzes (Guralnick, 2011, p. 8). Modifiziert durch Verfasserin</i>	10
<i>Abbildung 3: Parenting Stress Model (Abidin, 2012, p. 37; Tröster, 2011, S. 6). Modifiziert durch Verfasserin</i>	12
<i>Abbildung 4: Steiner-Rad nach Simone Steiner (2002, S. 133 nach Steiner (2000))</i>	29
<i>Abbildung 5: Dauer der Baseline in Messpunkten (erstellt durch Verfasserin)</i>	33
<i>Abbildung 6: Fiktives Beispiel einer Datenerhebung für Berechnung PND (erstellt durch Verfasserin)</i>	41
<i>Abbildung 7: Datendiagramm für deskriptive Analyse Familie 1 (erstellt durch Verfasserin)</i>	44
<i>Abbildung 8: Datendiagramm Familie 1 mit Hilfslinie zum Trend (erstellt durch Verfasserin)</i>	46
<i>Abbildung 9: Datendiagramm für deskriptive Analyse Familie 2 (erstellt durch Verfasserin)</i>	47
<i>Abbildung 10: Datendiagramm Familie 2 mit Hilfslinie zum Trend (erstellt durch Verfasserin)</i>	48
<i>Abbildung 11: Wirkung familienorientierter Interventionen auf elterliche Belastung. Eigene Darstellung nach Abidin (2012); Guralnick (2011); Trivette et al. (2010)</i>	58

8.3 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Angaben der Proband:innen</i>	23
<i>Tabelle 2: Bedürfnisse der Familien 1 und 2 an FRI 1 erhoben</i>	24
<i>Tabelle 3: Setting der Interventionen bei Familie 1</i>	26
<i>Tabelle 4: Setting der Interventionen bei Familie 2</i>	27
<i>Tabelle 5: Fragebogen elterliche Belastung (Abidin (2012) / Tröster (2011). Modifiziert durch Verfasserin)</i> ..	31
<i>Tabelle 6: Erstgespräch von Familie 1 und Familie 2</i>	33
<i>Tabelle 7: Durchführung HFE von Familie 1 und Familie 2</i>	35
<i>Tabelle 8: Durchführung FRI 1 von Familie 1 und Familie 2</i>	37
<i>Tabelle 9: Durchführung FRI 2 von Familie 1 und Familie 2</i>	38

9 Anhang

9.1 Pretest

9.1.1 Einverständniserklärung

Studie zur Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung

Liebe Eltern,

Kinder, die eine Behinderung haben oder sich in bestimmten Bereichen nur langsam entwickeln, werden von der Heilpädagogischen Früherzieherin in ihrer Entwicklung und Selbständigkeit unterstützt. Dabei spielen Sie als Eltern eine besonders wichtige Rolle: Kinder entwickeln sich am besten, wenn die ganze Familie dabei hilft. Aber wie geht es Müttern und Vätern während der Heilpädagogischen Früherziehung? Dazu wissen wir bislang nur wenig. In unserer Studie möchten wir dies untersuchen und befragen rund 20 Mütter oder Väter über einen längeren Zeitraum regelmässig dazu, wie es Ihnen geht. Um unsere Studie gut vorbereiten zu können, probieren wir sie vorgängig aus. Über Ihre Mitarbeit würden wir uns ausserordentlich freuen. Folgendes würde auf Sie zukommen:

- Wir möchten Sie während zwei Wochen regelmässig dazu befragen, wie es Ihnen geht.
- Sie erhalten unter der Woche, also von Montag bis Freitag, täglich einen kurzen Fragebogen direkt auf ihr Smartphone, das Ausfüllen dauert max. 2 Minuten.
- Sie beantworten die Fragen spontan, offen und ehrlich.
- Am Ende der zwei Wochen fragen wir Sie, wie es Ihnen beim Beantworten der Fragen ergangen ist. Dieses Interview findet telefonisch oder persönlich statt und dauert ca. 15 Minuten.

Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Alle Daten werden anonymisiert ausgewertet und lassen keine Rückschlüsse auf Sie, Ihre Familie oder Ihr Kind zu. Alle Mitarbeitenden der Studie unterstehen der Schweigepflicht.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen

Christina Koch und Simone Schaub

Projektleitung Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH

Elisheba Alfred, Zentrum für Gehör und Sprache, Zürich

Tiziana Antelmi und Flavia Kummer, Heilpädagogischer Dienst Bachtelen, Solothurn

Nadja Grossen und Rahel Schaller, Früherziehungsdienst des Kantons Bern, Burgdorf

Dominique Schäfer, Heilpädagogischer Dienst St. Josef-Stiftung, Bremgarten

Masterstudentinnen Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH

Ich bin damit einverstanden, an der Vorstudie „Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung“ teilzunehmen, und dass die darin erhobenen Daten im Rahmen des Forschungsprojektes anonymisiert verwendet werden dürfen.

Vorname: _____ Nachname: _____

Ort: _____ Datum: _____

Unterschrift: _____

Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich

T +41 044 317 12 29
T +41 044 317 11 04

christina.koch@hfh.ch
simone.schaub@hfh.ch
www.hfh.ch

Institut für Behinderung
und Partizipation

Einverständniserklärung Pretest. Quelle: Koch, C. & Schaub S. (2021) Hochschule für Heilpädagogik: Unveröffentlichtes Dokument

9.1.2 Pretest erhobene Daten

Pretest erhobene Daten von sechs Probandinnen FK1 bis FK6

Elterliche Belastung, Flavia Kummer

TN: 6 Probandinnen, wovon 1 Person ohne Kind, aus HPD Diagnostik Team zwecks Vertraut machen mit App (FK2), Daten vernachlässigbar. FK1, FK3, FK4, FK5, FK6 zeigt Daten von Müttern mit mindestens einem Kind. Alter der Kinder zwischen 2-8 jähig.

0 entspricht «nicht belastet», 100 entspricht der maximalen Belastung.

Aus Interview anschliessend an zweiwöchige Befragung mittels m-Path App:

Unsicherheiten ergaben sich bei Beantwortung der folgenden Fragen:

«Ich stehe für mein Kind an erster Stelle.»

Irritiert mit präsentem Vater, Gedanken an Peers, Kita. Da stehe «ich» als Mutter je nach Tag (zb/ Wenn ich auf Arbeit bin) natürlicherweise nicht an erster Stelle?

Pretest erhobene Daten 1. Seite 1/2, erstellt durch Verfasserin

Pretest erhobene Daten Seite 2/2, erstellt durch Verfasserin

9.1.3 Leitfadeninterview Pretest

Leitfadeninterview Pretest

Masterstudiengang Heilpädagogische Früherziehung

Pilotprojekt: Heilpädagogische Früherziehung wirkt! Na klar?

Christina Koch

Simone Schaub

1. Dezember 2021

1 Organisation

Anschliessend an die zwei Wochen Befragung per m-Path sollen die Teilnehmenden zur Durchführung möglichst zeitnah befragt werden. Das Interview erfolgt standardisiert per Telefon.

Bitte verabreden einen 20-minütigen Telefontermin möglichst 1 oder 2 Tage nach Abschluss des Pretests mit der betreffenden Person.

Das Vorgehen sollte entlang des folgenden Interviewleitfadens gestaltet werden.

Wir bitten Euch, während des Gesprächs direkt Notizen (Stichwörter, wenn sie genügend Hinweise geben und klar auf die Frage bezogen sind, reichen) in untenstehender Tabelle vorzunehmen.

2 Ablauf und Inhalt

Mit Ihrer Teilnahme am Pretest unseres Projektes zur Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung haben Sie einen wichtigen Beitrag geleistet. Ganz herzlichen Dank!

Hiermit versichern wir nochmals, dass all Ihre Antworten anonymisiert werden. Sie und Ihr Kind werden nirgends namentlich erwähnt.

Beim folgenden Gespräch, welches ca. 20 Min. dauert, geht es um Ihre Erfahrungen rund um die Befragung mit der App «m-Path». Diese helfen uns, mögliche Anpassungen vornehmen zu können.

Sie können die Fragen so beantworten, wie Sie möchten. Ihre persönliche Meinung interessiert mich.

Wenn eine Frage unklar ist, fragen Sie bitte nach. Wenn Sie eine Frage nicht beantworten möchten, ist dies kein Problem. Sie können Dialekt oder Hochdeutsch sprechen, wie es Ihnen am Liebsten ist. Das Gespräch wird nicht aufgezeichnet, ich werde mir jedoch parallel dazu Notizen machen.

3 Interview

Thema	Fragen	Notizen während des Gespräches	Betreffendes Item (unter 2.)
1. Zur Technik	Waren die Installations-Anweisungen für das App «m-Path» klar?		
	Hat die Installation des Apps problemlos geklappt?		
	Wie sind Sie mit der Handhabung des Apps zurechtgekommen? War der Signalton gut hörbar? Waren die Fragen gut lesbar (von der Schriftgrösse, Schriftart etc. nicht inhaltlich) her? Waren die Antworten per «Schieber» gut machbar?		

2. Zu den Fragen selbst	Waren die Fragen verständlich?		
	Gab es eine oder mehrere Fragen, die für Sie schwer verständlich waren? Welche?		
	Gab es unangenehme Fragen? Welche?		
	Gab es repetitive Fragen, also Fragen, die sich wiederholten?		
	Fanden Sie die Antwortmöglichkeiten sinnvoll?		
	War Ihnen bei den Frage zu Ort, Person und aktueller Tätigkeit am Schluss jeweils klar, dass es um die Situation kurz vor dem Signal geht und nicht um das Ausfüllen des Fragebogens am Handy?		
3. Allgemeine Fragen	Wie lange brauchten Sie durchschnittlich für die tägliche Beantwortung der Fragen?		
	War der Zeitpunkt der Signale für Sie passend oder unangenehm?		
	Gab es allgemein Störendes, was Sie mitteilen möchten, wenn Sie an die Befragung denken?		

4 Abschluss und Dank

Wir sind am Ende des Gesprächs. Möchten Sie noch etwas anmerken oder ergänzen?

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und Ihre Offenheit im Gespräch. Dies hilft uns sehr!

5 Im Anschluss

Bitte sendet uns anschliessend Eure Notizen per Mail an simone.schaub@hfh.ch und christina.koch@hfh.ch zu.

9.2 Checkliste Terminvereinbarung und Erstgespräch

Tabellenförmige Checkliste Terminvereinbarung und Erstgespräch. Quelle: Koch, C. & Schaub S. (2021) Hochschule für Heilpädagogik: Unveröffentlichtes Dokument

WiFi Dokumentation Terminvereinbarung & Elterngespräch (EG) 2022

Dokumentation Terminvereinbarung Erstgespräch (EG)

	To do	Ergänzungen	Notizen
<input type="checkbox"/>	Sich kurz vorstellen (Name vom HPD...) und Anlass des Telefonats (Termin Erstgespräch) darlegen		
<input type="checkbox"/>	Sprache klären (Schweizerdeutsch, Hochdeutsch)	<ul style="list-style-type: none"> Braucht es eine dolmetschende Person beim Gespräch? 	
<input type="checkbox"/>	Setting des Erstgesprächs klären	<ul style="list-style-type: none"> Kurze Informationen zum Ablauf des Erstgesprächs vorstellen: erstes Kennenlernen, HFE vorstellen, hören, was Ihnen wichtig ist, nächste Termine vereinbaren Ungefähre Dauer, mit wem Vereinbarung Ort (wenn möglich bei Familie zu Hause), Datum und Uhrzeit 	
<input type="checkbox"/>	Vereinbarung, wer dabei ist	<ul style="list-style-type: none"> Möglichst beide Elternteile dabei wer kümmert sich derweilen um das Kind/die Kinder? 	
<input type="checkbox"/>	Offene Fragen aus Sicht der Eltern?	<ul style="list-style-type: none"> Z.B. bei Durchführen des Gesprächs am HPD: Wegbeschreibung mit ÖV oder Auto Weitere Fragen? 	
<input type="checkbox"/>	Offene Fragen aus Sicht der Fachperson HFE?	<ul style="list-style-type: none"> Z.B. bei Hausbesuch: stimmt die Adresse? Wegbeschreibung? 	
<input type="checkbox"/>	Erreichbarkeit der Fachperson HFE bekannt geben	<ul style="list-style-type: none"> Nummer HPD, mobile Nummer, WhatsApp z.B. wegen kurzfristiger Absage 	
<input type="checkbox"/>	Verabschiedung: dann freue ich mich, Sie und ihr Kind (Name) am ... um... kennen zu lernen	<ul style="list-style-type: none"> Termin, Uhrzeit und Ort wiederholen 	

WiFi Dokumentation Terminvereinbarung & Elterngespräch (EG) 2022

Dokumentation Erstgespräch (EG)

	To do	Ergänzungen/Konkretisierungen	Notizen
<input type="checkbox"/>	Sich kurz vorstellen an der Türe		
<input type="checkbox"/>	Möglichkeit, nach Hause zu kommen verdanken		
<input type="checkbox"/>	Smalltalk im Stehen (Wetter, Lage der Wohnsituation, Positives zur Wohnung; falls Gespräch an der Dienststelle nach Anreise fragen)		
<input type="checkbox"/>	Am Tisch: Grund des Gesprächs, Ziel des Gesprächs, Ablauf, Dauer und Vorgehen	<input type="checkbox"/> Grund: Anmeldung via ... <input type="checkbox"/> Ziel: Kennenlernen, Vorstellungsklären <input type="checkbox"/> Dauer: Zeitrahmen heute	
<input type="checkbox"/>	Schweigepflicht	<ul style="list-style-type: none"> Gilt auch für dolmetschende Person, falls anwesend 	
<input type="checkbox"/>	Sprache klären für das Gespräch (Schweizerdeutsch, Hochdeutsch)		
<input type="checkbox"/>	Eigene Vorstellung	<input type="checkbox"/> Name <input type="checkbox"/> Weitere Angaben über Dauer der Tätigkeit, Studium HFH je nach Usus des Dienstes	
<input type="checkbox"/>	Vorstellung Dienst und Angebot HFE	<input type="checkbox"/> Kennen Sie die HFE bereits? <input type="checkbox"/> Wie haben Sie davon erfahren? <input type="checkbox"/> 'as usual': was wir anbieten, was wir machen <input type="checkbox"/> Freiwilligkeit des Angebotes <input type="checkbox"/> Evtl. Broschüre Dienst abgeben	
<input type="checkbox"/>	Vorstellung Grundprinzipien und Grenzen der HFE	<input type="checkbox"/> Z.B. «In der HFE wird grosser Wert daraufgelegt, dass die Förderung des Kindes auf den Alltag und die familiäre Situation ausgerichtet ist. Also nicht: was macht «man» bei dieser Problematik, sondern «passt» in Ihrer Situation, in Ihrem Alltag.» <input type="checkbox"/> Z.B. «Die Förderung Ihres Kindes braucht Zeit. Zaubern kann ich nicht.	

<input type="checkbox"/>	HFE konkret	<input type="checkbox"/> Gemeinsam können wir vieles erreichen.» <input type="checkbox"/> Z.B. «Ganz konkret sieht das dann z.B. so aus: ich komme jede Woche für 1-1 ½ Stunden. Ein Teil Förderung des Kindes in ihrem Beisein in spielerischer Form (die Geschwister können auch teilnehmen). Ein Teil machen der regelmässige Austausch und separate Besprechung mit Ihnen aus. Ihre Perspektive und Ihr Befinden sind auch wichtig.»	
<input type="checkbox"/>	Bereits bekannte Informationen	<input type="checkbox"/> Z.B. «Aufgrund der Anmeldung (oder Weiterem) ist mir bekannt, dass ihr Kind...» (transparent darlegen)	
<input type="checkbox"/>	Erfassung der elterlichen Sorgen und Anliegen in Bezug auf ihr Kind	<input type="checkbox"/> Z.B. «Ist das so korrekt? Wie schätzen Sie dies ein? Wie würden Sie aus Ihrer Sicht die Situation beschreiben? Was hat sich seit der Anmeldung via ... geändert? Wie geht es Ihrem Kind aus Ihrer Sicht? Was macht Ihnen Sorgen bei ihrem Kind? Was macht ihr Kind gerne? Was wünschen Sie sich für Ihr Kind?» <input type="checkbox"/> Evtl. anamnestiche Daten erheben (falls bereits erhoben: Wiederholungen vermeiden)	
<input type="checkbox"/>	Ausblick Studie	<input type="checkbox"/> Z.B. «Sie nehmen an einer Studie zur Wirksamkeit der HFE teil. Das ist super und für unseren Beruf sehr wichtig J. Herzlichen Dank.» <input type="checkbox"/> Z.B. «Dafür füllen Sie täglich einen Fragebogen aus. Zur Info: Ihre Antworten gelangen nicht an mich und werden anonymisiert weitergegeben.»	
<input type="checkbox"/>	Ausblick: Klärung weiterer Schritte	<input type="checkbox"/> Nächste Termine vereinbaren, Beginn der 'Hausfrüherziehung'. <input type="checkbox"/> Je nachdem Möglichkeiten erfragen oder Terminvorschläge. <input type="checkbox"/> Wer ist dabei? (Geschwister, Elternteil?)	

		<input type="checkbox"/> Z.B. «Ausserdem möchte ich ein nächstes Gespräch mit Ihnen (Person, die den Fragebogen ausfüllt, meistens Mutter, ohne Kind(-er)) vereinbaren, um mit Ihnen weiter ins Gespräch zu kommen und ihre hier dargelegten Anliegen noch etwas konkreter zu erfassen» <input type="checkbox"/> Termin vereinbaren <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit der Termine, Absagen <input type="checkbox"/> Bevorzugte Kommunikation (SMS, ...) <input type="checkbox"/> Entbindung interdisziplinärer Austausch <input type="checkbox"/> Erreichbarkeit definieren: Visitenkarte abgeben	
<input type="checkbox"/>	Auftragsklärung	<input type="checkbox"/> Z.B. «Sind Sie mit diesem Vorgehen einverstanden?» <input type="checkbox"/> Z.B. «Haben Sie noch Fragen zum Vorgehen?»	
<input type="checkbox"/>	Abschluss und Abschied	<input type="checkbox"/> Z.B. «Herzlichen Dank» <input type="checkbox"/> Z.B. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.»	
	Anschliessend auszufüllen:		
<input type="checkbox"/>	Dauer		Uhrzeit und Dauer...
<input type="checkbox"/>	Teilnehmende	Heilpädagogische Früherzieherin <input type="checkbox"/> Elternteil: <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Weitere...	Welcher Elternteil...
<input type="checkbox"/>	Ort der Durchführung	<input type="checkbox"/> Zu Hause bei der Familie <input type="checkbox"/> An der Dienststelle <input type="checkbox"/> Woanders: ...	Raumbezeichnung: <input type="checkbox"/> Sitzungszimmer <input type="checkbox"/> Esszimmer <input type="checkbox"/> Wohnzimmer <input type="checkbox"/> Küche <input type="checkbox"/> Kinderzimmer

			<input type="checkbox"/> Weiterer Raum... Beschreibung der Möblierung des Raumes (Durchführung): Beschreibung der Sitzsituation (z.B. an einem Esstisch mit vier Stühlen und Trip Trap oder z.B. am Boden vor dem Sofa auf einem Teppich)
<input type="checkbox"/>	Kontext	<input type="checkbox"/> Gab es Besonderheiten? <input type="checkbox"/> Gab es Störungen?	Beschreibung der Besonderheiten... Beschreibung der Art der Störung und dessen Ausmass...
<input type="checkbox"/>	Kommunikation	Wie gut kann sich die Mutter / der Vater auf Deutsch verständigen: <input type="checkbox"/> gar nicht <input type="checkbox"/> kaum <input type="checkbox"/> Verständigung möglich <input type="checkbox"/> problemlose Verständigung	

Anleitung:

Mehrfachnennungen möglich

*nur beim ersten Durchführungstermin ausfüllen

«z.B.» - beispielhafte Sätze, bitte sinngemäss brauchen

«...» - hier Ergänzungen bitte 'per Hand' ausfüllen

Literatur:

Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen. Einführung in Theorie und Praxis*. München: Reinhardt.

Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2021). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Reinhardt.

9.3 Checkliste Durchführung HFE

Tabellenförmige Checkliste: Durchführung HFE. Quelle: Koch, C. & Schaub S. (2021) Hochschule für Heilpädagogik: Unveröffentlichtes Dokument

WiFi Dokumentation Durchführung Heilpädagogische Früherziehung (HFE) 2022

Dokumentation Durchführung Heilpädagogische Früherziehung (HFE)

Heilpädagogische Früherzieherin:	Familie:	Datum:	Termin Nr.
<input type="checkbox"/>	To do	Ergänzungen	Notizen
<input type="checkbox"/>	Dauer		Uhrzeit und Dauer
<input type="checkbox"/>	Teilnehmende	<input type="checkbox"/> Heilpädagogische Früherzieherin <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Mutter <input type="checkbox"/> Vater <input type="checkbox"/> Grossmutter <input type="checkbox"/> Grossvater <input type="checkbox"/> Tante <input type="checkbox"/> Onkel <input type="checkbox"/> Nanny <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Freund/Freundin des Kindes <input type="checkbox"/> Weitere:	Teilweise beteiligt...
<input type="checkbox"/>	Ort der Durchführung, Raum und Sitzposition	<input type="checkbox"/> Zu Hause bei der Familie <input type="checkbox"/> An der Dienststelle HFE	Raumbezeichnung: <input type="checkbox"/> Sitzungszimmer

WiFi Dokumentation Durchführung Heilpädagogische Früherziehung (HFE) 2022

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> In der Kita <input type="checkbox"/> Bei der Tagesmutter <input type="checkbox"/> Bei den Grosseltern <input type="checkbox"/> In der Spielgruppe <input type="checkbox"/> Draussen <input type="checkbox"/> An einem anderen Ort:	<input type="checkbox"/> Esszimmer <input type="checkbox"/> Wohnzimmer <input type="checkbox"/> Küche <input type="checkbox"/> Kinderzimmer <input type="checkbox"/> Spielzimmer (Spielgruppe/Kita) <input type="checkbox"/> Garten <input type="checkbox"/> Spielplatz <input type="checkbox"/> Weiterer Raum... Beschreibung der Möblierung des Raumes oder der Gestaltung von Spielplatz/Garten (Durchführung): Beschreibung der Sitzsituation (z.B. an einem Esstisch mit vier Stühlen und Trip Trap oder z.B. am Boden vor dem Sofa auf einem Teppich):...
<input type="checkbox"/>	Kontext	<input type="checkbox"/> Gab es Besonderheiten? <input type="checkbox"/> Gab es Störungen?	Beschreibung der Besonderheiten...
<input type="checkbox"/>	Durchführende Person*	Qualitätsmerkmale durchführende Person*	- Alter: - Geschlecht: - Abgeschlossene Ausbildung (-en): - In Ausbildung zum MA HFE: - Anstellung in HFE seit: - Erstgespräch mit Familie am

<input type="checkbox"/>	Art der Durchführung/Aufgabenfelder → in welchen Aufgabenfeldern warst Du während der HFE-Einheit tätig?	<input type="checkbox"/> Diagnostik entwicklungs- und kindorientiert <input type="checkbox"/> Diagnostik kontextorientiert	<input type="checkbox"/> Erstabklärung durchführen <input type="checkbox"/> Test <input type="checkbox"/> Strukturierte Spielbeobachtung <input type="checkbox"/> Freie Spielbeobachtung <input type="checkbox"/> Erhebung Bedürfnisse/Ressourcen Eltern und Umfeld
		<input type="checkbox"/> Förderung mit dem Kind <input type="checkbox"/> Prävention/Früherkennung	<input type="checkbox"/> Fördersequenz durchführen <input type="checkbox"/> Zur Spielentwicklung <input type="checkbox"/> Zur kognitiven Entwicklung <input type="checkbox"/> Zur motorischen Entwicklung <input type="checkbox"/> Zur Wahrnehmungsentwicklung <input type="checkbox"/> Zur sozial-emotionalen Entwicklung <input type="checkbox"/> Zur Planung & Durchführung von Alltagshandlungen (z.B. Trinken, Anziehen, ...) <input type="checkbox"/> Hilfsmittel erkunden, ausprobieren, überprüfen <input type="checkbox"/> Gezielter Einbezug Geschwister
		<input type="checkbox"/> Elternberatung und -begleitung entwicklungs- und kindorientiert <input type="checkbox"/> Beratung und Begleitung familien- und ressourcenorientiert	<input type="checkbox"/> Tür- und Angelgespräch <input type="checkbox"/> Beratungsgespräch <input type="checkbox"/> Standortgespräch <input type="checkbox"/> Auftragsklärung <input type="checkbox"/> Formulieren von Zielsetzungen (Standortgespräch) <input type="checkbox"/> Anmeldung IV Hilfenentschädigung wurde gemeinsam ausgefüllt

		<input type="checkbox"/> Interdisziplinäre Zusammenarbeit oder Koordination <input type="checkbox"/> Weitere...	<input type="checkbox"/> Austausch mit weiterer Fachperson
<input type="checkbox"/>	Schwerpunkte Durchführung/Aufgabenfelder → welche zwei Aufgabenfelder haben heute am meisten Zeit in Anspruch genommen? Kreuze diese beiden Aufgabenfelder an.	<input type="checkbox"/> Diagnostik entwicklungs- und kindorientiert <input type="checkbox"/> Diagnostik kontextorientiert <input type="checkbox"/> Förderung mit dem Kind <input type="checkbox"/> Prävention/Früherkennung <input type="checkbox"/> Elternberatung und -begleitung entwicklungs- und kindorientiert <input type="checkbox"/> Beratung und Begleitung familien- und ressourcenorientiert <input type="checkbox"/> Interdisziplinäre Zusammenarbeit oder Koordination <input type="checkbox"/> Weitere...	
<input type="checkbox"/>	Materialien (vorbereitet, mitgenommen)	<input type="checkbox"/> Testdiagnostische Materialien <input type="checkbox"/> Spielmaterialien <input type="checkbox"/> Bilderbücher <input type="checkbox"/> Hilfsmittel (z.B. Lagerungskissen, Antirutschunterlagen, spezieller Löffel, ...) <input type="checkbox"/> Materialien für Bewegung (z.B. Like-a-bike, Laufwägel, Ball...)	Kurz-Beschreibung der mitgenommenen Materialien (z.B. Test SONR 2-8, z.B. Spielmaterial Briobahn mit 20 Schienen und 5 Waggons): -

		<input type="checkbox"/> Bastelmaterial <input type="checkbox"/> Regelspiel <input type="checkbox"/> Materialien für Begrüßungsritual <input type="checkbox"/> Materialien für Abschiedsritual <input type="checkbox"/> Materialien zur Veranschaulichung für das Kind (z.B. Piktos, Time Timer) <input type="checkbox"/> Materialien zur Veranschaulichung für die Eltern zur Beratung	
<input type="checkbox"/>	Materialien vor Ort einbezogen (z.B. Spielzeug des Kindes, Haushaltsgeräte, etc.)	<input type="checkbox"/> Spontan <input type="checkbox"/> Geplant	Kurz-Beschreibung der Materialien/Gegenstände
<input type="checkbox"/>	Strukturelle Umsetzung: Ablauf	<input type="checkbox"/> Begrüßung <input type="checkbox"/> Kurzer Austausch mit Eltern, wie es geht, «Andocken» an mögliche Ereignisse seit dem letzten Kontakt <input type="checkbox"/> Klärung, ob es etwas Spezielles/Dringliches zu besprechen gibt <input type="checkbox"/> Arbeits-, Spielplatz klären <input type="checkbox"/> Arbeits-, Spielplatz einrichten <input type="checkbox"/> Eingangsritual <input type="checkbox"/> Audiopädagogische Konditionierung	

		<input type="checkbox"/> Angeleitetes Spiel <input type="checkbox"/> Freies Spiel <input type="checkbox"/> Puzzle <input type="checkbox"/> Bilderbuch gemeinsam anschauen <input type="checkbox"/> Konstruktionsspiel <input type="checkbox"/> Arbeitsblätter <input type="checkbox"/> Sortieraufgaben/Zuordnen <input type="checkbox"/> Reihenbildung <input type="checkbox"/> Förderung sozial-emotionale Entwicklung <input type="checkbox"/> Feinmotorische Aufgabe <input type="checkbox"/> Bewegungsspiel <input type="checkbox"/> Bewegungslieder <input type="checkbox"/> Verse <input type="checkbox"/> Malen/Zeichnen/Graphomotorik <input type="checkbox"/> Bastelarbeit <input type="checkbox"/> Regelspiel <input type="checkbox"/> Piktogramme/Bilder	
--	--	---	--

		<input type="checkbox"/> Konditionierung/Teaching <input type="checkbox"/> Gemeinsames Aufräumen <input type="checkbox"/> Konzentrationsaufgabe <input type="checkbox"/> Alltagskompetenzen erweitern, z.B. Schuhe/Kleider an-, ausziehen <input type="checkbox"/> Abschlussritual <input type="checkbox"/> Abschliessendes Gespräch mit Eltern <input type="checkbox"/> Nächste Terminvereinbarung <input type="checkbox"/> Verabschiedung <input type="checkbox"/> Weiteres...	
<input type="checkbox"/>	Organisation/Abprachen/Austausch Eltern	<input type="checkbox"/> Findet am selben Anlass statt (da Eltern zu Hause oder dabei sind) <input type="checkbox"/> Muss separat organisiert werden, da Eltern nicht dabei sind	<p>Wie werden wöchentlicher Austausch und Absprachen im zweiten Fall mit den Eltern organisiert?</p> <p>...</p>
<input type="checkbox"/>	Qualitative Umsetzung: Schwerpunkte, Ziele → Was stand im Vordergrund? → Kreuze die 1-3 grössten Schwerpunkte der heutigen Einheit an	<input type="checkbox"/> Kennenlernen von Vorlieben des Kindes (z.B. Lieblingsthemen und Materialien, Sitzplatz, Spielsachen, Abläufe, Rituale, selbstregulierende Stereotypen, ...)	

		<input type="checkbox"/> Beobachten von spontanen Handlungen (z.B. was zeigt das Kind von sich aus mit diesem Material?) <input type="checkbox"/> Standardisierte Aufgabenstellung: z.B. welche Lösungsmöglichkeiten zeigt das Kind? Welche Strategie wendet es an? (z.B. Ursache-Wirkung, Versuchs-Irrtum, um Hilfe bitten, Wiederholung, Nachahmung ...) <input type="checkbox"/> Beobachtung Eltern-Kind-Interaktion (z.B. Bezogenheit – Blicke, Körperkontakt; Unterstützungsangebote verbal und konkret durch Eltern, referentieller Blickkontakt, Triangulieren, Aufmunterung/Motivation verbal, mimisch durch Elternteil, Hilfe suchen bei Elternteil durch Kind; dem Kind Zeit lassen; Häufigkeit der Hilfestellungen; Verbalisieren von Handlungen) <input type="checkbox"/> Andocken an Bekanntem, Wiederholung ermöglichen (erinnern, festigen) <input type="checkbox"/> Anbieten von neuen Lernerfahrungen (erweitern, Zone der nächsten Entwicklung beachtend) <input type="checkbox"/> Alltagshandlungen gezielt integrieren (z.B. Trinken, Anziehen, ...) <input type="checkbox"/> Modell sein (und dies entsprechend transparent machen)	
--	--	--	--

		<input type="checkbox"/> Einbindung der Bezugsperson(-en): z.B. gezieltes Ansprechen auf Handlung ihrerseits oder Bitte um Hilfe/Auftrag/Idee <input type="checkbox"/> Aufnehmen von Fragen der Bezugsperson(-en) zur kindlichen Entwicklung oder des Verhaltens des Kindes oder Fördermaterialien, Rückfragen, bisherige Lösungsmöglichkeiten <input type="checkbox"/> Ansprechen von Inputs der Bezugsperson(-en) z.B. gegenüber ihrem Kind <input type="checkbox"/> «Lessons learned»: gemeinsamer Blick mit Bezugsperson(-en) auf gegenwärtige Situation, gemeinsame Beobachtungen anschliessend an die Spielsituation (was ist Ihnen aufgefallen? Was nehmen Sie mit?) <input type="checkbox"/> Fachberatung konkret (z.B. zu Sitzsituation, Fördermaterialien, gezielte unterstützende Handlungsanleitungen, Antworten auf Fragen) <input type="checkbox"/> Familien- und ressourcenorientierte Beratung (Kontextfragen rund um die Familie, z.B. Geschwister, Organisation Familie - Entlastung, Hervorheben von Stärken und Bedürfnissen der Eltern) <input type="checkbox"/> Anderer Schwerpunkt:	
--	--	--	--

Anleitung:

Mehrfachnennungen möglich

*nur beim ersten Durchführungstermin ausfüllen

«...» - hier Ergänzungen bitte 'per Hand' ausfüllen

→ Bitte daran denken, dass die Notizen von jemand anderem gelesen werden

Literatur:

Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen. Einführung in Theorie und Praxis*. München: Reinhardt.

Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2021). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Reinhardt.

9.4 Unterlagen FRI 1 und FRI 2

9.4.1 Leitfaden FRI 1 und FRI 2

Leitfaden Familien- und Ressourcenorientierte Intervention FRI 1 und 2

Vorbereitung FRI 1 (ca. 45 Min.)

→ im Zentrum des Gesprächs steht die Diagnostik, die Erfassung von Ressourcen und Bedürfnissen

Mitnehmen zum ersten Gespräch:

- «Steiner-Rad» auf A3 kopiert
- Stifte
- Checkliste FRI 1

Haltung bewusst machen:

- Freundlicher Blick
- Begegnung von Interesse und «Nicht-Wissen» geprägt
- Empathisches und kongruentes Auftreten
- Respekt gegenüber des «So- und Anders-sein» (Ernst & Steudler 2021)
- Eltern als wichtigste Personen und beste Kenner: innen ihres Kindes

Ziel des Anlasses vor Augen:

- Das Steiner-Rad ist ausgefüllt
- Im Gespräch werden einige Punkte herausgegriffen und durch Rückfragen validiert («sehe ich das richtig, dass Sie hier keine Unterstützung wünschen, hier jedoch schon...»)
- Eine zusätzliche Bestandsaufnahme zur Betreuungssituation (aktuell durch Familie und fachliche Unterstützung: regelmässig und genügend?)
- Der Termin für das zweite Gespräch steht und wurde bestätigt

Vorbereitung FRI 2 (ca. 1h 15 Min.)

→ im Zentrum des Gesprächs stehen teilhabeorientierte Zielformulierungen

Mitnehmen zum zweiten Gespräch:

- Original von dem Elternteil ausgefülltes «Steiner-Rad» vom FRI 1
- Kopie davon, evtl. neu gefärbt/vorbereitet
- Stifte
- Post-it-Zettel
- Blatt: Sorgen/Freude
- Blatt: Ziele
- Checkliste FRI 2

Haltung bewusst machen:

- Freundlicher Blick
- Begegnung von Interesse und «Nicht-Wissen» geprägt
- Empathisches und kongruentes Auftreten
- Respekt gegenüber des «So- und Anders-sein» (Ernst & Steudler 2021)
- Eltern als wichtigste Personen und beste Kenner: innen ihres Kindes → Sie sind bedeutsame Mitwirkende am Prozess

Ziel des Anlasses vor Augen:

- Die Eltern definieren 3-4 Themen und Grobziele
 - Die Ziele sind für sie als Eltern, als Familie und/oder für das Kind für seine Entwicklung und hinsichtlich der Teilhabe aller bedeutsam
 - Es ist geklärt, inwiefern die Ziele festgehalten werden
 - Es wurde abgesprochen, wo es weitere Differenzierungen der Ziele bedarf (welche zu einem zu definierenden Termin/Vorgehen vorgenommen werden können)
- die Ziele müssen nicht abschliessend definiert sein!

Vorgehen Zielformulierung:

- Auf Post-it's Themen, Wünsche, Stichwörter sammeln und auf «Zielblatt» kleben
- Wenn möglich bereits in Teilhabeziel (grob) umformulieren und konkretisieren
- Ergänzen mit: Stimmt das für Sie so? Was erwarten Sie von mir? Was möchten und können Sie als Familie beitragen?
- Wenn dies noch nicht möglich ist, vereinbaren, wie und wann diese auf welche Art finalisiert werden und wie alles festgehalten werden soll (z.B. Vorbereitung durch die Fachperson HFE, dann gemeinsame Besprechung) → *Beim Konkretisieren der Ziele/Themen/Wünsche überlegen, anregen: was brauchen Kind und Familie um im Familienalltag und am gemeinschaftlichen Leben teilhaben zu können.*

9.4.2 Checkliste FRI 1

Tabellenförmige Checkliste: familien- und ressourcenorientierte Intervention (FRI 1). Quelle: Koch, C. & Schaub S. (2021) Hochschule für Heilpädagogik: Unveröffentlichtes Dokument

Checkliste Familien- und Ressourcenorientierte Intervention (FRI 1)

Heilpädagogische Früherzieherin:

Familie:

Datum:

Termin Nr. (insgesamt)

	To do	Ergänzungen	Notizen
<input type="checkbox"/>	Dauer		Uhrzeit ... Dauer...
<input type="checkbox"/>	Teilnehmende	<input type="checkbox"/> Heilpädagogische Früherzieherin <input type="checkbox"/> Elternteil <input type="checkbox"/> Dolmetscherin <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Weitere...	Welcher Elternteil: <input type="checkbox"/> Mutter <input type="checkbox"/> Vater <input type="checkbox"/> Andere Bezugsperson: ...
<input type="checkbox"/>	Ort der Durchführung	<input type="checkbox"/> Zu Hause bei der Familie <input type="checkbox"/> An der Dienststelle <input type="checkbox"/> In der Kita <input type="checkbox"/> Bei der Tagesmutter <input type="checkbox"/> Bei den Grosseltern <input type="checkbox"/> An einem anderen Ort...	Raumbezeichnung: <input type="checkbox"/> Sitzungszimmer <input type="checkbox"/> Esszimmer <input type="checkbox"/> Wohnzimmer <input type="checkbox"/> Küche <input type="checkbox"/> Kinderzimmer <input type="checkbox"/> Weiterer Raum...

1

			Beschreibung der Möblierung des Raumes (Durchführung): Sitzsituation (z.B. an einem Esstisch mit vier Stühlen und Trip Trap oder z.B. am Boden vor dem Sofa auf einem Teppich)
<input type="checkbox"/>	Kontext	<input type="checkbox"/> Gab es Besonderheiten? <input type="checkbox"/> Gab es Störungen?	Beschreibung der Besonderheiten... Beschreibung der Art der Störung und dessen Ausmass...
<input type="checkbox"/>	Durchführende Person	Qualitätsmerkmale durchführende Person*	<ul style="list-style-type: none"> - Alter - Geschlecht - Abgeschlossene Ausbildung (-en) - In Ausbildung zum MA HFE - Anstellung in HFE seit - Erstgespräch mit Familie am ...
<input type="checkbox"/>	Art der Durchführung/Aufgabenfelder	<input type="checkbox"/> Diagnostik entwicklungs- und kindorientiert <input type="checkbox"/> Diagnostik umfeldorientiert <input type="checkbox"/> Förderung mit dem Kind <input type="checkbox"/> Prävention/Früherkennung	

2

		<input type="checkbox"/> Elternberatung und -begleitung entwicklungs- und kindorientiert <input type="checkbox"/> Beratung und Begleitung familien- und ressourcenorientiert <input type="checkbox"/> Weitere...	
<input type="checkbox"/>	Materialien	<input type="checkbox"/> Testdiagnostische Materialien <input type="checkbox"/> Spielmaterialien <input type="checkbox"/> Bilderbücher <input type="checkbox"/> Materialien für Begrüßungsritual <input type="checkbox"/> Materialien für Abschiedsritual <input type="checkbox"/> Materialien zur Veranschaulichung/Beratung	Art der Test- und/oder Spielmaterialien: <input type="checkbox"/> Abbildung «Steiner-Rad» auf A3 ausgedruckt <input type="checkbox"/> Stifte <input type="checkbox"/> diese Checkliste Weitere Materialien: - ... - ... - ... - ...
<input type="checkbox"/>	Strukturelle Umsetzung: Ablauf	<input type="checkbox"/> Begrüßung <input type="checkbox"/> Kurzer Austausch mit Eltern, wie es geht «Andocken» an mögliche Ereignisse seit dem letzten Kontakt <input type="checkbox"/> Sitzsituation klären <input type="checkbox"/> Dauer des Gesprächs klären	*hier folgen kursiv geschriebene Anweisungen weiter unten

3

		<input type="checkbox"/> Anlass und Ablauf des Gesprächs erläutern* <input type="checkbox"/> Steiner-Rad erläutern* <input type="checkbox"/> Eltern Steiner-Rad ausfüllen lassen <input type="checkbox"/> Nachfragen im Sinn der 'kommunikativen Validierung'* <input type="checkbox"/> Ersten Eindruck der Eltern erfragen* <input type="checkbox"/> Anlass des nächsten Termins erklären* <input type="checkbox"/> Nächsten Termin bestätigen <input type="checkbox"/> Offene Fragen? <input type="checkbox"/> Dank und Verabschiedung	
<input type="checkbox"/>	Qualitative Umsetzung: Anlass, und Ablauf des Gespräches	Z.B. <i>«Sie als Mutter/Vater sind besonders wichtig für das Wohlbefinden und die Entwicklung Ihres Kindes. Sie kennen es am besten. Daher sind Sie auch besonders wichtig für mich.</i> <i>Um Sie und Ihr Kind bestmöglich und entsprechend Ihrer individuellen Familiensituation und Bedingungen unterstützen zu können, möchte ich Sie besser kennen lernen. Dazu hilft mir diese graphische Orientierung. Sie zeigt auf, was Sie sich von der Heilpädagogischen Früherziehung</i>	

4

		<p>wünschen und wo Ihre Kompetenzen und Ressourcen liegen.</p> <p>Bitte kennzeichnen Sie die folgenden Kuchenstücke entsprechend der Bedeutung der danebenstehenden Aussage. Null bedeutet "ist mir nicht wichtig, bzw. diese Aussage trifft nicht auf mich zu; Vier bedeutet "ist mir sehr wichtig, bzw. Trifft sehr für mich zu".</p> <p>Mit Ihren Aussagen werde ich vertrauensvoll umgehen.</p> <p>Sie können das Blatt spontan ausfüllen und sich dennoch Zeit lassen. Ich werde so lange etwas anderes machen.</p> <p>Anschliessend würde ich gerne noch darüber sprechen.</p>	
<input type="checkbox"/>	Qualitative Umsetzung: Durchführung Erhebung	<input type="checkbox"/> Der Elternteil füllt das Steiner-Rad aus	Du selbst kannst in dieser Zeit die Checkliste bis hierhin ausfüllen.
<input type="checkbox"/>	Methode der kommunikativen Validierung	<input type="checkbox"/> Herzlichen Dank für's Ausfüllen. Gerne würde ich zusammen mit Ihnen nun einen Blick darauf werfen. <input type="checkbox"/> Bei diesen Punkten haben Sie Null ausgefüllt. Hier brauchen Sie aktuell keine Unterstützung. Habe ich das richtig verstanden? D.h. Sie haben hier und hier (Bereiche benennen) Kompetenzen und Ressourcen, die Sie nutzen können. Schön! <input type="checkbox"/> Können Sie mir noch etwas zur Unterstützung in Ihrem Umfeld sagen:	Unterstützung bei der Betreuung des Kindes: <input type="checkbox"/> Regelmässige Unterstützung familiär: <input type="checkbox"/> wie oft... <input type="checkbox"/> durch wen... <input type="checkbox"/> Unterstützung im Notfall familiär möglich <input type="checkbox"/> Unterstützung fachlich regelmässig <input type="checkbox"/> wie oft... <input type="checkbox"/> durch wen... <input type="checkbox"/> Weiteres...

5

		<p>Haben Sie regelmässige und aus Ihrer Sicht genügend Unterstützung in der Betreuung Ihres Kindes/ihrer Kinder?</p> <p><input type="checkbox"/> Dieser Punkt ist für Sie «sehr wichtig». Können Sie mir ein Beispiel zu einer Situation geben, in welcher Ihnen dies besonders bewusst wird/wurde?</p> <p><input type="checkbox"/> Wie sind Sie bisher mit solchen Situationen umgegangen?</p> <p><input type="checkbox"/> Was ist Ihr erster Eindruck zu Ihrer Situation nach dem Ausfüllen dieses Papiers? Hat Sie etwas überrascht oder aufgewühlt oder erfreut?</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Frage habe ich noch: was sind Ihre Kraftquellen? Woraus schöpfen Sie Kraft?</p> <p><input type="checkbox"/> Spannend. Danke für diese Erläuterungen und Ihre Offenheit.</p>	<input type="checkbox"/> durch wen... <input type="checkbox"/> Unterstützung im Notfall familiär möglich <input type="checkbox"/> Unterstützung fachlich regelmässig <input type="checkbox"/> wie oft... <input type="checkbox"/> durch wen... <input type="checkbox"/> Weiteres...
<input type="checkbox"/>	Weiterführung	<input type="checkbox"/> Gerne möchte ich beim nächsten Gespräch/nächste Woche mit Ihnen gemeinsam schauen, welche Zielsetzungen für Sie als Familie für die folgende Zeit bedeutsam sind. Dabei werden wir den Blick immer wieder auf Ihre Ressourcen und Bedürfnisse werfen. <input type="checkbox"/> Den Termin haben wir bereits vereinbart. Passt dies weiterhin für Sie?	

6

<input type="checkbox"/>	Abschluss	<input type="checkbox"/> Wie geht es Ihnen jetzt? Haben Sie noch Fragen? Allgemein oder zum heutigen Abend? <input type="checkbox"/> Herzlichen Dank. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung.	
--------------------------	-----------	---	--

9.4.3 Checkliste FRI 2

Tabellenförmige Checkliste: familien- und ressourcenorientierte Interventionen (FRI 2). Quelle: Koch, C. & Schaub S. (2021) Hochschule für Heilpädagogik: Unveröffentlichtes Dokument

Checkliste Familien- und Ressourcenorientierte Intervention (FRI 2)

Heilpädagogische Früherzieherin:

Familie:

Datum:

Termin Nr. (insgesamt)

	To do	Ergänzungen	Notizen
<input type="checkbox"/>	Dauer		Uhrzeit ... Dauer...
<input type="checkbox"/>	Teilnehmende	<input type="checkbox"/> Heilpädagogische Früherzieherin <input type="checkbox"/> Elternteil <input type="checkbox"/> Dolmetscherin <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Weitere...	Welcher Elternteil: <input type="checkbox"/> Mutter <input type="checkbox"/> Vater <input type="checkbox"/> Andere Bezugsperson: ...
<input type="checkbox"/>	Ort der Durchführung	<input type="checkbox"/> Zu Hause bei der Familie <input type="checkbox"/> An der Dienststelle <input type="checkbox"/> In der Kita <input type="checkbox"/> Bei der Tagesmutter <input type="checkbox"/> Bei den Grosseltern <input type="checkbox"/> An einem anderen Ort...	Raumbezeichnung: <input type="checkbox"/> Sitzungszimmer <input type="checkbox"/> Esszimmer <input type="checkbox"/> Wohnzimmer <input type="checkbox"/> Küche <input type="checkbox"/> Kinderzimmer <input type="checkbox"/> Weiterer Raum... Beschreibung der Möblierung des Raumes (Durchführung): ...

			... Sitzsituation (z.B. an einem Esstisch mit vier Stühlen und Trip Trap oder z.B. am Boden vor dem Sofa auf einem Teppich)
<input type="checkbox"/>	Kontext	<input type="checkbox"/> Gab es Besonderheiten? <input type="checkbox"/> Gab es Störungen?	Beschreibung der Besonderheiten... Beschreibung der Art der Störung und dessen Ausmass...
<input type="checkbox"/>	Art der Durchführung/Aufgabenfelder	<input type="checkbox"/> Diagnostik entwicklungs- und kindorientiert <input type="checkbox"/> Diagnostik umfeldorientiert <input type="checkbox"/> Förderung mit dem Kind <input type="checkbox"/> Prävention/Früherkennung <input type="checkbox"/> Elternberatung und -begleitung entwicklungs- und kindorientiert <input type="checkbox"/> Beratung und Begleitung familien- und ressourcenorientiert <input type="checkbox"/> Weitere...	
<input type="checkbox"/>	Materialien	<input type="checkbox"/> Testdiagnostische Materialien <input type="checkbox"/> Spielmaterialien <input type="checkbox"/> Bilderbücher <input type="checkbox"/> Materialien für Begrüssungsritual <input type="checkbox"/> Materialien für Abschiedsritual <input type="checkbox"/> Materialien zur Veranschaulichung/Beratung	Art der Test- und/oder Spielmaterialien: <input type="checkbox"/> Ausgefülltes «Steiner-Rad» wieder mitbringen <input type="checkbox"/> Evtl. Kopie «Steiner-Rad» mitbringen <input type="checkbox"/> Stifte <input type="checkbox"/> Post-It (2 Farben) <input type="checkbox"/> Blatt Sorgen/Freude <input type="checkbox"/> Blatt Ziele <input type="checkbox"/> Weitere Materialien:

2

			- ... - ... - ... - ... - ...
<input type="checkbox"/>	Strukturelle Umsetzung: Ablauf	<input type="checkbox"/> Begrüssung <input type="checkbox"/> Kurzer Austausch mit Eltern, wie es geht «Andocken» an mögliche Ereignisse seit dem letzten Kontakt <input type="checkbox"/> Sitzsituation klären <input type="checkbox"/> Dauer des Gesprächs klären <input type="checkbox"/> Anlass und Ablauf des Gesprächs erläutern* <input type="checkbox"/> Beschreibung und Analyse der Situation* <input type="checkbox"/> Erfragen zusätzlich von Dingen, Situationen, die ihnen Freude und die ihnen Sorgen bereiten* <input type="checkbox"/> Zielformulierung* <input type="checkbox"/> Weiterführung* <input type="checkbox"/> Festhalten der Ziele <input type="checkbox"/> Offene Fragen? <input type="checkbox"/> Dank, Abschluss, Verabschiedung	*hier folgen kursiv geschriebene Anweisungen weiter unten
<input type="checkbox"/>	Qualitative Umsetzung: Anlass, und Ablauf des Gespräches	<i>Letzte Woche haben Sie dieses Rad oder diese Kuchenstücke entsprechend ihrer individuellen und familiären Situation angefärbt.</i> <input type="checkbox"/> <i>Ist Ihnen in der Zwischenzeit noch etwas dazu in den Sinn gekommen oder sind noch Fragen aufgetaucht?</i> <input type="checkbox"/> <i>Heute geht es darum zu schauen, welche Themen und Zielsetzungen für Sie als Familie für die folgende Zeit bedeutsam sind.</i>	

3

		<input type="checkbox"/> <i>Dabei werden wir immer wieder einen Blick auf Ihre Ressourcen und Bedürfnisse als Eltern werfen, da Sie für die Entwicklung Ihres Kindes die wichtigsten Personen sind.</i>	
<input type="checkbox"/>	Qualitative Beschreibung und Analyse der Ergebnisse:	1. Beschreibung der positiven Ergebnisse («0» oder «1») <input type="checkbox"/> <i>Mir ist aufgefallen, dass es in ganz vielen Bereichen rund läuft und Sie sowohl Informationen als auch Kompetenzen und Unterstützung haben. Schauen Sie mal (auf Papier aufzeigen, wo keinerlei Bedürfnisse bestehen). War Ihnen dies auch bewusst? Sie verfügen über viele Kenntnisse...</i> <input type="checkbox"/> <i>z.B. Ich habe dem Papier entnommen, dass Sie in Freunden und Familie einen guten Rückhalt finden. Stimmt das für Sie auch so, dass Sie sich gut unterstützt fühlen? Wer ist für Sie und Ihr Kind eine besondere Vertrauensperson?</i> <input type="checkbox"/> <i>Ausserdem ist mir aufgefallen...</i> <input type="checkbox"/> <i>Nachfragen...</i> <input type="checkbox"/> <i>Wie würden Sie Ihre eigenen Stärken beschreiben?</i> 2. Beschreibung der Bedürfnisse («3» und «4») <input type="checkbox"/> <i>Die folgenden Kuchenstücke haben Sie mit 3 oder 4, also mit «wichtig» oder «sehr wichtig für mich» eingefärbt. (evtl. zusätzlich farblich hervorheben, z.B. mit Marker-Stift): Wenn Sie</i>	

4

		<p>diese Bereiche anschauen: Welche 2-3 Bereiche sind aktuell für Sie und Ihre Familie am wichtigsten, um ...</p> <p><input type="checkbox"/> Was macht Ihnen ausserdem am meisten Sorgen? Was am meisten Freude?</p> <p>→ Blatt Sorgen/Freude</p>	
<input type="checkbox"/>	Themen herausgreifen & Zielformulierung	<p><input type="checkbox"/> Jetzt geht es darum, zu schauen, was das für unsere Zusammenarbeit und die nächsten Zielsetzungen heisst.</p> <p><input type="checkbox"/> Aus dem Papier ergeben sich folgende 2-4 Bereiche, z.B. haben Sie als besonders wichtig erachtet, dass Sie Informationen über Hilfen möchten, die Ihr Kind in Zukunft erhalten kann und die Suche nach einem passenden Kindergartenplatz. Ein Ziel könnte also sein, dass ich Ihnen die Möglichkeiten örtlich und kantonal bzgl. Kindergarten und weiterer Unterstützung aufzeige und erläutere. Stimmt das so für Sie oder würden Sie dies anders präzisieren?</p> <p><input type="checkbox"/> → auf Post-it festhalten in Stichwörtern</p> <p><input type="checkbox"/> Evtl. nächsten Punkt vom Steiner-Rad aufgreifen... Was ist hier Ihr Anliegen?</p> <p><input type="checkbox"/> → auf Post-it festhalten in Stichwörtern</p> <p><input type="checkbox"/> Was wäre ein weiteres Ziel, welches wir angehen sollten? Was sind ihre Wünsche oder weitere Anliegen?</p>	

5

		<p><input type="checkbox"/> Was würde Ihr Mann/Ihre Frau/Ihre Mutter sich wünschen?</p> <p><input type="checkbox"/> Sie haben noch erwähnt, dass Ihnen «xyz» Sorgen macht. Was wäre anders, wenn diese Sorgen nicht da wären? Wie könnten wir dies angehen?</p> <p><input type="checkbox"/> → auf Post-it festhalten (insgesamt nicht mehr als 3-4 grosse Ziele)</p> <p>→ Blatt: Ziele</p> <p><input type="checkbox"/> Hier hätten wir die Ziele für die nächste Zeit. Stimmt dies so für Sie? Fehlt etwas?</p> <p><input type="checkbox"/> Pro Ziel: Was können und möchten Sie dazu beitragen?</p> <p><input type="checkbox"/> Pro Ziel: Was erwarten Sie von mir dabei?</p> <p><input type="checkbox"/> Danke für diese Erläuterungen.</p>	
<input type="checkbox"/>	Weiterführung	<p><input type="checkbox"/> Wie geht es Ihnen jetzt?</p> <p><input type="checkbox"/> Je nach Ziel: hier könnten wir z.B. einen Termin vereinbaren, wo ich Ihnen die Kindertagesituation hier im Kanton aufzeigen - wäre dies in Ihrem Sinn?</p> <p><input type="checkbox"/> Je nach Ziel: Zu diesem Ziel führen verschiedenste Abschnitte und Wege. Ich würde empfehlen, hier in kleinere Schritte zu unterteilen.</p> <p><input type="checkbox"/> Gerne überlege ich mir von meiner Seite und von meinem Wissen her, welche Teilziele ich hier</p>	

6

		<p><i>empfehlen würde und bringe Ihnen diese nächste Woche mit</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Überlegen Sie sich doch bitte auch auf die nächste Woche, was Ihnen hierbei wichtig ist und ob Sie dazu etwas beitragen möchten und können</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Müssen wir noch etwas Festhalten oder jemanden darüber informieren? Soll jemand noch explizit an den Zielen mitwirken?</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Möchten Sie diese Blätter behalten? Dann fotografiere ich sie eben. Oder soll ich sie für Sie aufbewahren?</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Nach der Konkretisierung der Teilziele möchte ich in 3-6 Monaten (je nach Situation/Zielsetzungen oder Bestimmungen der Institution) gemeinsam mit Ihnen überprüfen, inwiefern die Ziele erreicht werden konnten, warum dies gelungen ist oder nicht. Ich bin schon jetzt gespannt und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.</i></p>	
<input type="checkbox"/>	Abschluss	<p><input type="checkbox"/> <i>Haben Sie noch Fragen? Allgemein oder zum heutigen Abend?</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Herzlichen Dank.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Wir sehen uns wieder am ... Ich freue mich darauf.</i></p>	

9.4.4 Visualisierung Ziele Sorgen und Freuden / Ziele

Visualisierung Sorgen und Freuden. Quelle: Koch, C. & Schaub S. (2021) Hochschule für Heilpädagogik: Unveröffentlichtes Dokument

Visualisierung Ziele. Quelle: Koch, C. & Schaub S. (2021) Hochschule für Heilpädagogik: Unveröffentlichtes Dokument

9.5 Daten zur Auswertung FK

9.5.1 Familie FK1

Daten für deskriptive Analyse Phasen A, B und C FK1, erstellt durch Verfasserin

Daten für visuelle Inspektion – Mittelwert Phasen A, B und C FK1, erstellt durch Verfasserin

Daten mit Trend-Hilfslinie Phasen A, B und C FK 1, erstellt durch Verfasserin

Daten mit PND und PEM-Hilfslinien Phasen A, B und C FK 1, erstellt durch Verfasserin

Daten mit PEM-T Hilfslinie Phasen A, B und C und PND-Hilfslinie Phasen B und C FK 1, erstellt durch Verfasserin

Daten mit PEM und PEM-T Hilfslinien Phasen B und C FK 1, erstellt durch Verfasserin

9.5.2 Familie FK2

Daten für deskriptive Analyse Phasen A, B und C FK2, erstellt durch Verfasserin

Daten für visuelle Inspektion – Mittelwert Phasen A, B und C FK2, erstellt durch Verfasserin

Daten mit Trend-Hilfslinie Phasen A, B und C FK 2, erstellt durch Verfasserin

Daten mit PND und PEM-Hilfslinien Phasen A, B und C FK 2, erstellt durch Verfasserin

Daten mit PEM-T Hilfslinie Phasen A, B und C und PND-Hilfslinie Phasen B und C FK 2, erstellt durch Verfasserin

Daten mit PEM und PEM-T Hilfslinien Phasen B und C FK 2, erstellt durch Verfasserin